

Liitteet: Suomen korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi COVID-19- epidemian ensimmäisen tartunta-aallon aikana

Tampereen yliopisto

Kiira Sarasjärvi & Pia Vuolanto

maaliskuu 2021

Sisällysluettelo

1. Liitteet: C19 ISWS –kyselyn toteuttaminen ja edustavuus	7
1.1 C19 ISWS – Suomen kyselylomakkeen maakohtaiset kysymykset	7
1.2 C19 ISWS – aineiston edustavuus: taustamuuttujien vertailu opetushallinnon Vipusen 2019 tilastoon.....	9
1.2.1 C19 ISWS –kyselyn korkeakoululuokittelu	9
1.2.2 Aineiston edustavuus: Korkeakoulusektori opintojen vaiheen mukaan	10
1.2.3 C19 ISWS -kyselyn koulutusalojen luokittelu	10
1.2.4 Aineiston edustavuus: Koulutusala koulutussektorin mukaan	13
1.2.5 Aineiston edustavuus: Koulutusala dikotomisen sukupuolen (nainen, mies) mukaan	14
1.2.6 Aineiston edustavuus: Opintojen ensimmäinen vuosi	15
2. Liitteet: Kyselyyn vastanneet korkeakouluopiskelijat.....	15
2.1 Vastaajien talouteen liittyvät taustamuuttujat.....	15
2.1.1 Lukukausimaksu.....	15
2.1.2 Rahan lainaaminen läheisiltä.....	17
2.2 Vastaajien ja vanhempien synnyinmaa	19
2.2.1 Vastaajien synnyinmaa.....	19
2.2.2 Vanhempien synnyinmaa	21

2.3 Terveysteen liittyvät taustamuuttajat.....	24
2.3.1 COVID-19-tartunnat.....	24
Liitteet: 3. COVID-19-taudin oireet ja tartunnat	26
3.1 COVID-19 oireet, niiden peittely ja tartunnat – taustamuuttajien vertailu	26
3.1.1 COVID-19 oireet, niiden peittely ja tartunnat - Pitkäaikaissairaudet	26
3.1.2 COVID-19 oireet, niiden peittely ja tartunnat - Sukupuoli	27
3.1.3 COVID-19 oireet, niiden peittely ja tartunnat - Ikä (luokiteltu).....	28
3.2 COVID-19 liittyvä pelko ja todennäköisyys sairastua – taustamuuttajien vertailu.....	30
3.2.1 COVID-19 liittyvä todennäköisyys ja huoli: COVID-19 aiheiset muuttajat.....	30
3.2.2 COVID-19 liittyvä todennäköisyys ja huoli: COVID-19-taudille tyypilliset oireet, niiden peittely ja tartunnat.....	31
3.2.3 COVID-19 liittyvä todennäköisyys ja huoli: sosiodemografiset tekijät.....	45
Liitteet: 4. COVID-19 aiheinen viestintä, tieto ja luottamus	60
4.1 COVID-19 rajoitusten noudattaminen ja COVID-19 liittyvä viestintä	60
Liitteet: 5. Opiskelijoiden arki ja sen muutos COVID-19-epidemian aikana.....	65
5.1 Taloudellisen tilanteen muutokset.....	65
5.2 Asumismuodon muutokset.....	66
5.3 Opiskelu ja työmäärän muutos COVID-19-epidemian aikana.....	68

5.4 Päihteiden käytön muutos COVID-19-epidemian aikana.....	69
5.5 Liikunnassa tapahtunut muutos COVID-19 aikana	73
Liitteet: 6. Opiskelijoiden sosiaalisten suhteiden ja tuen muutos COVID-19-epidemian aikana.....	75
6.1 Sosiaalisten suhteiden laatu: taustamuuttujien vertailu	75
6.2 Sosiaalisten suhteiden muutos COVID-19-epidemian aikana.....	77
6.3 Opiskeluun liittyvä tuki ja sen muutos COVID-19-epidemian aikana.....	80
6.3.1 Yhteydenpito opetushenkilökuntaan ja sen muutos COVID-19-epidemian aikana	80
Liitteet: 7. COVID-19-epidemia ja opiskeluhyvinvointi.....	85
7.1 Akateeminen stressi ja tyytyväisyys	85
7.2 Akateeminen stressi ja tyytyväisyys: ryhmien vertailu (sosiodemografiset ja koulutukseen vaikuttavat tekijät)	87
7.2.1 Akateeminen stressi ja tyytyväisyys: koulutusala	90
7.2.2 Akateeminen stressi ja tyytyväisyys: muutos opiskelu- ja työmäärässä	91
7.2.3 Akateeminen stressi ja tyytyväisyys: muutos alkoholin käytössä	95
7.2.5 Akateeminen stressi ja tyytyväisyys: sosiaaliset suhteet.....	98
7.2.6 Akateeminen stressi ja tyytyväisyys: muutos yhteydenpidossa (läheiset)	99
7.2.7 Akateeminen stressi ja tyytyväisyys: muutos yhteydenpidossa (opetushenkilökunta)	101
Liitteet: 8. Opiskelijoiden mielenterveys COVID-19-epidemian aikana	103

8.1 Mielenterveysmittarit	103
8.1.1 Masennusoireiden esiintyvyys – Center for Epidemiologic Studies - Depression Scale (CES-D 8).....	103
8.1.2 Ahdistuneisuus	107
8.1.3 Yksinäisyys.....	110
8.1.4 Mielen hyvinvointi – Short Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale (SWEMWBS).....	113
8.2 COVID19 ja mielenterveys: taustamuuttujien vertailu.....	118
8.2.1 Mielenterveys ja yksin asuminen	118
8.2.2 Mielenterveys ja taloudellinen tilanne	119
8.2.3 Mielenterveys ja opiskelu- ja työmäärän muutos.....	123
8.2.4 Mielenterveys ja muutos alkoholin käytössä	129
8.2.5 Mielenterveys ja muutos liikunnassa.....	131
8.3 Mielenterveys ja sosiaaliset suhteet	134
8.3.1 Mielenterveys ja sosiaalisten suhteiden laatu	134
8.3.2 Mielenterveys ja muutos sosiaalisissa suhteissa (läheiset).....	135
8.3.3 Mielenterveys ja muutos sosiaalisissa suhteissa (opetushenkilökunta).....	139
8.4 Mielenterveys ja COVID-19 aiheiset taustamuuttujat	143
8.4.1 Mielenterveys ja COVID-19-tautiin liittyvät oireet ja niiden peittäminen.....	143

8.4.2 Mielenterveys ja COVID-19 tartuntoihin ja epidemiaan liittyvä todennäköisyys ja huoli.....	146
9.1 Muutos painajaisissa: taustamuuttujien vertailu – Sosiodemograafiset, koulutukseen liittyvät taustamuuttajat.....	153
9.2 Muutos painajaisissa: taustamuuttujien vertailu – talouteen liittyvät taustamuuttajat	155
9.3 Muutos painajaisissa: taustamuuttujien vertailu – muutos opiskelu- ja työmäärässä	156
9.4 Muutos painajaisissa: taustamuuttujien vertailu – todennäköisyys ja huoli COVID-19-tartunnoista, oireista ja hoitotarvikkeiden riittävydestä	157
9.5 Muutos painajaisissa: taustamuuttujien vertailu – COVID-19 oireiden kokeminen ja peittely	159
9.5 Muutos painajaisissa: taustamuuttujien vertailu – opiskeluhuvinvointi	160
9.6 Muutos painajaisissa: taustamuuttujien vertailu – mielenterveys.....	161
9.7 Muutos painajaisissa: taustamuuttujien vertailu – todennäköisyys/huoli COVID-19-tartunnasta.....	163

1. Liitteet: C19 ISWS –kyselyn toteuttaminen ja edustavuus

1.1 C19 ISWS – Suomen kyselylomakkeen maakohtaiset kysymykset

Liitetaulukko 1 Aineiston Suomen maakohtaiset kysymykset (kansallinen aineistonkeruu)

Kysymys	Osakysymykset	Kysymyksen vastausvaihtoehdot
Mikä on koulutusohjelmasi?	-	Avoin kenttä
Jos opiskelet ammattikorkeakoulussa, miten suoritat opintojasi?	-	1 = Päiväopiskelijana 2 = Monimuoto-opiskelijana 3 = Kysymys ei koske minua
Keneltä olet saanut tukea, kun sinulla on ollut paineita opintojensuhteen tai sinusta on tuntunut, että et selviä opinnoistasi...	Vanhemmilta/muilta sukulaisilta Puolisolta/kumppanilta Opiskelutovereilta Opettajilta Opintopsykologilta, YTHS:stä tai muualta terveydenhuollosta Sosiaalisesta mediasta Joltakulta muulta En keneltäkään	Kuluvana lukuvuonna ennen koronavirusepidemiaa (COVID-19? Kuluneen kuukauden aikana?)
Oletko nähnyt painajaisia (epämielittäviä tai pelottavia unia)...	Kuluvana lukuvuonna ennen koronavirus epidemiaa (COVID-19) Viimeksi kuluneen kuukauden aikana	1 = En lainkaan 2 = 1-3 kertaa kuukaudessa 3 = Noin kerran viikossa 4 = Useita kertoja viikossa

<p>Alla on esitetty joitakin väittämiä tunteista ja ajatuksista. Merkitse jokaisen väittämän kohdalla rasti siihen ruutuun, mikä parhaiten kuvaa kokemuksiasi viimeisen kahden viikon aikana. "Warwick Edinburgh Mental Well-Being Scale (WEMWBS) © NHS Health Scotland, University of Warwick and University of Edinburgh, 2006, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2011, all rights reserved."</p> <p>Voiko mielestäsi ihmisiin luottaa, vai onko niin, ettei ihmisten suhteen voi olla liian varovainen. Kerro mielipiteesi asteikolla nollasta kymmeneen, jossa nolla tarkoittaa, ettei ihmisten kanssa voi olla liian varovainen ja 10, että useimpiin ihmisiin voi luottaa?</p>	<p>Olen tuntenut itseni toiveikkaaksi tulevaisuuden suhteen Olen tuntenut itseni hyödylliseksi Olen tunenut itseni rentoutuneeksi Olen käsitellyt ongelmia hyvin Olen ajatellut selkeästi Olen tuntenut läheisyyttä toisiin ihmisiin Olen kyennyt tekemään omia päätöksiä asioista -</p>	<p>1 = En lainkaan 2 = Harvoin 3 = Silloin tällöin 4 = Usein 5 = Koko ajan</p> <p>0 = ei voi olla liian varovainen 10 = Useimpiin ihmisiin voi luottaa En osaa sanoa</p>
<p>Kuinka paljon henkilökohtaisesti luotat seuraaviin tahoihin. Nolla tarkoittaa sitä, että et luota ollenkaan kyseiseen tahoon ja 10 sitä, että luotat erittäin vahvasti kyseiseen tahoon:</p>	<p>Eduskunta Oikeusjärjestelmä Poliisi Poliitikot Suomen hallitus Suomen terveysviranomaiset Euroopan parlamentti WHO, Maailman terveysjärjestö -</p>	<p>0 = En luota ollenkaan 10 = Luotan täysin En osaa sanoa</p>
<p>Haluatko kertoa vielä jotain aiheeseen liittyvää, joka ei tullut esille aiemmissa kysymyksissä?</p>	<p>-</p>	<p>Avoin kenttä</p>

1.2 C19 ISWS – aineiston edustavuus: taustamuuttujien vertailu opetushallinnon Vipusen 2019 tilastoon

1.2.1 C19 ISWS –kyselyn korkeakoululuokittelu

Liitetaulukko 2 Aineiston korkeakoulusektorin luokittelut korkeakoulun mukaan

Yliopistot (N = 598)	Ammattikorkeakoulut (N = 456)
Aalto-yliopisto	Centria ammattikorkeakoulu
Helsingin yliopisto	Diakonia ammattikorkeakoulu
Itä-Suomen yliopisto	Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Jyväskylän yliopisto	Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak
Lapin yliopisto	Hämeen ammattikorkeakoulu
Oulun yliopisto	Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK
Hanken Svenska handelshögskolan	Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK
Taideyliopisto	Karelian ammattikorkeakoulu
Tampereen yliopisto	LAB ammattikorkeakoulu
Turun yliopisto	Lapin ammattikorkeakoulu
Åbo Akademi	Laurean ammattikorkeakoulu
	Oulun ammattikorkeakoulu OAMK
	Poliisi ammattikorkeakoulu POLAMK
	Savonia ammattikorkeakoulu
	Turun ammattikorkeakoulu
	Vaasan ammattikorkeakoulu

Vastauksia tuli yhteensä 27 korkeakoulusta, joista 11 oli yliopistoja ja 16 ammattikorkeakouluja. Kymmenen opiskelijan korkeakoulun tiedot puuttuivat.

1.2.2 Aineiston edustavuus: Korkeakoulusektori opintojen vaiheen mukaan

Vipusen 2019 tilastossa jatko-opiskelijat ovat eroteltu omaksi ryhmäkseen. Näin ollen korkeakoulusektorien vertailussa on käytetty C19 ISWS alemman sekä ylemmän ammatti- ja korkeakoulututkinnon opiskelijoiden jakaumia (tohtorin tutkintoa tai muuta tutkintoa suorittavat opiskelijat on jätetty huomioimatta).

Liitetaulukko 3 Aineiston edustavuus. Korkeakoulusektori opintojen vaiheen mukaan

Opintojen vaihe	C19 ISWS				Vipunen 2019			
	AMK		Yliopisto		AMK		Yliopisto	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Ammattikorkeakoulututkinto tai alempi korkeakoulututkinto	447	98	274	47	126 279	90	76 290	57
Ylempi ammatti- tai korkeakoulututkinto	8	2	306	53	14 208	10	58 074	43
N	455	100	580	100	140 487	100	134 364	100

AMK = Ammattikorkeakoulu

1.2.3 C19 ISWS -kyselyn koulutusalojen luokittelu

C19 ISWS -kyselyssä tieto koulutusalaista kerättiin käyttämällä International Standard Classification of Education (ISCED) -listaa. Opiskelijoiden vastausten määrää ei ollut rajattu, joten opiskelija sai valita niin monta koulutusala kuin tahtoi. Liitetaulukossa 4 on esitetty ISCED-listan koulutusalat sekä niiden uudelleen luokittelut opetushallinnon Vipusen 2019 koulutusalojen mukaan. Hygieniä ja työterveys alat eivät ole rekisteröity Suomessa omaksi koulutusalakseen, minkä takia tämä jätettiin huomioimatta uudessa luokituksessa. Kukaan C19 ISWS -kyselyyn vastanneista ei myöskään valinnut tätä ainoakseen koulutusalakseen.

Liitetaulukko 4 Koulutusalojen uudelleen luokittelu

C19 ISWS –kysely (ICED alat)	Koulutusalat Vipunen 2019
Kasvatusalat (Kasvatustieteet, varhaiskasvatuksen opettajien koulutus, luokanopettajien koulutus, aineenopettajien koulutus)	Kasvatusala
Taidealat (Audiovisuaaliset tekniikat ja media, muoti, sisustussuunnittelu ja teollinen muotoilu, kuvataiteet, käsityöalat, musiikki ja esittävät taiteet).	Humanistiset ja taidealat
Humanistiset alat (paitsi kielet) (Uskonto ja teologia, historia ja arkeologia, filosofia ja etiikka).	Humanistiset ja taidealat
Kielet (Kielten opiskelu, kirjallisuus ja kielitiede).	Humanistiset ja taidealat
Yhteiskuntatieteet (Kansantaloustiede, valtiotieteet, psykologia, sosiaalitieteet).	Yhteiskunnalliset alat
Viestintä ja informaatiotieteet (Viestintätieteet, kirjasto- ja informaatiotieteet)	Yhteiskunnalliset alat
Kauppa ja hallinto (Kirjanpito ja verotus, rahoitus, pankki- ja vakutusala, johto ja hallinto, markkinointi ja mainonta, sihteeri ja toimistotyö, tukku ja vähittäiskauppa)	Kauppa, hallinto ja oikeustieteet
Laki	Kauppa, hallinto ja oikeustieteet
Luonnontieteet, matematiikka ja tilastotiede (Biologia; biokemia, ympäristötieteet, elinympäristöt ja luonto, kemia, geotieteet, fysiikka, matematiikka ja tilastotiede).	Luonnontieteet
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) (Tietotekniikka, tietokantojen ja -verkkojen suunnittelu ja hallinta, ohjelmistokehittäminen ja analysointi)	Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)

Kone-, prosessi-, energia- ja sähkötekniikka (Kemian tekniikka ja prosessit, ympäristönsuojeluteknologia, sähkö ja energia, elektroniikka ja automaatio, mekaniikka ja metalliala, moottoriajoneuvo- laiva ja lentokonetekniikka)	Tekniikan alat
Materiaali- ja prosessitekniikka (Elintarvikeala, materiaalitekniikka (lasi, paperi, muovi ja puu), tekstiilitekniikka (vaatteet, jalkineet ja nahkatuotteet), kaivos- ja rikastustekniikka).	Tekniikan alat
Arkkitehtuuri ja rakentaminen (Arkkitehtuuri ja kaupunkisuunnittelu, Rakentaminen ja rakennussuunnittelu).	Tekniikan alat
Maa- ja metsätalouseläimet (Viljan ja karjan tuotanto, Puutarhanhoito, Metsätalous, Kalatalous, Eläinlääketiede).	Maa- ja metsätalous
Terveys (Suun terveydenhuolto, lääketiede, hoitotyö, terveystekniikka, kuvantaminen ja bioanalytiikka, kuntoutus, farmasia, terveystieteet, muu terveyteen liittyvä)	Terveys- ja hyvinvointialat
Hyvinvointi (Vanhus- ja vammaistyö, lastenhoito ja nuorisotyö, sosiaalityö ja -ohjaus).	Terveys- ja hyvinvointialat
Henkilökohtaiset palvelut (Kotitalouspalvelut; hiusten ja kaundenhoitopalvelut, hotelli- ja ravintola-ala, urheilu ja liikunta, matkailu, turismi ja vapaa-aika).	Palvelualat
Hygienia ja työterveys: (Puhtaanapito, työterveys ja -turvallisuus).	-
Kuljetuspalvelut (Merimies, laivan upseeri, merenkulku, ilmailuala, lennonjohto, raideoperointi, maantieajoneuvojen toiminta, posti).	Palvelualat
Turvallisuuspalvelut (Sotilas- ja puolustusala, suojeluala).	Palvelualat
Jokin muu, mikä?	-

1.2.4 Aineiston edustavuus: Koulutusala koulutussektorin mukaan

Liitetaulukko 5 Aineiston edustavuus. Koulutusala koulutussektorin mukaan

Vipusen koulutusalat	C19 ISWS		Vipunen kaikki		C19 ISWS amk	Vipunen amk	C19 ISWS yliopisto	Vipunen yliopisto	C19 ISWS tohtorit	Vipunen tohtorit
	N	%	N	%	%	%	%	%	%	%
Kasvatusalat	66	8	16 374	6	2	1	12	10	9	7
Humanistiset ja taidealat	205	23	33 351	11	13	6	31	17	45	17
Yhteiskunnalliset alat	66	8	19 827	7	2	0.2	12	13	0	12
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet	130	15	52 830	18	13	22	16	16	0	8
Luonnontieteet	48	5	15 228	5	2	0.2	8	10	18	11
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)	32	4	29 265	10	5	10	3	10	9	8
Tekniikan alat	86	10	54 732	19	9	23	10	14	9	17
Maa- ja metsätalous	12	1	6 432	2	3	2	0.2	2	0	2
Terveys- ja hyvinvointialat	212	24	54 417	19	44	30	9	7	9	18
Palvelualat	23	3	10 035	3	6	6	0	1	0	0.4
Yhteensä %		100		100	100 386	100	100	100	100	100
N	880		292 491			140 484	475	134 364	11	17 643

amk = ammattikorkeakoulu, tohtorit = tohtorin tutkintoa suorittavat opiskelijat

1.2.5 Aineiston edustavuus: Koulutusala dikotomisen sukupuolen (nainen, mies) mukaan

Liitetaulukko 6 Aineiston edustavuus. Koulutusala dikotomisen sukupuolen (nainen, mies) mukaan

Vipunen opintoalat	C19 ISWS kaikki		Vipunen 2019 kaikki		C19 ISWS nainen	Vipunen nainen	C19 ISWS mies	Vipunen mies
	N	%	N	%	%	%	%	%
Kasvatusalat	66	8	16 374	6	9	8	3	2
Humanistiset ja taidealat	205	23	33 351	11	24	15	21	8
Yhteiskunnalliset alat	66	8	19 827	7	9	9	3	4
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet	130	15	52 830	18	15	18	16	18
Luonnontieteet	48	5	15 228	5	5	5	7	5
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)	32	4	29 265	10	2	4	11	17
Tekniikan alat	86	10	54 732	19	7	7	22	32
Maa- ja metsätalous	12	1	6 432	2	1	2	1	2
Terveys- ja hyvinvointialat	212	24	54 417	19	27	28	14	8
Palvelualat	23	3	10 035	3	2	4	3	3
Yhteensä %		100		100	100	100	100	100
N	880		292 491		689	158 364	179	134 130

C19 ISWS naiset ja miehet, jotka olivat valinneet vain yhden opintoalan. Kaikki = naiset ja miehet

1.2.6 Aineiston edustavuus: Opintojen ensimmäinen vuosi

Liitetaulukko 7 Aineiston edustavuus. Opintojen ensimmäinen vuosi

Opintojen ensimmäinen vuosi	C19 ISWS % (N)	Vipunen 2019 % (N)
Ammattikorkeakoulututkinto tai alempi korkeakoulututkinto	85 (228)	93 (38 928)
Ylempi ammatti- tai korkeakoulututkinto	15 (41)	7 (2 784)
Yhteensä	100 (269)	100 (41 712)

2. Liitteet: Kyselyyn vastanneet korkeakouluopiskelijat

2.1 Vastaajien talouteen liittyvät taustamuuttujat

2.1.1 Lukukausimaksu

Liitetaulukko 8 Ristiintaulukko – Kuinka katoit kuluvan lukuvuoden lukukausimaksusi? (Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot) ja Mikä seuraavista kuvaa parhaiten nykyistä asemaasi Suomessa?

	Olen Suomen kansalainen	Asun pysyvästi Suomessa ilman kansalaisuutta	Asun väliaikaisesti Suomessa korkeintaan vuoden ^a	Asun väliaikaisesti Suomessa vähintään vuoden ^b
Ei koske minua, koska opiskeluni on maksutonta (julkisesti rahoitettu)	81.7 (831)	73.9 (17)	50.0 (2)	100 (8)
Vanhempani maksoivat lukukausimaksuni ^c	2.0 (20)	13.0 (3)	25.0 (1)	15.0 (3)
Maksoin itse lukukausimaksuni ^c	15.3 (156)	8.7 (2)	0 (0)	20.0 (5)
Maksoin itse pankki- tai opintolainalla ^c	4.2 (43)	0 (0)	0 (0)	5.0 (1)

Sain apurahan, mikä kattaa lukukausimaksuni ^c	0.2 (3)	26.1 (6)	25.0 (1)	20.0 (4)
Jotenkin muuten, miten?	0.9 (9)	0 (0)	0 (0)	15.0 (3)
Yhteensä % (N)	100 (1 017)	100 (23)	100 (4)	100 (20)

a. esim. Erasmus-vaihto, alle vuoden voimassa oleva lyhytaikainen oleskelulupa.

b. Asun väliaikaisesti Suomessa ja olen kirjoilla suomalaisessa korkeakoulussa vähintään vuoden.

c. maksoivat kokonaan tai osan lukukausimaksusta.

Liitetaulukko 9 Ristiintaulukko – Kuinka katoit kuluvan lukuvuoden lukukausimaksusi? (Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot) ja Mitä tutkintoa suoritat ensisijaisesti?

	Alempi kk-tutkinto	Ylempi kk-tutkinto	Tohtorin tutkintoa	Jotain muuta, mitä?
Ei koske minua, koska opiskeluni on maksutonta (julkisesti rahoitettu)	82.9 (602)	75.3 (240)	80.0 (12)	80.0 (4)
Vanhempani maksoivat lukukausimaksuni ^b	2.6 (19)	2.5 (8)	0 (0)	0 (0)
Maksoin itse lukukausimaksuni ^b	12.9 (94)	21.4 (68)	0 (0)	20.0 (1)
Maksoin itse pankki- tai opintolainalla ^b	4.4 (32)	3.8 (12)	0 (0)	0 (0)
Sain apurahan, mikä kattaa lukukausimaksuni ^b	0.6 (4)	2.5 (8)	13.3 (2)	0 (0)
Jotenkin muuten, miten?	1.0 (7)	1.3 (4)	6.7 (1)	0 (0)
Yhteensä % (N)	100 (726)	100 (318)	100 (15)	100 (5)

kk-tutkinto = korkeakoulututkinto.

b. maksoivat kokonaan tai osan lukukausimaksusta.

2.1.2 Rahan lainaaminen läheisiltä

Vastausten suorat jakaumat ja summamuuttujan määrittely

Liitetaulukossa 10 on esitetty yksittäisten vastausten suorat jakaumat. Kyselyn alkuperäinen muuttuja sai arvoja 1 – 4 välillä, missä 1 = 0 henkilöä. Summamuuttujaa laskettaessa muuttujan skaalaus muutettiin 0 –3, missä 0 = 0 henkilöä. Liitetaulukoissa 11 ja 12 on esitetty summamuuttujan arvot sekä kategorisen muuttujan luokittelu ja suhteelliset osuudet

Liitetaulukko 10 Kuinka monelta henkilöltä voisit helposti lainata 600 euroa seuraavan kahden päivän aikana? Voisin lainata 600 euroa...

	0 henkilöltä = 0	1 henkilöltä = 1	2 henkilöltä = 2	3 tai useammalta henkilöltä = 3	Yhteensä % (N)
Vanhemmiltani	24.6 (262)	29.6 (315)	44.8 (477)	0.9 (10)	100 (1 064)
Kumppaniltani	62.2 (662)	37.2 (396)	0.4 (4)	0.2 (2)	100 (1 064)
Sisaruksiltani	60.0 (638)	29.0 (309)	7.7 (82)	3.3 (35)	100 (1 064)
Isovanhemmiltani	67.4 (717)	18.3 (195)	11.7 (124)	2.6 (28)	100 (1 064)
Ystäväiltäni	66.3 (705)	16.4 (174)	9.2 (98)	8.2 (87)	100 (1 064)
Työkaveriltani ja/tai tuttavaltani	87.7 (933)	6.9 (73)	2.5 (27)	2.9 (31)	100 (1 064)

Liitetaulukko 11 Ristiintaulukko. Oletko parisuhteessa? ja Kuinka monelta henkilöltä voisit helposti lainata 600 euroa seuraavan kahden päivän aikana? Voisin lainata 600 euroa...

	0 henkilöltä	1 henkilöltä	2 henkilöltä	3 tai useammalta henkilöltä	Yhteensä % (N)
Olen sinkku	98.8 (408)	1 (4)	0 (0)	0.2 (1)	100 (413)
Olen parisuhteessa	35.6 (211)	63.5 (376)	0.7 (4)	0.2 (1)	100 (592)
Vaikea selittää	62.2 (662)	37.2 (396)	0.4 (4)	0.2 (2)	100 (59)

Liitetaulukko 12 Rahan lainaus summamuuttujan vastausten frekvenssit ja uudelleen luokittelu.

Kuinka monelta henkilöltä voitisi helposti lainata 600 euroa seuraavan kahden päivän aikana? Voisin lainata 600 euroa...

Henkilöiden määrä	% (N)	Kategoria luokka	% (N)
0	10.5 (112)	1	10.5 (112)
1	12.9 (137)	2	
2	19.6 (209)	2	32.5 (346)
3	16.6 (177)	3	
4	12.4 (132)	3	29.0 (309)
5	7.0 (75)	4	
6	6.9 (73)	4	
7	6.1 (65)	4	
8	2.8 (30)	4	
9	1.9 (20)	4	
10	1.9 (20)	4	
11	0.8 (8)	4	
12	0.4 (4)	4	
13	0.1 (1)	4	
14	0.1 (1)	4	27.9 (297)

2.2 Vastaajien ja vanhempien synnyinmaa

2.2.1 Vastaajien synnyinmaa

Liitetaulukko 13 Vastaajien synnyinmaa

Synnyinmaa	Eurooppa/Muu
Argentina	Muu
Australia	Muu
Bangladesh	Muu
Belarus	Eurooppa
China	Muu
Czechia	Eurooppa
Denmark	Eurooppa
Estonia	Eurooppa
France	Eurooppa
Germany	Eurooppa
Greece	Eurooppa
Hungary	Eurooppa
India	Muu
Iran	Muu
Iraq	Muu
Italy	Eurooppa
Japan	Muu
Luxembourg	Eurooppa
Mexico	Muu
Morocco	Muu

Netherlands	Eurooppa
Nigeria	Muu
Pakistan	Muu
Panama	Muu
Romania	Eurooppa
Russia	Muu
Saudi Arabia	Muu
Slovenia	Eurooppa
Spain	Eurooppa
Sri Lanka	Muu
Sweden	Eurooppa
Switzerland	Eurooppa
Turkey	Eurooppa
Ukraine	Eurooppa
United Kingdom (UK)	Eurooppa
United States of America (USA)	Muu
Vietnam	Muu

2.2.2 Vanhempien synnyinmaa

Liitetaulukko 14 Toisen vanhemman synnyinmaa

Synnyinmaa	Eurooppa/Muu
Argentina	Muu
Australia	Muu
China	Muu
Estonia	Eurooppa
Germany	Eurooppa
Israel	Muu
Italy	Eurooppa
Japan	Muu
Kosovo	Eurooppa
Liberia	Muu
Philippines	Muu
Russia	Muu
Sierra Leone	Muu
Somalia	Muu
Sweden	Eurooppa
Turkey	Eurooppa
United Kingdom (UK)	Eurooppa
United States of America (USA)	Muu

Liitetaulukko 15 Molempien vanhempien synnyinmaa

Synnyinmaa	Eurooppa/Muu
Australia	Muu
Bangladesh	Muu
China	Muu
Congo	Muu
Czechia	Eurooppa
Denmark	Eurooppa
Estonia	Eurooppa
France	Eurooppa
Germany	Eurooppa
Greece	Eurooppa
Hungary	Eurooppa
India	Muu
Indonesia	Muu
Iran	Muu
Iraq	Muu
Italy	Eurooppa
Japan	Muu
Kazakhstan	Muu
Kosovo	Eurooppa
Lithuania	Eurooppa
Luxembourg	Eurooppa
Madagascar	Muu
Mexico	Muu
Morocco	Muu

The Netherlands	Eurooppa
Nigeria	Muu
Pakistan	Muu
Poland	Eurooppa
Romania	Eurooppa
Russia	Muu
Slovenia	Eurooppa
Somalia	Muu
Spain	Eurooppa
Sri Lanka	Muu
Turkey	Eurooppa
Ukraine	Eurooppa
UK	Eurooppa
USA	Muu
Vietnam	Muu

2.3 Terveysten liittyvät taustamuuttujat

2.3.1 COVID-19-tartunnat

Liitetaulukko 16 Ristiintaulukko. Oletko sairastanut koronaviruksen aiheuttaman COVID-19-taudin tai sairastatko sitä tällä hetkellä? Ja Onko lähipiirissäsi ketään, joka on jo sairastanut tai tällä hetkellä sairastaa koronaviruksen aiheuttamaa COVID-19-tautia?

		Oletko sairastanut koronaviruksen aiheuttaman COVID-19-taudin tai sairastatko sitä tällä hetkellä?				
		Kyllä, laboratoriotestillä	Kyllä, terveydenhuollon henkilö kertoi minulle.	Luulen, että olen sairastunut	Ei, en usko, että olen sairastanut	Yhteensä N
Onko lähipiirissäsi ketään, joka on jo sairastanut tai tällä hetkellä sairastaa koronaviruksen aiheuttamaa COVID-19-tautia?	Kyllä	2	7	20	110	139
	Ei	2	4	53	866	925
Yhteensä N		4	11	73	976	1 064

Liitetaulukko 17 Uusi muuttuja (COVID-19-tartunnat). Konditionaali

	N	%
Q29 = 1 (Yes, lab test), Q33 = 1 (Yes)	2	0.2
Q29 = 1 (Yes, lab test), Q33 = 2 (No)	2	0.2
Q29 = 2 (Yes, health care provider told me), Q33 = 1 (Yes)	7	0.7
Q29 = 2 (Yes, health care provider told me), Q33 = 2 (No)	4	0.4
Q29 = 3 (I think), Q33 = 1 (Yes)	20	1.9
Q29 = 3 (I think), Q33 = 2 (No)	53	5.0
Q29 = 4 (No), Q33 = 1 (Yes)	110	10.3
Q29 = 4 (No), Q33 = 1 (No)	886	81.4

Q29 = Oletko sairastanut koronaviruksen aiheuttaman COVID-19-taudin tai sairastatko sitä tällä hetkellä? Q33 = Onko lähipiirissäsi ketään, joka on jo sairastanut tai tällä hetkellä sairastaa koronaviruksen aiheuttamaa COVID-19-tautia?

Liitetaulukko 18 Uusi muuttuja (COVID-19-tarunnat). Henkilö, joka on sairastanut, luuli sairastaneensa tai tuntee jonkun, joka on sairastanut COVID-19-taudin

Henkilö, joko on sairastanut, luulee sairastaneensa tai tuntee jonkun, joka on sairastanut COVID-19 taudin	% (N)
Kyllä	18.6 (198)
Ei	81.4 (866)

Liitteet: 3. COVID-19-taudin oireet ja tartunnat

3.1 COVID-19 oireet, niiden peittely ja tartunnat – taustamuuttujien vertailu

3.1.1 COVID-19 oireet, niiden peittely ja tartunnat - Pitkäaikaissairaudet

Liitetaulukko 19 Vastausjakaumat: COVID-19-taudin oireisiin ja tartuntoihin liittyvät kysymykset. Ryhmien vertailu: pitkäaikaissairaudet

Kysymys	Luokka:	N	Kyllä % (N)	En % (N)	En ole varma % (N)
Onko sinulla ollut oireita kuten yskimistä, aivastelua tai vuotava nenä viimeisen kuluneen kuukauden aikana?	1 Pitkäaikaissairaus	236	57.6 (136)	37.3 (88)	5.1 (12)
	2 Ei	828	51.0 (422)	41.1 (340)	8.0 (66)
Oliko tilanteita, joissa yritit peitellä näitä oireita muilta ihmisiltä (esim. kaupassa tai kadulla)? ^a	1 Pitkäaikaissairaus	148	59.5 (88)	35.1 (52)	5.4 (8)
	2 Ei	488	55.3 (270)	37.5 (183)	7.2 (35)
Oletko sairastanut koronaviruksen aiheuttaman COVID-19-taudin tai sairastatko sitä tällä hetkellä?	1 Pitkäaikaissairaus	236	2.9 (7) ^b	87.3 (206)	9.7 (23) ^c
	2 Ei	828	0.9 (8) ^b	93.0 (770)	6.0 (50) ^c
Onko lähipiirissäsi ketään, joka on jo sairastanut tai tällä hetkellä sairastaa koronaviruksen aiheuttamaa COVID-19-tautia?	1 Pitkäaikaissairaus	236	13.1 (31)	86.9 (205)	-
	2 Ei	828	13.0 (108)	87.0 (720)	-
On sairastanut, luulee että on sairastanut tai tuntee jonkun, joka on sairastunut COVID-19-taudin ^d	1 Pitkäaikaissairaus	236	22.0 (52)	78.0 (184)	-
	2 Ei	828	17.6 (146)	82.4 (682)	-

Pitkäaikaissairaus = Onko sinulla jokin näistä: Äskettäinen syöpädiagnoosi, Diabetes, Sydänsairaus, Korkea verenpaine, Heikentynyt immuuniteetti tai immuuniteettisairaus (esim. luuydin- tai elinsiirto, HIV, pitkäaikainen kortikostereoidien käyttö), Munuaissairaus, Keuhkosairaus (mukaan lukien keskivaikea tai vaikea astma), Liikalihavuus (1 = Kyllä, 2 = Ei)

a. Ei huomioitu niitä, jotka vastasivat "en" ensimmäiseen kysymykseen koskien COVID-19 oireista

b. Kyllä, laboratoriotesti tai hoitohenkilökunta varmisti tartunnan (n = 15)

c. Luulen, että olen sairastanut COVID-19-taudin (n = 73)

d. Yhdistetty muuttuja: sisältää kaikki, jotka ovat sairastaneet tai luulevat sairastaneen COVID-19 taudin tai tuntevat jonkun, joka on sairastanut COVID-19 taudin.

3.1.2 COVID-19 oireet, niiden peittäminen ja tartunnat - Sukupuoli

Liitetäulukko 20 Vastausjakaumat: COVID-19-taudin oireisiin ja tartuntoihin liittyvät kysymykset. Ryhmien vertailu: koettu sukupuoli

Kysymys	Luokka: sukupuoli	N	Kyllä % (N)	En % (N)	En ole varma % (N)
Onko sinulla ollut oireita kuten yskimistä, aivastelua tai vuotava nenä viimeisen kuluneen kuukauden aikana?	1 Nainen	832	54.0 (449)	38.8 (323)	7.2 (60)
	2 Mies	217	46.5 (101)	47.0 (102)	6.5 (14)
	3 Muu	15	53.3 (8)	20.0 (3)	26.7 (4)
Oliko tilanteita, joissa yritit peittää näitä oireita muilta ihmisiltä (esim. kaupassa tai kadulla)? ^a	1 Nainen	509	60.1 (306)	34.0 (173)	5.9 (30)
	2 Mies	115	43.5 (50)	49.6 (57)	7.0 (8)
	3 Muu	12	16.7 (2)	41.7 (5)	41.7 (5)
Oletko sairastanut koronaviruksen aiheuttaman COVID-19-taudin tai sairastatko sitä tällä hetkellä?	1 Nainen	832	1.7 (14) ^b	92.3 (768)	6.0 (50) ^c
	2 Mies	217	0.5 (1) ^b	91.2 (198)	8.3 (18) ^c
	3 Muu	15	0 (0)	66.7 (10)	33.3 (5) ^c
Onko lähipiirissäsi ketään, joka on jo sairastanut tai tällä hetkellä sairastaa koronaviruksen aiheuttamaa COVID-19-tautia?	1 Nainen	832	12.6 (105)	87.4 (727)	-
	2 Mies	217	13.8 (30)	86.2 (187)	-
	3 Muu	15	26.7 (4)	73.3 (11)	-
On sairastanut COVID-19-taudin tai tuntee jonkun, joka on sairastunut ^d	1 Nainen	832	17.8 (148)	82.2 (684)	-
	2 Mies	217	20.3 (44)	79.7 (173)	-
	3 Muu	15	40.0 (6)	60.0 (9)	-

a. Ei huomioitu niitä, jotka vastasivat "en" ensimmäiseen kysymykseen koskien COVID-19 oireista

b. Kyllä, laboratoriotesti tai hoitohenkilökunta varmisti tartunnan (n = 15)

c. Luulen, että olen sairastanut COVID-19-taudin (n = 73)

d. Yhdistetty muuttuja: sisältää kaikki, jotka ovat sairastaneet tai luulevat sairastaneen COVID-19 taudin tai tuntevat jonkun, joka on sairastanut COVID-19 taudin.

3.1.3 COVID-19 oireet, niiden peittäminen ja tartunnat - Ikä (luokiteltu)

Liitetäulukko 21 Vastausjakaumat: COVID-19-taudin oireisiin ja tartuntoihin liittyvät kysymykset. Ryhmien vertailu: ikä

	Luokka: ikä	N	Kyllä % (N)	En % (N)	En ole varma % (N)
Onko sinulla ollut oireita kuten yskimistä, aivastelua tai vuotava nenä viimeisen kuluneen kuukauden aikana?	1 18 –21	199	59.8 (119)	34.2 (68)	6.0 (12)
	2 22 – 25	407	51.4 (209)	40.3 (164)	8.4 (34)
	3 26 – 29	180	51.1 (92)	42.2 (76)	6.7 (12)
	4 yli 29	278	49.6 (138)	43.2 (120)	7.2 (20)
Oliko tilanteita, joissa yritit peittää näitä oireita muilta ihmisiltä (esim. kaupassa tai kadulla)?	1 18 –21	131	55.7 (73)	38.2 (50)	6.1 (8)
	2 22 – 25	243	60.5 (147)	30.0 (73)	9.5 (23)
	3 26 – 29	104	55.8 (58)	41.3 (43)	2.9 (3)
	4 yli 29	158	50.6 (80)	43.7 (69)	5.7 (9)
Oletko sairastanut koronaviruksen aiheuttaman COVID-19-taudin tai sairastatko sitä tällä hetkellä?	1 18 –21	199	1.0 (2) ^b	96.0 (191)	3.0 (6) ^c
	2 22 – 25	407	1.7 (7) ^b	94.1 (383)	4.2 (17) ^c
	3 26 – 29	180	1.2 (2) ^b	90.0 (162)	8.9 (16) ^c
	4 yli 29	278	1.5 (4) ^b	86.3 (240)	12.2 (34) ^c
Onko lähipiirissäsi ketään, joka on jo sairastanut tai tällä hetkellä sairastaa koronaviruksen aiheuttamaa COVID-19-tautia?	1 18 –21	199	10.1 (20)	89.9 (179)	-
	2 22 – 25	407	14.3 (58)	85.7 (349)	-
	3 26 – 29	180	12.8 (23)	87.2 (157)	-
	4 yli 29	278	13.7 (38)	86.3 (278)	-
On sairastanut COVID-19-taudin tai tuntee jonkun, joka on sairastunut ^d	1 18 –21	199	12.6 (25)	87.4 (174)	-
	2 22 – 25	407	17.4 (71)	82.6 (336)	-
	3 26 – 29	180	20.6 (37)	79.4 (143)	-
	4 yli 29	278	23.4 (65)	76.6 (213)	-

- a. Ei huomioitu niitä, jotka vastasivat "en" ensimmäiseen kysymykseen koskien COVID-19 oireista
- b. Kyllä, laboratoriotesti tai hoitohenkilökunta varmisti tartunnan (n = 15)
- c. Luulen, että olen sairastanut COVID-19-taudin (n = 73)
- d. Yhdistetty muuttuja: sisältää kaikki, jotka ovat sairastaneet tai luulevat sairastaneen COVID-19 taudin tai tuntevat jonkun, joka on sairastanut COVID-19 taudin

Liitetaulukko 22 Khiin-neliö testi. COVID-19 oireet, niiden peittely ja tartunnat. Ryhmien vertailu: sosiodemografiset tekijät

Khiin-neliö-testi: Kysymys	Ryhmä	X ² (df); p-arvo
Onko sinulla ollut oireita kuten yskimistä, aivastelua tai vuotava nenä viimeisen kuluneen kuukauden aikana?	Pitkäaikaissairaus	X ² (2) = 4,291, p = .117
	Dikotominen sukupuoli	X ² (2) = 4,794, p = .091
	Koettu sukupuoli	X²(4) = 14,117, p = .007
Onko sinulla ollut tilanteita, joissa yritit peitellä näitä oireita muilta ihmisiltä (esim. kaupassa tai kadulla)?	Ikä	X ² (6) = 6.368, p = .383
	Pitkäaikaissairaus	X ² (2) = 1,041, p = .594
	Dikotominen sukupuoli	X²(2) = 10,902, p = .004
Onko lähipiirissäsi ketään, joka on jo sairastanut tai tällä hetkellä sairastaa koronaviruksen aiheuttamaa COVID-19-tautia?	Koettu sukupuoli	X²(4) = 36,457, p = .000
	Ikä	X²(6) = 12.628, p = .049
	Pitkäaikaissairaus	X ² (1) = .001, p = .970
On sairastanut, luulee että on sairastanut tai tuntee jonkun, joka on sairastunut COVID-19-taudin	Dikotominen sukupuoli	X ² (1) = .223, p = .637
	Koettu sukupuoli	X ² (2) = 2.699, p = .259
	Ikä	X ² (3) = 2.199, p = .532
	Pitkäaikaissairaus	X ² (1) = 2.349, p = .125
	Dikotominen sukupuoli	X ² (1) = 0.712, p = .399
	<i>Koettu sukupuoli</i>	<i>X²(2) = 5.300, p = .071</i>
	Ikä	X²(3) = 9.798, p = .020

Pitkäaikaissairaus = Onko sinulla jokin näistä: Äskettäinen syöpädiagnoosi, Diabetes, Sydänsairaus, Korkea verenpaine, Heikentynyt immuuniteetti tai immuuniteettisairaus (esim. luuydin- tai elinsiirto, HIV, pitkäaikainen kortikostereoidien käyttö), Munuaissairaus, Keuhkosairaus (mukaan lukien keskivaikkea tai vaikea astma), Liikalihavuus (1 = Kyllä, 2 = Ei); Dikotominen sukupuoli (1 = Nainen, 2 = Mies); Koettu sukupuoli (1 = Nainen, 2 = Mies, 3 = Muunsukupuolinen); Ikä (1 = 18 –21, 2 = 22 – 25, 3 = 26 – 29, 4 = yli 29)

χ^2 = Khiin neliö-testin testisuure; Df = degrees of freedom (suom. *Vapausasteet*); **tilastollisesti merkitsevät ($p < .05$)**, *tilastollinen trendi ($p < 0.1$)*

3.2 COVID-19 liittyvä pelko ja todennäköisyys sairastua – taustamuuttujien vertailu

3.2.1 COVID-19 liittyvä todennäköisyys ja huoli: COVID-19 aiheiset muuttujat

3.2.1.1 COVID-19 liittyvä todennäköisyys ja huoli: COVID-19 tartunnan sairastaneet

Liitetaulukko 23 Tunnusluvut. COVID-19 liittyvä todennäköisyys ja huoli (asteikko 0–10). Ryhmien vertailu: COVID-19-tartunnan sairastaneet

		Ne, jotka ovat jo sairastaneet COVID-19- taudin	Ne, jotka eivät ole sairastaneet COVID-19-tautia	Kaikki
Kuinka todennäköisenä pidät, että...				
... sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	N	15	1 049	1 064
	Ka. (kh.)	5 (3.21)	4.74 (2.36)	4.74 (2.37)
	C.I. 95 %	3.22–6.78	4.60–4.88	4.60–4.89
	Mediaani (IQR)	5 (5)	5 (3)	5 (3)
	Moodi	4	5	5
	Min – Max	0–10	0–10	0–10
	Ala- ja yläkvartiili	2, 7	3, 6	3, 6
	Vinous	0.120	0.142	0.145
Kuinka huolissasi olet siitä, että...				
... sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19 tautiin?	N	15	1 049	1 064
	Ka. (kh.)	4.67 (3.22)	4.28 (2.81)	4.28 (2.82)
	C.I. 95 %	2.88–6.45	4.11–4.45	4.11–4.45
	Mediaani (IQR)	5 (5)	4 (4)	4 (4)

... koronaviruksesta johtuva COVID-19-tauti aiheuttaa sinulle vakavia oireita?	Moodi	5	3	3
	Min – Max	0–10	0–10	0–10
	Ala- ja yläkvartiili	2, 7	2, 7	2, 6
	Vinous	0.303	0.331	0.331
	N	15	1 049	1 064
	Ka. (kh.)	5.80 (3.41)	4.41 (3.01)	4.43 (3.02)
	C.I. 95 %	3.91–7.69	4.23–4.59	4.25–4.61
	Mediaani (IQR)	6 (6)	4 (5)	4 (5)
	Moodi	1 ^a	2	2
	Min – Max	1–10	0–10	1–10
	Ala- ja yläkvartiili	3, 9	2, 7	2, 7
	Vinous	-0.178	0.302	0.298

a. useampi moodi (n = 3) vastausvaihtoehdot 1, 10

Ka. = keskiarvo, kh. = keskihajonta, C.I. 95 % = Confidential interval (suom. 95 % luottamusväli), IQR = Interquartile range (suom. *Interkvartiiliväli*)

3.2.2 COVID-19 liittyvä todennäköisyys ja huoli: COVID-19-taudille tyypilliset oireet, niiden peittely ja tartunnat

3.2.2.1 COVID-19 liittyvä todennäköisyys ja huoli: COVID-19-taudille tyypilliset oireet

Liitetaulukko 24 Tunnusluvut. Todennäköisyys ja pelko sairastua COVID-19-tautiin (asteikko 0–10). Ryhmien vertailu: COVID-19 oireet. Onko sinulla ollut oireita kuten yskimistä, aivastelua tai vuotava nenä viimeisen kuluneen kuukauden aikana?

	Luokka: COVID-19-taudille tyypillisten oireiden kokeminen	N	Ka. (kh.)	Mdn (IQR)	Luottamusväli 95 %
Kuinka todennäköisenä pidät, että..					
... sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 Kyllä	558	5.02 (2.41)	5.00 (4.00)	4.82 - 5.22
	2 En	428	4.37 (2.32)	4.00 (3.00)	4.15 - 4.59
	3 En ole varma	78	4.79 (2.16)	5.00 (3.00)	4.31 - 5.28

Kuinka huolissasi olet siitä, että...					
... sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19 tautiin?	1 Kyllä	558	4.45 (2.84)	4.00 (5.00)	4.22 - 4.69
	2 En	428	4.07 (2.81)	4.00 (4.00)	3.81 - 4.34
	3 En ole varma	78	4.23 (2.62)	4.00 (4.00)	3.64 - 4.82
... koronaviruksesta johtuva COVID-19-tauti aiheuttaa sinulle vakavia oireita?	1 Kyllä	558	4.63 (3.04)	4.00 (5.00)	4.38 - 4.89
	2 En	428	4.22 (3.03)	4.00 (5.00)	3.93 - 4.51
	3 En ole varma	78	4.10 (2.78)	3.50 (4.00)	3.47 - 4.73
Kuinka huolissasi olet siitä, että, joku lähipiiristäsi tulee...					
... sairastumaan koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 Kyllä	558	7.00 (2.54)	8.00 (4.00)	6.79 - 7.21
	2 En	428	6.22 (2.80)	7.00 (4.00)	5.95 - 6.48
	3 En ole varma	78	6.59 (2.46)	7.00 (4.00)	6.04 - 7.14
... saamaan vakavia oireita koronaviruksen aiheuttaman COVID-19-taudin takia?	1 Kyllä	558	7.41 (2.57)	8.00 (4.00)	7.20 - 7.63
	2 En	428	6.69 (2.91)	7.00 (4.00)	6.41 - 6.97
	3 En ole varma	78	7.06 (2.66)	8.00 (4.00)	6.46 - 7.66
Kuinka huolissasi olet siitä, että..					
...sairaaloilla ja hoitohenkilökunnalla ei ole riittävästi tarvittavia tarvikkeita selviytyä koronavirusepidemiasta (COVID-19)?	1 Kyllä	558	5.46 (2.97)	6.00 (5.00)	5.22 - 5.71
	2 En	428	5.04 (2.94)	5.00 (4.00)	4.76 - 5.32
	3 En ole varma	78	5.19 (2.91)	5.00 (5.00)	4.54 - 5.85

Luokka: Onko sinulla ollut oireita kuten yskimistä, aivastelua tai vuotava nenä viimeisen kuluneen kuukauden aikana? 1 = Kyllä, 2 = En, 3 = En ole varma.

Ka. = keskiarvo, kh. = keskihajonta. Mdn = mediaani, IQR = Interquartile range (suom. *Interkvartiiliväli*)

Liitetaulukko 25 Kruskal-Wallis ja Mann-Whitney testit. COVID-19 liittyvä todennäköisyys ja huoli (asteikko 0–10). Ryhmien vertailu: COVID-19 oireet.

(Onko sinulla ollut oireita kuten yskimistä, aivastelua tai vuotava nenä viimeisen kuluneen kuukauden aikana?)

Kruskal-Wallis ja Mann-Whitney testit:	Luokka: COVID-19-taudille tyypillisten oireiden kokeminen	Kruskal-Wallis H, p-arvo	Post-hoc	p-arvo	Korjattu p-arvo
Kuinka todennäköisenä pidät, että..					

... sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 Kyllä	16.493, p < .001	1 > 2	p < .001	p < .001
	2 Ei		1 > 3	p = .518	-
	3 En ole varma		2 < 3	p = .110	-
Kuinka huolissasi olet siitä, että..					
... sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19 tautiin?	1 Kyllä	4.566, p = .102	1 > 2	p = .034	p = .102
	2 Ei		1 > 3	p = .560	-
	3 En ole varma		2 < 3	p = .540	-
... koronaviruksesta johtuva COVID-19-tauti aiheuttaa sinulle vakavia oireita?	1 Kyllä	5.302, p = .071	1 > 2	p = .032	p = .096
	2 Ei		1 > 3	p = .186	-
	3 En ole varma		2 > 3	p = .894	-
Kuinka huolissasi olet siitä, että, joku lähipiiristäsi tulee...					
... sairastumaan koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 Kyllä	20.072, p < .001	1 > 2	p < .001	p < .001
	2 Ei		1 > 3	p = .099	-
	3 En ole varma		2 < 3	p = .401	-
... saamaan vakavia oireita koronaviruksen aiheuttaman COVID-19-taudin takia?	1 Kyllä	15.092, p = .001	1 > 2	p < .001	p < .001
	2 Ei		1 > 3	p = .226	-
	3 En ole varma		2 < 3	p = .386	-
Kuinka huolissasi olet siitä, että..					
...sairaaloilla ja hoitohenkilökunnalla ei ole riittävästi tarvittavia tarvikkeita selviytyä koronavirusepidemiasta (COVID-19)?	1 Kyllä	4.890, p = .087	1 > 2	p = .028	p = .084
	2 Ei		1 > 3	p = .449	-
	3 En ole varma		2 < 3	p = .694	-

df = 2, Luokka: Onko sinulla ollut oireita kuten yskimistä, aivastelua tai vuotava nenä viimeisen kuluneen kuukauden aikana? 1 = Kyllä (n = 558), 2 = Ei (n = 428), 3 = En ole varma (n = 78), N = 1 064

tilastollisesti merkitsevät (p < .05), tilastollinen trendi (p < 0.1)

Liitetaulukko 26 Vastausjakaumat. COVID-19 liittyvä todennäköisyys ja huoli (luokittelu 1–3). Ryhmien vertailu: COVID-19-taudille tyypilliset oireet

(Onko sinulla ollut oireita kuten yskimistä, aivastelua tai vuotava nenä viimeisen kuluneen kuukauden aikana?)

Kysymys	Luokka: COVID-19-taudille tyypillisten oireiden kokeminen	N	Ei huolissaan (0-3) % (N)	Hieman huolissaan (4-6) % (N)	Huolissaan (7-10) % (N)
Kuinka todennäköisenä pidät, että..					
... sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 Kyllä	558	29.2 (163)	42.8 (239)	28.0 (156)
	2 Ei	428	37.6 (161)	43.5 (186)	18.9 (81)
	3 En ole varma	78	25.6 (20)	53.8 (42)	20.5 (16)
Kuinka huolissasi olet siitä, että..					
...sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 Kyllä	558	43.0 (240)	30.6 (171)	26.3 (147)
	2 Ei	428	47.9 (205)	30.1 (129)	22.0 (94)
	3 En ole varma	78	42.3 (33)	37.2 (29)	20.5 (16)
... koronaviruksesta johtuva COVID-19-tauti aiheuttaa sinulle vakavia oireita?	1 Kyllä	558	42.8 (239)	25.6 (143)	31.5 (176)
	2 Ei	428	47.4 (203)	26.6 (114)	25.9 (111)
	3 En ole varma	78	50 (39)	26.9 (21)	23.1 (18)
Kuinka huolissasi olet siitä, että, joku lähipiiristäsi tulee...					
... sairastumaan koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 Kyllä	558	11.3 (63)	25.1 (140)	63.6 (355)
	2 Ei	428	18.5 (79)	29.9 (128)	51.6 (221)
	3 En ole varma	78	11.5 (9)	32.1 (25)	56.4 (44)
... saamaan vakavia oireita koronaviruksen aiheuttaman COVID-19-taudin takia?	1 Kyllä	558	10.0 (56)	19.4 (108)	70.6 (394)
	2 Ei	428	17.8 (76)	21.7 (93)	60.5 (259)
	3 En ole varma	78	11.5 (9)	28.2 (22)	60.3 (78)
Kuinka huolissasi olet siitä, että...					
sairaaloilla ja hoitohenkilökunnalla ei ole riittävästi tarvittavia tarvikkeita selviytyä koronavirusepidemiasta (COVID-19)?	1 Kyllä	558	30.5 (170)	28.7 (160)	40.9 (228)
	2 Ei	428	35.5 (152)	31.3 (134)	33.2 (142)
	3 En ole varma	78	34.6 (27)	32.1 (25)	33.3 (26)

Luokka: Onko sinulla ollut oireita kuten yskimistä, aivastelua tai vuotava nenä viimeisen kuluneen kuukauden aikana? 1 = Kyllä, 2 = Ei, 3 = En ole varma, N = 1 064

3.2.2.2 COVID-19 liittyvä todennäköisyys ja huoli: COVID-19-taudille tyypillisten oireiden peittäminen

Liitetaulukko 27 Tunnusluvut. Todennäköisyys ja pelko sairastua COVID-19-tautiin (asteikko 0–10). Ryhmien vertailu (COVID-19 oireiden peittäminen): Oliko tilanteita, joissa yritit peittää näitä oireita muilta ihmisiltä (esim. kaupassa tai kadulla)?

Kysymys	Luokka: COVID-19-taudille tyypillisten oireiden peittäminen	N	Ka. (kh.)	Mdn (IQR)	95 % luottamusväli
Kuinka todennäköisenä pidät, että..					
... sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 Kyllä	358	5.05 (2.30)	5.00 (3.25)	4.81 - 5.29
	2 Ei	235	4.90 (2.47)	5.00 (4.00)	4.58 - 5.22
	3 En ole varma	43	4.98 (2.57)	5.00 (4.00)	4.19 - 5.77
Kuinka huolissasi olet siitä, että...					
... sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19 tautiin?	1 Kyllä	358	4.57 (2.80)	5.00 (5.00)	4.28 - 4.86
	2 Ei	235	4.26 (2.87)	4.00 (5.00)	3.89 - 4.63
	3 En ole varma	43	4.14 (2.65)	4.00 (4.00)	3.32 - 4.96
... koronaviruksesta johtuva COVID-19-tauti aiheuttaa sinulle vakavia oireita?	1 Kyllä	358	4.60 (2.98)	4.00 (5.00)	4.29 - 4.91
	2 Ei	235	4.56 (3.09)	4.00 (5.00)	4.16 - 4.95
	3 En ole varma	43	4.35 (2.84)	4.00 (4.00)	3.48 - 5.22
Kuinka huolissasi olet siitä, että, joku lähipiiristäsi tulee...					
... sairastumaan koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 Kyllä	358	7.16 (2.46)	8.00 (3.00)	6.91 - 7.42
	2 Ei	235	6.74 (2.61)	7.00 (4.00)	6.40 - 7.07
	3 En ole varma	43	6.33 (2.60)	7.00 (4.00)	5.53 - 7.13
... saamaan vakavia oireita koronaviruksen aiheuttaman COVID-19-taudin takia?	1 Kyllä	358	7.60 (2.46)	8.00 (4.00)	7.35 - 7.86
	2 Ei	235	7.15 (2.69)	8.00 (4.00)	6.80 - 7.49
	3 En ole varma	43	6.65 (2.79)	7.00 (4.00)	5.79 - 7.51
Kuinka huolissasi olet siitä, että..					

...sairaaloilla ja hoitohenkilökunnalla ei ole riittävästi tarvittavia tarvikkeita selviytyä koronavirusepidemiasta (COVID-19)?	1 Kyllä	358	5.55 (2.93)	6.00 (5.00)	5.25 - 5.85
	2 Ei	235	5.32 (2.99)	5.00 (5.00)	4.93 - 5.70
	3 En ole varma	43	5.02 (2.99)	5.00 (5.00)	4.10 - 5.94

Luokka: Oliko tilanteita, joissa yritit peitellä näitä oireita muilta ihmisiltä (esim. kaupassa tai kadulla)? 1 = Kyllä, 2 = Ei, 3 = En ole varma, N = 636

Ka. = keskiarvo, kh. = keskihajonta, Mdn = mediaani, IQR = Interquartile range (suom. *Interkvartiiliväli*)

Liitetaulukko 28 Kruskal-Wallis ja Mann-Whitney testit. COVID-19 liittyvä todennäköisyys ja huoli (asteikko 0–10). Ryhmien vertailu: COVID-19-taudille tyypillisten oireiden peittely. (Oliko tilanteita, joissa yritit peitellä näitä oireita muilta ihmisiltä (esim. kaupassa tai kadulla)?)

Kruskal-Wallis ja Mann-Whitney testit:	Luokka: COVID-19-taudille tyypillisten oireiden peittely	Kruskal-Wallis H, p-arvo	Post-hoc	p-arvo	korjattu p-arvo
Kuinka todennäköisenä pidät, että..					
... sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 Kyllä	KW = 1.063, p = .588	1 > 2	p = .315	-
	2 Ei		1 > 3	p = .674	-
	3 En ole varma		2 < 3	p = .885	-
Kuinka huolissasi olet siitä, että..					
... sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 Kyllä	KW = 2.559, p = .278	1 > 2	p = .153	-
	2 Ei		1 > 3	p = .316	-
	3 En ole varma		2 > 3	p = .849	-
... koronaviruksesta johtuva COVID-19-tauti aiheuttaa sinulle vakavia oireita?	1 Kyllä	KW = 0.233, p = .890	1 > 2	p = .825	-
	2 Ei		1 > 3	p = .639	-
	3 En ole varma		2 > 3	p = .739	-
Kuinka huolissasi olet siitä, että, joku lähipiiristäsi tulee...					
... sairastumaan koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 Kyllä	KW = 6.984, p = .030	1 > 2	p = .050	p = .15
	2 Ei		1 > 3	p = .032	p = .096
	3 En ole varma		2 > 3	p = .291	-

... saamaan vakavia oireita koronaviruksen aiheuttaman COVID-19-taudin takia?	1 Kyllä	KW = 7.592, p = .022	1 > 2	p = .046	p = .138
	2 Ei		1 > 3	p = .023	p = .069
	3 En ole varma		2 > 3	p = .235	-
Kuinka huolissasi olet siitä, että..					
...sairaaloilla ja hoitohenkilökunnalla ei ole riittävästi tarvittavia tarvikkeita selviytyä koronavirusepidemiasta (COVID-19)?	1 Kyllä	KW = 1.811, p = .404	1 > 2	p = .339	-
	2 Ei		1 > 3	p = .264	-
	3 En ole varma		2 > 3	p = .530	-

df = 2, Luokka = Oliko tilanteita, joissa yritit peitellä näitä oireita muilta ihmisiltä (esim. kaupassa tai kadulla): 1 = Kyllä (n = 358), 2 = En (n = 235), 3 = En ole varma (n = 43), N = 636

tilastollisesti merkitsevät (p < .05), tilastollinen trendi (p < 0.1)

Liitetaulukko 29 Vastausjakaumat. COVID-19 liittyvä todennäköisyys ja huoli (luokittelu 1–3). Ryhmien vertailu: COVID-19-taudille tyypillisten oireiden peittely.

(Oliko tilanteita, joissa yritit peitellä näitä oireita muilta ihmisiltä (esim. kaupassa tai kadulla)?)

Kysymys	Luokka: COVID-19-taudille tyypillisten oireiden peittely	N	Ei huolissaan (0-3) % (N)	Hieman huolissaan (4-6) % (N)	Huolissaan (7-10) % (N)
Kuinka todennäköisenä pidät, että..					
... sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 Kyllä	358	24.9 (89)	49.2 (176)	26.0 (93)
	2 En	235	33.6 (79)	37.9 (89)	28.5 (67)
	3 En ole varma	43	34.9 (15)	37.2 (16)	27.9 (43)
Kuinka huolissasi olet siitä, että..					
...sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 Kyllä	358	39.7 (142)	33.5 (120)	26.8 (96)
	2 En	235	46.8 (110)	28.1 (66)	25.1 (59)
	3 En ole varma	43	48.8 (21)	32.6 (14)	18.6 (8)
... koronaviruksesta johtuva COVID-19-tauti aiheuttaa sinulle vakavia oireita?	1 Kyllä	358	41.9 (150)	26.8 (96)	31.3 (112)
	2 En	235	46.0 (108)	23.4 (55)	30.6 (72)
	3 En ole varma	43	46.5 (20)	30.2 (13)	23.3 (10)
Kuinka huolissasi olet siitä, että, joku lähipiiristäsi tulee...					

... sairastumaan koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 Kyllä	358	10.3 (37)	22.1 (79)	67.6 (242)
	2 En	235	12.3 (29)	30.6 (72)	57.0 (134)
	3 En ole varma	43	14.0 (6)	32.6 (14)	53.5 (23)
... saamaan vakavia oireita koronaviruksen aiheuttaman COVID-19-taudin takia?	1 Kyllä	358	8.4 (30)	17.9 (64)	73.7 (264)
	2 En	235	11.5 (27)	24.7 (58)	63.8 (150)
	3 En ole varma	43	18.6 (8)	18.6 (8)	62.8 (27)
Kuinka huolissasi olet siitä, että...					
sairaaloilla ja hoitohenkilökunnalla ei ole riittävästi tarvittavia tarvikkeita selviytyä koronavirusepidemiasta (COVID-19)?	1 Kyllä	358	30.2 (108)	26.5 (95)	43.3 (155)
	2 En	235	31.5 (74)	31.9 (75)	36.6 (86)
	3 En ole varma	43	34.9 (15)	34.9 (15)	30.2 (43)

Luokka: Oliko tilanteita, joissa yritit peitellä näitä oireita muilta ihmisiltä (esim. kaupassa tai kadulla) 1 = Kyllä, 2 = En, 3 = En ole varma, N = 636

3.2.2.3 COVID-19 liittyvä pelko ja todennäköisyys sairastua: COVID-19-tartunnat

Liitetaulukko 30 Tunnusluvut. COVID-19 liittyvä todennäköisyys ja pelko (asteikko 0–10). Ryhmien vertailu: COVID-19-tartunnat.

(On sairastanut, luuli sairastaneensa tai tunsu jonkun, joka on sairastanut COVID-19-taudin?)

Kysymys	Luokka: COVID-19-tartunnat	N	Ka. (kh.)	Mdn (IQR)	Luottamusväli 95 %
Kuinka todennäköisenä pidät, että..					
... sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 Kyllä	198	5.44 (2.54)	5.00 (3.00)	5.08 - 5.80
	2 Ei	866	4.58 (2.31)	5.00 (3.00)	4.43 - 4.74
Kuinka huolissasi olet siitä, että...					
... sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19 tautiin?	1 Kyllä	198	4.43 (2.83)	4.00 (4.00)	4.03 - 4.83
	2 Ei	866	4.25 (2.81)	4.00 (4.00)	4.06 - 4.44
... koronaviruksesta johtuva COVID-19-tauti aiheuttaa sinulle vakavia oireita?	1 Kyllä	198	4.69 (3.15)	5.00 (5.25)	4.25 - 5.13

	2 Ei	866	4.37 (2.99)	4.00 (5.00)	4.17 - 4.57
Kuinka huolissasi olet siitä, että, joku lähipiiristäsi tulee...					
... sairastumaan koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 Kyllä	198	7.03 (2.64)	8.00 (4.00)	6.65 - 7.40
	2 Ei	866	6.57 (2.67)	7.00 (4.00)	6.39 - 6.75
... saamaan vakavia oireita koronaviruksen aiheuttaman COVID-19-taudin takia?	1 Kyllä	198	7.38 (2.70)	8.00 (4.00)	7.00 - 7.76
	2 Ei	866	7.03 (2.75)	8.00 (4.00)	6.85 - 7.22
Kuinka huolissasi olet siitä, että..					
...sairaaloilla ja hoitohenkilökunnalla ei ole riittävästi tarvittavia tarvikkeita selviytyä koronavirusepidemiasta (COVID-19)?	1 Kyllä	198	5.49 (3.02)	5.50 (5.00)	5.07 - 5.92
	2 Ei	866	5.22 (2.94)	5.00 (5.00)	5.03 - 5.42

Luokka: On sairastanut, luuli sairastaneensa tai tunsu jonkun, joka on sairastanut COVID-19-taudin? 1 = Kyllä, 2 = Ei. N = 1 064

Ka. = keskiarvo, kh. = keskihajonta, Mdn = mediaani, IQR = Interquartile range (suom. *Interkvartiiliväli*)

Liitetaulukko 31 Mann-Whitney. COVID-19 liittyvä todennäköisyys ja huoli (asteikko 0–10). Ryhmien vertailu: COVID-19-tartunnat.

(On sairastanut, luuli sairastaneensa tai tunsu jonkun, joka on sairastanut COVID-19-taudin?)

Mann-Whitney testi.	Luokka: COVID-19-tartunnat	Mann-Whitney U, p-arvo	Post-hoc tartunnat
Kuinka todennäköisenä pidät, että..			
... sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 Kyllä	U = 69511.00, p < .001	1 > 2
	2 Ei		
Kuinka huolissasi olet siitä, että..			
... sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19 tautiin?	1 Kyllä	U = 82700.00, p = .434	1 > 2
	2 Ei		
... koronaviruksesta johtuva COVID-19-tauti aiheuttaa sinulle vakavia oireita?	1 Kyllä	U = 81041.50, p = .227	1 > 2
	2 Ei		
Kuinka huolissasi olet siitä, että, joku lähipiiristäsi tulee...			
... sairastumaan koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 Kyllä	U = 76414.50, p = .016	1 > 2

... saamaan vakavia oireita koronaviruksen aiheuttaman COVID-19-taudin takia?	2 Ei 1 Kyllä 2 Ei	U = 78452.50, p = .059	1 > 2
Kuinka huolissasi olet siitä, että..			
...sairaaloilla ja hoitohenkilökunnalla ei ole riittävästi tarvittavia tarvikkeita selviytyä koronavirusepidemiasta (COVID-19)?	1 Kyllä 2 Ei	U = 81406.00, p = .265	1 > 2

df = 2, Luokka: On sairastanut, luuli sairastaneensa tai tunsu jonkun, joka on sairastanut COVID-19-taudin? 1 = Kyllä (N = 198), 2 = Ei (866).

Tilastollisesti merkitsevät (p < .05), tilastollinen trendi (p < 0.1)

Liitetaulukko 32 Vastausjakaumat. COVID-19 liittyvä todennäköisyys ja huoli (luokittelu 1–3). Ryhmien vertailu: COVID-19-tartunnat.

(On sairastanut, luuli sairastaneensa tai tunsu jonkun, joka on sairastanut COVID-19-taudin?)

Kysymys	Luokka: COVID-19-tartunnat	N	Ei huolissaan (0-3)	Vähän huolissaan (4-6)	Huolissaan (7-10)
Kuinka todennäköisenä pidät, että..					
... sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 Kyllä 2 Ei	198 866	22.7 (45) 34.5 (299)	40.4 (80) 44.7 (387)	36.9 (73) 20.8 (180)
Kuinka huolissasi olet siitä, että..					
...sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 Kyllä 2 Ei	198 866	43.4 (86) 45.3 (392)	32.3 (64) 30.6 (265)	24.2 (48) 24.1 (209)
... koronaviruksesta johtuva COVID-19-tauti aiheuttaa sinulle vakavia oireita?	1 Kyllä 2 Ei	198 866	43.9 (87) 45.5 (394)	24.7 (49) 26.4 (229)	31.3 (62) 28.1 (243)
Kuinka huolissasi olet siitä, että, joku lähipiiristäsi tulee...					
... sairastumaan koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 Kyllä 2 Ei	198 866	11.1 (22) 14.9 (129)	22.7 (45) 28.6 (248)	66.2 (131) 56.5 (489)
... saamaan vakavia oireita koronaviruksen aiheuttaman COVID-19-taudin takia?	1 Kyllä 2 Ei	198 866	11.1 (22) 13.7 (119)	19.7 (39) 21.2 (184)	69.2 (137) 65.0 (563)

Kuinka huolissasi olet siitä, että...					
sairaaloilla ja hoitohenkilökunnalla ei ole riittävästi tarvittavia	1 Kyllä	198	29.8 (59)	31.3 (62)	38.9 (77)
tarvikkeita selviytyä koronavirusepidemiasta (COVID-19)?	2 Ei	866	33.5 (290)	29.7 (257)	36.8 (319)

Luokka: On sairastanut, luuli sairastaneensa tai tunsin jonkun, joka on sairastanut COVID-19-taudin? 1 = Kyllä, 2 = Ei. N = 1 064

3.2.2.4 COVID-19 liittyvä pelko ja todennäköisyys sairastua: Läheisten oireiden vakavuus

Liitetaulukko 33 COVID-19 liittyvä todennäköisyys ja huoli (asteikko 0–10). Ryhmien vertailu: Läheisten COVID-19-oireiden vakavuus.

(Kuinka vakavat läheisten oireet olivat? Yhdistetty muuttuja)

Kysymys	Luokka:	N	Ka. (kh.)	Mdn (IQR)	Luottamusväli 95 %
Kuinka todennäköisenä pidät, että..					
... sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 Lieviä	46	5.30 (2.63)	5.50 (4.00)	4.52 - 6.09
	2 Vakavia	93	5.18 (2.42)	5.00 (3.00)	4.68 - 5.68
Kuinka huolissasi olet siitä, että...					
... sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19 tautiin?	1 Lieviä	46	4.07 (2.70)	3.50 (4.00)	3.26 - 4.87
	2 Vakavia	93	4.72 (2.86)	5.00 (4.50)	4.13 - 5.31
... koronaviruksesta johtuva COVID-19-tauti aiheuttaa sinulle vakavia oireita?	1 Lieviä	46	3.87 (3.02)	3.00 (5.25)	2.97 - 4.77
	2 Vakavia	93	5.04 (3.20)	5.00 (6.00)	4.38 - 5.70
Kuinka huolissasi olet siitä, että, joku lähipiiristäsi tulee...					
... sairastumaan koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 Lieviä	46	6.11 (2.99)	7.00 (4.25)	5.22 - 7.00
	2 Vakavia	93	7.01 (2.56)	8.00 (4.00)	6.48 - 7.54
... saamaan vakavia oireita koronaviruksen aiheuttaman COVID-19-taudin takia?	1 Lieviä	46	6.37 (3.05)	7.00 (5.00)	5.46 - 7.28
	2 Vakavia	93	7.55 (2.58)	8.00 (4.00)	7.02 - 8.08
Kuinka huolissasi olet siitä, että..					

...sairaaloilla ja hoitohenkilökunnalla ei ole riittävästi tarvittavia tarvikkeita selviytyä koronavirusepidemiasta (COVID-19)?	1 Lieviä 2 Vakavia	46 93	4.61 (2.90) 5.49 (3.05)	5.00 (4.00) 6.00 (5.00)	3.75 - 5.47 4.87 - 6.12
---	-----------------------	----------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Luokka: Kuinka vakavat läheisten oireet olivat? 1 = Lieviä, 2 = Vakavia, mutta ei sairaalahoitoa vaativia, Vaikeita ja vaativat sairaalahoitoa ilman tehohoitoa, Vaikeita ja vaativat tehohoitoa, Oireet aiheuttivat hänen kuolemansa. N = 139

Ka. = keskiarvo, kh. = keskihajonta, Mdn = mediaani, IQR = Interquartile range (suom. *Interkvartiiliväli*)

Liitetaulukko 34 Mann-Whitney testi. COVID-19 liittyvä todennäköisyys ja huoli (asteikko 0–10). Ryhmien vertailu: Läheisten COVID-19-oireiden vakavuus

(Kuinka vakavat läheisten oireet olivat? Yhdistetty muuttuja)

Mann-Whitney testi:	Luokka: läheisten oireet	Mann-Whitney U, p -arvo	Post-hoc
Kuinka todennäköisenä pidät, että..			
... sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 Lieviä 2 Vakavia	U = 2055.00, p = .704	1 > 2
Kuinka huolissasi olet siitä, että..			
... sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19 tautiin?	1 Lieviä 2 Vakavia	U = 1877.50, p = .239	1 < 2
... koronaviruksesta johtuva COVID-19-tauti aiheuttaa sinulle vakavia oireita?	1 Lieviä 2 Vakavia	U = 1649.00, p = .027	1 < 2
Kuinka huolissasi olet siitä, että, joku lähipiiristäsi tulee...			
... sairastumaan koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 Lieviä 2 Vakavia	U = 1765.50, p = .092	1 < 2
... saamaan vakavia oireita koronaviruksen aiheuttaman COVID-19-taudin takia?	1 Lieviä 2 Vakavia	U = 1657.00, p = .029	1 < 2
Kuinka huolissasi olet siitä, että..			
...sairaaloilla ja hoitohenkilökunnalla ei ole riittävästi tarvittavia tarvikkeita selviytyä koronavirusepidemiasta (COVID-19)?	1 Lieviä 2 Vakavia	U = 1778.50, p = .105	1 < 2

Luokka: Kuinka vakavat läheisten oireet olivat? 1 = Lieviä (n = 46), 2 = vakavia, mutta ei sairaalahoitoa vaativia, Vaikeita ja vaativat sairaalahoitoa ilman tehohoitoa, Vaikeita ja vaativat tehohoitoa, Oireet aiheuttivat hänen kuolemansa (n = 93). N = 139

Tilastollisesti merkitsevät (p < .05), tilastollinen trendi (p < 0.1)

Liitetaulukko 35 Vastausjakaumat. COVID-19 liittyvä todennäköisyys ja huoli (luokittelu 1–3). Ryhmien vertailu: läheisten COVID-19-oireiden vakavuus.

(Kuinka vakavat läheisten oireet olivat? Yhdistetty muuttuja)

Kysymys	Luokka: läheisten oireet	N	Ei huolissaan (0-3) % (N)	Hieman huolissaan (4-6) % (N)	Huolissaan (7-10) % (N)
Kuinka todennäköisenä pidät, että..					
... sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 Lieviä	46	28.3 (13)	32.6 (15)	39.1 (18)
	2 Vakavia	93	21.5 (20)	48.4 (45)	30.1 (28)
Kuinka huolissasi olet siitä, että..					
...sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 Lieviä	46	50.0 (23)	28.3 (13)	21.7 (10)
	2 Vakavia	93	38.7 (36)	36.6 (34)	24.7 (23)
... koronaviruksesta johtuva COVID-19-tauti aiheuttaa sinulle vakavia oireita?	1 Lieviä	46	54.3 (25)	21.7 (10)	23.9 (11)
	2 Vakavia	93	44.1 (41)	21.5 (20)	34.4 (32)
Kuinka huolissasi olet siitä, että, joku lähipiiristäsi tulee...					
... sairastumaan koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 Lieviä	46	21.7 (10)	21.7 (10)	56.5 (26)
	2 Vakavia	93	8.6 (8)	28.0 (26)	63.4 (59)
... saamaan vakavia oireita koronaviruksen aiheuttaman COVID-19-taudin takia?	1 Lieviä	46	21.7 (10)	19.6 (9)	58.7 (27)
	2 Vakavia	93	8.6 (8)	18.3 (17)	73.1 (68)
Kuinka huolissasi olet siitä, että...					
sairaaloilla ja hoitohenkilökunnalla ei ole riittävästi tarvittavia tarvikkeita selviytyä koronavirusepidemiasta (COVID-19)?	1 Lieviä	46	43.5 (20)	34.8 (16)	21.7 (10)
	2 Vakavia	93	30.1 (28)	30.1 (28)	39.8 (37)

Luokka: Kuinka vakavia oireet olivat? 1 = Lieviä, 2 = Vakavia, mutta ei sairaalahoitoa vaativia, Vaikeita ja vaativat sairaalahoitoa ilman tehohoitoa, Vaikeita ja vaativat tehohoitoa, Oireet aiheuttivat hänen kuolemansa. N = 139

Liitetaulukko 36 Khiin-neliö testi. COVID-19 liittyvä todennäköisyys ja huoli (luokittelu 1–3). Ryhmien vertailu: COVID-19-taudille tyypilliset oireet ja niiden peittäely, COVID-19-tartunnat ja läheisten oireiden vakavuus.

Khin neliö-testi Kysymys	ryhmä	X ² (df); p-arvo
Kuinka todennäköisenä pidät, että sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	C19 oireiden kokeminen	X²(4) = 17.067, p = .002
	<i>C19 oireiden peittäely</i>	<i>X²(4) = 9.329, p = .053</i>
	C19 tartunnat^a	X²(2) = 25.145, p < .001
Kuinka huolissasi olet siitä, että sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	<i>C19 oireiden vakavuus^b</i>	<i>X²(2) = 3.124, p = .210</i>
	<i>C19 oireiden peittäely</i>	<i>X²(4) = 4.889, p = .299</i>
	<i>C19 oireiden peittäely</i>	<i>X²(4) = 4.462, p = .347</i>
	<i>C19 tartunnat^a</i>	<i>X²(2) = 0.276, p = .871</i>
	<i>C19 oireiden vakavuus^b</i>	<i>X²(2) = 1.667, p = .435</i>
Kuinka huolissasi olet siitä, että koronaviruksesta johtuva COVID-19-tauti aiheuttaa sinulle vakavia oireita?	<i>C19 oireiden kokeminen</i>	<i>X²(4) = 5.248, p = .263</i>
	<i>C19 oireiden peittäely</i>	<i>X²(4) = 2.425, p = .658</i>
	<i>C19 tartunnat^a</i>	<i>X²(2) = 0.859, p = .651</i>
	<i>C19 oireiden vakavuus^b</i>	<i>X²(2) = 1.779, p = .411</i>
	C19 oireiden kokeminen	X²(4) = 17.870, p = .001
Kuinka huolissasi olet siitä, että joku lähipiiristäsi tulee sairastumaan koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	<i>C19 oireiden peittäely</i>	<i>X²(4) = 8.740, p = .068</i>
	C19 tartunnat^a	X²(2) = 6.270, p = .043
	<i>C19 oireiden vakavuus^b</i>	<i>X²(2) = 4.802, p = .091</i>
	C19 oireiden kokeminen	X²(4) = 17.987, p = .001
	C19 oireiden peittäely	X²(4) = 10.099, p = .039
Kuinka huolissasi olet siitä, että joku lähipiiristäsi tulee saamaan vakavia oireita koronaviruksen aiheuttaman COVID-19-taudin takia?	<i>C19 tartunnat^a</i>	<i>X²(2) = 1.454, p = .483</i>
	<i>C19 oireiden vakavuus^b</i>	<i>X²(2) = 5.066, p = .079</i>
	<i>C19 oireiden kokeminen</i>	<i>X²(4) = 6.830, p = .145</i>
Kuinka huolissasi olet siitä, että sairaaloilla ja hoitohenkilökunnalla ei ole riittävästi tarvittavia tarvikkeita selviytyä koronavirusepidemiasta (COVID-19)?	<i>C19 oireiden peittäely</i>	<i>X²(4) = 4.933, p = .294</i>

C19 tartunnat ^a	$X^2(2) = 0.995, p = .608$
C19 oireiden vakavuus ^b	$X^2(2) = 4.770, p = .092$

C19 = COVID-19.

C19 oireiden kokeminen = Onko sinulla ollut oireita kuten yskimistä, aivastelua tai vuotava nenä viimeisen kuluneen kuukauden aikana? (Kyllä, Ei, En ole varma) N = 1 064

C19 oireiden peittäminen = Oliko tilanteita, joissa yritit peittää näitä oireita muilta ihmisiltä (esim. kaupassa tai kadulla)? (Kyllä, Ei, En ole varma). N = 636

C19 tartunnat = a. Yhdistetty muuttuja: 1 = on todettu tartunta, luulee, että on sairastanut tai tuntee jonkun, joka on sairastanut tartunnan, 2 = ei mikään näistä. N = 1 064

C19 oireiden vakavuus (läheisten) = b. Yhdistetty muuttuja: 1 = Ei vakavia oireita, 2 = Vakavia, mutta ei sairaalahoitoa vaativia, Vaikeita ja vaativat sairaalahoitoa ilman tehohoitoa, Vaikeita ja vaativat tehohoitoa, Oireet aiheuttivat hänen kuolemansa. N = 139

Tilastollisesti merkitsevät (p < .05), tilastollinen trendi (p < 0.1)

3.2.3 COVID-19 liittyvä todennäköisyys ja huoli: sosiodemografiset tekijät

3.2.3.1 COVID-19 liittyvä todennäköisyys ja huoli: Pitkäaikaissairaudet

Liitetaulukko 37 Tunnusluvut. COVID-19 liittyvä todennäköisyys ja huoli (asteikko 0–10). Ryhmien vertailu: Pitkäaikaissairaus.

Kysymys	Luokka: pitkäaikaissairaus	N	Ka. (kh.)	Mdn (IQR)	95 % luottamusväli
Kuinka todennäköisenä pidät, että..					
... sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 Pitkäaikaissairaus	236	4.66 (2.45)	5.00 (3.00)	4.34 - 4.97
	2 Ei	828	4.77 (2.35)	5.00 (3.00)	4.61 - 4.93
Kuinka huolissasi olet siitä, että...					
... sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19 tautiin?	1 Pitkäaikaissairaus	236	5.18 (3.02)	5.00 (5.00)	4.80 - 5.57
	2 Ei	828	4.03 (2.70)	4.00 (4.00)	3.84 - 4.21
... koronaviruksesta johtuva COVID-19-tauti aiheuttaa sinulle vakavia oireita?	1 Pitkäaikaissairaus	236	5.96 (3.21)	7.00 (6.00)	5.55 - 6.37

	2 Ei	828	3.99 (2.82)	3.00 (4.00)	3.80 - 4.19
Kuinka huolissasi olet siitä, että, joku lähipiiristäsi tulee...					
... sairastumaan koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 Pitkäaikaissairaus	236	6.89 (2.66)	7.00 (4.00)	6.54 - 7.23
	2 Ei	828	6.59 (2.67)	7.00 (4.00)	6.41 - 6.77
... saamaan vakavia oireita koronaviruksen aiheuttaman COVID-19-taudin takia?	1 Pitkäaikaissairaus	236	7.43 (2.74)	8.00 (4.00)	7.08 - 7.78
	2 Ei	828	7.00 (2.74)	8.00 (4.00)	6.81 - 7.19
Kuinka huolissasi olet siitä, että..					
...sairaaloilla ja hoitohenkilökunnalla ei ole riittävästi tarvittavia tarvikkeita selviytyä koronavirusepidemiasta (COVID-19)?	1 Pitkäaikaissairaus	236	5.68 (3.05)	6.00 (6.00)	5.29 - 6.07
	2 Ei	828	5.16 (2.92)	5.00 (4.00)	4.96 - 5.36

Luokka: Pitkäaikaissairaus = Onko sinulla jokin näistä: Äskettäinen syöpädiagnoosi, Diabetes, Sydänsairaus, Korkea verenpaine, Heikentynyt immunitetti tai immunitaattisairaus (esim. luuydin- tai elinsiirto, HIV, pitkäaikainen kortikosterooidien käyttö), Munuaissairaus, Keuhkosairaus (mukaan lukien keskivaikea tai vaikea astma), Liikalihavuus (1 = Kyllä, 2 = Ei) N = 1 064

Ka. = keskiarvo, kh. = keskihajonta, Mdn = mediaani, IQR = Interquartile range (suom. *Interkvartiiliväli*)

Liitetäulukko 38 Mann-Whitney testi. COVID-19 liittyvä todennäköisyys ja huoli (asteikko 0–10). Ryhmien vertailu: Pitkäaikaissairaus

Mann-Whitney testi:	Luokka: pitkäaikaissairaus	Mann-Whitney U, p -arvo	Post-hoc
Kuinka todennäköisenä pidät, että..			
... sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 Pitkäaikaissairaus	U = 95029.50, p = .517	1 < 2
	2 Ei		
Kuinka huolissasi olet siitä, että..			
... sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19 tautiin?	1 Pitkäaikaissairaus	U = 76049.00, p < .001	1 > 2
	2 Ei		
... koronaviruksesta johtuva COVID-19-tauti aiheuttaa sinulle vakavia oireita?	1 Pitkäaikaissairaus	U = 63122.50, p < .001	1 > 2
	2 Ei		
Kuinka huolissasi olet siitä, että, joku lähipiiristäsi tulee...			
... sairastumaan koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 Pitkäaikaissairaus	U = 90861.50, p = .098	1 > 2

... saamaan vakavia oireita koronaviruksen aiheuttaman COVID-19-taudin takia?	2 Ei 1 Pitkäaikaissairaus 2 Ei	U = 87104.50, p = .010	1 > 2
Kuinka huolissasi olet siitä, että..			
...sairaaloilla ja hoitohenkilökunnalla ei ole riittävästi tarvittavia tarvikkeita selviytyä koronavirusepidemiasta (COVID-19)?	1 Pitkäaikaissairaus 2 Ei	U = 87807.50, p = .017	1 > 2

Luokka: Pitkäaikaissairaus = Onko sinulla jokin näistä: Äskettäinen syöpädiagnoosi, Diabetes, Sydänsairaus, Korkea verenpaine, Heikentynyt immunitetti tai immunitaattisairaus (esim. luuydin- tai elinsiirto, HIV, pitkäaikainen kortikostereoidien käyttö), Munuaissairaus, Keuhkosairaus (mukaan lukien keskivaikea tai vaikea astma), Liikalihavuus (1 = Kyllä, 2 = Ei).

Pitkäaikaissairaus (n = 236), Ei (n = 828)

Tilastollisesti merkitsevät (p < .05), tilastollinen trendi (p < 0.1)

Liitetaulukko 39 Vastausjakaumat. COVID-19 liittyvä todennäköisyys ja huoli (luokittelu 1–3). Ryhmien vertailu: Pitkäaikaissairaus

Kysymys	Luokka: pitkäaikaissairaus	N	Ei huolissaan (0-3) % (N)	Hieman huolissaan (4-6) % (N)	Huolissaan (7-10) % (N)
Kuinka todennäköisenä pidät, että..					
... sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 Pitkäaikaissairaus 2 Ei	236 828	35.6 (84) 31.4 (260)	41.1 (97) 44.7 (370)	23.3 (55) 23.9 (198)
Kuinka huolissasi olet siitä, että..					
...sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin? ^a	1 Pitkäaikaissairaus 2 Ei	236 828	33.9 (80) 48.1 (398)	29.2 (69) 31.4 (260)	36.9 (87) 20.5 (170)
... koronaviruksesta johtuva COVID-19-tauti aiheuttaa sinulle vakavia oireita? ^b	1 Pitkäaikaissairaus 2 Ei	236 828	26.7 (63) 50.5 (418)	22.9 (54) 27.1 (224)	50.4 (119) 22.5 (186)
Kuinka huolissasi olet siitä, että, joku lähipiiristäsi tulee...					
... sairastumaan koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 Pitkäaikaissairaus 2 Ei	236 828	14.4 (34) 14.1 (117)	24.2 (57) 28.5 (236)	61.4 (145) 57.4 (475)
... saamaan vakavia oireita koronaviruksen aiheuttaman	1 Pitkäaikaissairaus	236	11.4 (27)	17.8 (42)	70.8 (167)

COVID-19-taudin takia?	2 Ei	828	13.8 (114)	21.9 (181)	64.4 (533)
Kuinka huolissasi olet siitä, että...					
sairaaloilla ja hoitohenkilökunnalla ei ole riittävästi tarvittavia	1 Pitkäaikaissairaus	236	27.1 (64)	28.8 (68)	44.1 (104)
tarvikkeita selviytyä koronavirusepidemiasta (COVID-19)?	2 Ei	828	34.4 (285)	30.3 (251)	35.3 (292)

Luokka: Pitkäaikaissairaus = Onko sinulla jokin näistä: Äskettäinen syöpädiagnoosi, Diabetes, Sydänsairaus, Korkea verenpaine, Heikentynyt immunitetti tai immunitaattisairaus (esim. luuydin- tai elinsiirto, HIV, pitkäaikainen kortikostereoidien käyttö), Munuaissairaus, Keuhkosairaus (mukaan lukien keskivaikea tai vaikea astma), Liikalihavuus (1 = Kyllä, 2 = Ei). N = 1 064

3.2.3.2 COVID-19 liittyvä todennäköisyys ja huoli: Koettu sukupuoli

Liitetaulukko 40 Tunnusluvut. COVID-19 liittyvä todennäköisyys ja huoli (asteikko 0–10). Ryhmien vertailu: Koettu sukupuoli.

Kysymys	Luokka: Koettu sukupuoli	N	Ka. (kh.)	Mdn (IQR)	95 % luottamusväli
Kuinka todennäköisenä pidät, että..					
... sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 Mies	217	4.34 (2.46)	4.00 (3.00)	4.01 - 4.67
	2 Nainen	832	4.84 (2.34)	5.00 (3.00)	4.68 - 5.00
	3 Muu	15	5.00 (2.56)	5.00 (4.00)	3.58 - 6.42
Kuinka huolissasi olet siitä, että...					
... sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19 tautiin?	1 Mies	217	3.35 (2.51)	3.00 (4.00)	3.01 - 3.68
	2 Nainen	832	4.54 (2.84)	4.00 (5.00)	4.35 - 4.74
	3 Muu	15	3.53 (2.95)	2.00 (5.00)	1.90 - 5.17
... koronaviruksesta johtuva COVID-19-tauti aiheuttaa sinulle vakavia oireita?	1 Mies	217	3.53 (2.80)	3.00 (4.00)	3.15 - 3.90
	2 Nainen	832	4.68 (3.03)	4.00 (5.00)	4.46 - 4.89
	3 Muu	15	3.67 (3.18)	3.00 (5.00)	1.91 - 5.43
Kuinka huolissasi olet siitä, että, joku lähipiiristäsi tulee...					
... sairastumaan koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 Mies	217	5.58 (2.74)	6.00 (4.00)	5.21 - 5.94
	2 Nainen	832	6.94 (2.58)	7.00 (4.00)	6.77 - 7.12
	3 Muu	15	6.13 (2.67)	7.00 (4.00)	4.66 - 7.61

... saamaan vakavia oireita koronaviruksen aiheuttaman COVID-19-taudin takia?	1 Mies	217	6.05 (3.02)	7.00 (4.00)	5.65 - 6.45
	2 Nainen	832	7.39 (2.59)	8.00 (4.00)	7.21 - 7.57
	3 Muu	15	5.93 (2.91)	6.00 (4.00)	4.32 - 7.55
Kuinka huolissasi olet siitä, että..					
...sairaaloilla ja hoitohenkilökunnalla ei ole riittävästi tarvittavia tarvikkeita selviytyä koronavirusepidemiasta (COVID-19)?	1 Mies	217	4.50 (2.97)	5.00 (5.00)	4.10 - 4.90
	2 Nainen	832	5.48 (2.92)	6.00 (5.00)	5.28 - 5.68
	3 Muu	15	5.13 (2.80)	4.00 (5.00)	3.58 - 6.68

Luokka: Mikä on sukupuolesi? (1 = Mies, 2 = Nainen, 3 = Muunsukupuolinen) N = 1 064

Ka. = keskiarvo, kh. = keskihajonta. Mdn = mediaani, IQR = Interquartile range (suom. *Interkvartiiliväli*)

Liitetaulukko 41 Kruskal-Wallis H-testi ja post-hoc (Mann-Whitney U-testi). COVID-19 liittyvä todennäköisyys ja huoli (asteikko 0–10). Ryhmien vertailu: Koettu sukupuoli

Kruskal-Wallis ja Mann-Whitney testit:	Luokka: sukupuoli	Kruskal-Wallis H, p-arvo	Post-hoc	p-arvo	Korjattu p-arvo
Kuinka todennäköisenä pidät, että..					
... sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 Mies	7.792, p = .020	1 < 2	p = .005	p = .015
	2 Nainen		1 < 3	p = .410	-
	3 Muu		2 < 3	p = .993	-
Kuinka huolissasi olet siitä, että..					
... sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19 tautiin?	1 Mies	31.516, p < .001	1 < 2	p < .001	p < .001
	2 Nainen		1 > 3	p = .995	-
	3 Muu		2 > 3	p = .138	-
... koronaviruksesta johtuva COVID-19-tauti aiheuttaa sinulle vakavia oireita?	1 Mies	26.378, p < .001	1 < 2	p < .001	p < .001
	2 Nainen		1 < 3	p = .952	-
	3 Muu		2 > 3	p = .182	-
Kuinka huolissasi olet siitä, että, joku lähipiiristäsi tulee...					
... sairastumaan koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 Mies	44.715, p < .001	1 < 2	p < .001	p < .001
	2 Nainen		1 < 3	p = .397	-

... saamaan vakavia oireita koronaviruksen aiheuttaman COVID-19-taudin takia?	3 Muu		2 > 3	p = .214	-
	1 Mies	42.079, p < .001	1 < 2	p < .001	p < .001
	2 Nainen		1 > 3	p = .826	-
	3 Muu		2 > 3	p = .032	p = .096
Kuinka huolissasi olet siitä, että..					
...sairaaloilla ja hoitohenkilökunnalla ei ole riittävästi tarvittavia tarvikkeita selviytyä koronavirusepidemiasta (COVID-19)?	1 Mies	18.729, p < .001	1 < 2	p < .001	p < .001
	2 Nainen		1 < 3	p = .415	-
	3 Muu		2 > 3	p = .618	-

df = 2, Luokka: Mikä on sukupuolesi? (1 = Mies, 2 = Nainen, 3 = Muunsukupuolinen)

Mies (n = 217), Nainen (n = 832), Muunsukupuolinen (n = 15)

Tilastollisesti merkitsevät (p < .05), tilastollinen trendi (p < 0.1)

Liitetaulukko 42 Vastausjakaumat. COVID-19 liittyvä todennäköisyys ja huoli (luokittelu 1–3). Ryhmien vertailu: Koettu sukupuoli

Kysymys	Luokka: Koettu sukupuoli	N	Ei huolissaan (0-3) % (N)	Vähän huolissaan (4-6) % (N)	Huolissaan (7-10) % (N)
Kuinka todennäköisenä pidät, että..					
... sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 Mies	217	39.2 (85)	37.3 (81)	23.5 (51)
	2 Nainen	832	30.5 (254)	45.7 (380)	23.8 (198)
	3 Muu	15	33.3 (5)	40 (6)	26.7 (4)
Kuinka huolissasi olet siitä, että..					
...sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 Mies	217	56.7 (123)	30.9 (67)	12.4 (27)
	2 Nainen	832	41.6 (346)	31.1 (259)	27.3 (227)
	3 Muu	15	60 (9)	20.0 (3)	20.0 (3)
... koronaviruksesta johtuva COVID-19-tauti aiheuttaa sinulle vakavia oireita?	1 Mies	217	58.1 (126)	24.9 (54)	17.1 (37)
	2 Nainen	832	41.6 (346)	26.6 (221)	31.9 (265)
	3 Muu	15	60.0 (9)	20.0 (3)	20.0 (3)

Kuinka huolissasi olet siitä, että, joku lähipiiristäsi tulee...					
... sairastumaan koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 Mies	217	24.4 (53)	30.9 (67)	44.7 (97)
	2 Nainen	832	11.5 (96)	26.6 (221)	61.9 (515)
	3 Muu	15	13.3 (2)	33.3 (5)	53.3 (8)
... saamaan vakavia oireita koronaviruksen aiheuttaman COVID-19-taudin takia?	1 Mies	217	21.7 (47)	24.4 (53)	53.9 (117)
	2 Nainen	832	10.9 (91)	19.8 (165)	69.2 (576)
	3 Muu	15	20.0 (3)	33.3 (5)	46.7 (7)
Kuinka huolissasi olet siitä, että...					
sairaaloilla ja hoitohenkilökunnalla ei ole riittävästi tarvittavia tarvikkeita selviytyä koronavirusepidemiasta (COVID-19)?	1 Mies	217	41.9 (91)	32.3 (70)	25.8 (56)
	2 Nainen	832	30.4 (253)	29.2 (243)	40.4 (336)
	3 Muu	15	33.3 (5)	40.0 (6)	26.7 (4)

Mikä on sukupuolesi? (1 = Mies, 2 = Nainen, 3 = Muunsukupuolinen) N = 1 064

3.2.3.3 COVID-19 liittyvä todennäköisyys ja huoli: Ikä

Liitetaulukko 43 Tunnusluvut. COVID-19 liittyvä todennäköisyys ja huoli (asteikko 0–10). Ryhmien vertailu: Ikä.

Kysymys	Luokka: ikä	N	Ka. (kh.)	Mdn (IQR)	95 % luottamusväli
Kuinka todennäköisenä pidät, että..					
... sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 18 – 21	199	4.26 (2.17)	4.00 (2.00)	3.96 - 4.57
	2 22 – 25	407	4.56 (2.28)	5.00 (3.00)	4.34 - 4.78
	3 26 – 29	180	5.23 (2.35)	5.00 (3.00)	4.88 - 5.57
	4 yli 29	278	5.04 (2.57)	5.00 (4.00)	4.74 - 5.35
Kuinka huolissasi olet siitä, että...					
... sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19 tautiin?	1 18 – 21	199	3.71 (2.57)	3.00 (3.00)	3.35 - 4.07
	2 22 – 25	407	4.13 (2.74)	4.00 (4.00)	3.87 - 4.40
	3 26 – 29	180	4.49 (2.92)	4.00 (4.75)	4.06 - 4.92

	4 yli 29	278	4.78 (2.95)	5.00 (5.00)	4.43 - 5.13
... koronaviruksesta johtuva COVID-19-tauti aiheuttaa sinulle vakavia oireita?	1 18 – 21	199	3.95 (2.88)	3.00 (4.00)	3.55 - 4.36
	2 22 – 25	407	4.16 (2.85)	4.00 (4.00)	3.88 - 4.44
	3 26 – 29	180	4.85 (3.15)	4.00 (6.00)	4.39 - 5.31
	4 yli 29	278	4.90 (3.20)	5.00 (6.00)	4.52 - 5.27
Kuinka huolissasi olet siitä, että, joku lähipiiristäsi tulee...					
... sairastumaan koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 18 – 21	199	6.41 (2.69)	7.00 (4.00)	6.03 - 6.78
	2 22 – 25	407	6.60 (2.56)	7.00 (4.00)	6.35 - 6.85
	3 26 – 29	180	6.89 (2.61)	7.00 (4.00)	6.51 - 7.28
	4 yli 29	278	6.76 (2.82)	7.00 (4.00)	6.42 - 7.09
... saamaan vakavia oireita koronaviruksen aiheuttaman COVID-19-taudin takia?	1 18 – 21	199	6.86 (2.80)	7.00 (4.00)	6.47 - 7.26
	2 22 – 25	407	7.15 (2.64)	8.00 (3.00)	6.90 - 7.41
	3 26 – 29	180	7.27 (2.65)	8.00 (4.00)	6.88 - 7.66
	4 yli 29	278	7.07 (2.90)	8.00 (4.00)	6.73 - 7.41
Kuinka huolissasi olet siitä, että..					
...sairaaloilla ja hoitohenkilökunnalla ei ole riittävästi tarvittavia tarvikkeita selviytyä koronavirusepidemiasta (COVID-19)?	1 18 – 21	199	5.08 (2.97)	6.00 (4.00)	4.67 - 5.49
	2 22 – 25	407	5.23 (2.85)	5.00 (5.00)	4.95 - 5.51
	3 26 – 29	180	5.55 (2.98)	5.00 (5.00)	5.11 - 5.99
	4 yli 29	278	5.30 (3.09)	5.00 (5.00)	4.93 - 5.66

Luokka: Ikä (1 = 18 – 21 –vuotiaat, 2 = 22 – 25 –vuotiaat, 3 = 26 – 29 –vuotiaat, 4 = yli 29-vuotiaat) N = 1 064

Ka. = keskiarvo, kh. = keskihajonta. Mdn = mediaani, IQR = Interquartile range (suom. *Interkvartiiliväli*)

Liitetaulukko 44 Kruskal-Wallis ja Mann-Whitney testit. COVID-19 liittyvä todennäköisyys ja huoli (asteikko 0–10). Ryhmien vertailu: ikä.

Kruskal-Wallis ja Mann-Whitney testit:	Luokka: ikä	Kruskal-Wallis H, p-arvo	Post-hoc	p-arvo	Korjattu p-arvo
Kuinka todennäköisenä pidät, että..					
... sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 18 – 21	23.782, p < .001	1 < 2	p = .147	-

	2 22 – 25		1 < 3	p < .001	p < .001
	3 26 – 29		1 < 4	p = .001	p = .006
	4 yli 29		2 < 3	p = .001	p = .006
			2 < 4	p = .008	p = .048
			3 > 4	p = .483	-
Kuinka huolissasi olet siitä, että..					
... sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19 tautiin?	1 18 – 21	17.198, p = .001	1 < 2	p = .086	-
	2 22 – 25		1 < 3	p = .013	p = .078
	3 26 – 29		1 < 4	p < .001	p < .001
	4 yli 29		2 < 3	p = .224	-
			2 < 4	p = .005	p = .03
			3 < 4	p = .278	-
... koronaviruksesta johtuva COVID-19-tauti aiheuttaa sinulle vakavia oireita?	1 18 – 21	16.368, p = .001	1 < 2	p = .377	-
	2 22 – 25		1 < 3	p = .005	p = .03
	3 26 – 29		1 < 4	p = .002	p = .012
	4 yli 29		2 < 3	p = .018	p = .108
			2 < 4	p = .003	p = .018
			3 < 4	p = .903	-
Kuinka huolissasi olet siitä, että, joku lähipiiristäsi tulee...					
... sairastumaan koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 18 – 21	5.299, p = .151	1 < 2	p = .435	-
	2 22 – 25		1 < 3	p = .063	p = .378
	3 26 – 29		1 < 4	p = .084	p = .504
	4 yli 29		2 < 3	p = .145	-
			2 < 4	p = .176	-
			3 > 4	p = .813	-
... saamaan vakavia oireita koronaviruksen aiheuttaman COVID-19-taudin takia?	1 18 – 21	2.447, p = .485	1 < 2	p = .249	-
	2 22 – 25		1 < 3	p = .154	-

	3 26 – 29		1 < 4	p = .237	-
	4 yli 29		2 < 3	p = .534	-
			2 < 4	p = .772	-
			3 > 4	p = .673	-
Kuinka huolissasi olet siitä, että..					
...sairaaloilla ja hoitohenkilökunnalla ei ole riittävästi tarvittavia tarvikkeita selviytyä koronavirusepidemiasta (COVID-19)?	1 18 – 21	2.281, p = .516	1 < 2	p = .607	-
	2 22 – 25		1 < 3	p = .145	-
	3 26 – 29		1 < 4	p = .502	-
	4 yli 29		2 < 3	p = .228	-
			2 < 4	p = .771	-
			3 > 4	p = .393	-

Luokka: Minkä ikäinen olet? (1 = 18 – 21 –vuotiaat, 2 = 22 – 25 –vuotiaat, 3 = 26 – 29 –vuotiaat, 4 = yli 29-vuotiaat).

18-21 (n = 199), 22-25 (n = 407), 26-29 (n = 180), yli 29-vuotiaat (n = 278)

Tilastollisesti merkitsevät (p < .05), tilastollinen trendi (p < 0.1)

Liitetaulukko 45 Vastausjakaumat. COVID-19 liittyvä todennäköisyys ja huoli (luokittelu 1–3). Ryhmien vertailu: ikä

Kysymys	Luokka: ikä	N	Ei huolissaan (0-3) % (N)	Hieman huolissaan (4-6) % (N)	Huolissaan (7-10) % (N)
Kuinka todennäköisenä pidät, että..					
... sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 18 – 21	199	39.2 (78)	46.2 (92)	14.6 (29)
	2 22 – 25	407	34.2 (139)	45.5 (185)	20.4 (83)
	3 26 – 29	180	23.3 (42)	46.7 (84)	30.0 (54)
	4 yli 29	278	30.6 (85)	38.1 (106)	31.3 (87)
Kuinka huolissasi olet siitä, että..					
...sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 18 – 21	199	51.8 (103)	31.7 (63)	16.6 (33)
	2 22 – 25	407	46.9 (191)	30.7 (125)	22.4 (91)

	3 26 – 29	180	41.7 (75)	33.3 (60)	25.0 (45)
	4 yli 29	278	39.2 (109)	29.1 (81)	31.7 (88)
... koronaviruksesta johtuva COVID-19-tauti aiheuttaa sinulle vakavia oireita? ^b	1 18 – 21	199	52.8 (105)	25.1 (50)	22.1 (44)
	2 22 – 25	407	46.4 (189)	30.0 (122)	23.6 (96)
	3 26 – 29	180	40.6 (73)	24.4 (44)	35.0 (63)
	4 yli 29	278	41.0 (114)	22.3 (62)	36.7 (102)
Kuinka huolissasi olet siitä, että, joku lähipiiristäsi tulee...					
... sairastumaan koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 18 – 21	199	16.1 (32)	30.2 (60)	53.8 (107)
	2 22 – 25	407	14.0 (57)	28.7 (117)	57.2 (233)
	3 26 – 29	180	12.8 (23)	25.0 (45)	62.2 (112)
	4 yli 29	278	14.0 (39)	25.5 (71)	60.4 (168)
... saamaan vakavia oireita koronaviruksen aiheuttaman COVID-19-taudin takia?	1 18 – 21	199	16.1 (32)	20.6 (41)	63.3 (126)
	2 22 – 25	407	12.3 (50)	20.4 (83)	67.3 (274)
	3 26 – 29	180	10.6 (19)	22.2 (40)	67.2 (121)
	4 yli 29	278	14.4 (40)	21.2 (59)	64.4 (179)
Kuinka huolissasi olet siitä, että...					
sairaaloilla ja hoitohenkilökunnalla ei ole riittävästi tarvittavia tarvikkeita selviytyä koronavirusepidemiasta (COVID-19)?	1 18 – 21	199	34.2 (68)	33.2 (66)	32.7 (65)
	2 22 – 25	407	33.2 (135)	30.7 (125)	36.1 (147)
	3 26 – 29	180	31.1 (56)	27.2 (49)	41.7 (75)
	4 yli 29	278	32.4 (90)	28.4 (79)	39.2 (109)

Luokka: Minkä ikäinen olet? (1 = 18 – 21 –vuotiaat, 2 = 22 – 25 –vuotiaat, 3 = 26 – 29 –vuotiaat, 4 = yli 29-vuotiaat). N = 1 064

3.2.3.4 COVID-19 liittyvä todennäköisyys ja huoli: Terveys- ja hyvinvointialan opiskelijat

Liitetaulukko 46 Tunnusluvut. COVID-19 liittyvä todennäköisyys ja huoli (asteikko 0–10). Ryhmien vertailu: Terveys- ja hyvinvointialojen opiskelijat

Kysymys	Luokka: Terveys- ja hyvinvointialojen opiskelijat	N	Ka. (kh.)	Mdn (IQR)	95 % luottamusväli
---------	---	---	-----------	-----------	--------------------

Kuinka todennäköisenä pidät, että..						
... sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 Terveys- ja hyvinvointiala	257	5.03 (2.47)	5.00 (4.00)	4.73 - 5.33	
	2 Muu	807	4.65 (2.34)	5.00 (3.00)	4.49 - 4.81	
Kuinka huolissasi olet siitä, että...						
... sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19 tautiin?	1 Terveys- ja hyvinvointiala	257	4.45 (2.89)	4.00 (5.00)	4.10 - 4.81	
	2 Muu	807	4.23 (2.79)	4.00 (4.00)	4.04 - 4.42	
... koronaviruksesta johtuva COVID-19-tauti aiheuttaa sinulle vakavia oireita?	1 Terveys- ja hyvinvointiala	257	4.78 (3.18)	4.00 (6.00)	4.39 - 5.17	
	2 Muu	807	4.32 (2.97)	4.00 (5.00)	4.11 - 4.52	
Kuinka huolissasi olet siitä, että, joku lähipiiristäsi tulee...						
... sairastumaan koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 Terveys- ja hyvinvointiala	257	6.84 (2.69)	7.00 (4.00)	6.51 - 7.18	
	2 Muu	807	6.59 (2.66)	7.00 (4.00)	6.41 - 6.78	
... saamaan vakavia oireita koronaviruksen aiheuttaman COVID-19-taudin takia?	1 Terveys- ja hyvinvointiala	257	7.33 (2.67)	8.00 (3.00)	7.01 - 7.66	
	2 Muu	807	7.02 (2.76)	8.00 (4.00)	6.83 - 7.21	
Kuinka huolissasi olet siitä, että..						
...sairaaloilla ja hoitohenkilökunnalla ei ole riittävästi tarvittavia tarvikkeita selviytyä koronavirusepidemiasta (COVID-19)?	1 Terveys- ja hyvinvointiala	257	6.06 (3.06)	7.00 (5.00)	5.68 - 6.43	
	2 Muu	807	5.02 (2.88)	5.00 (4.00)	4.82 - 5.22	

Luokka: Koulutusala (1 = terveys- ja hyvinvointialan opiskelija, 2 =Muu koulutusala). N = 1 064

Ka. = keskiarvo, kh. = keskihajonta. Mdn = mediaani. IQR = Interquartile range (suom. *Interkvartiiliväli*)

Liitetaulukko 47 Mann-Whitney testi. COVID-19 liittyvä huoli ja todennäköisyys (asteikko 0–10). Ryhmien vertailu: Terveys- ja hyvinvointialojen opiskelijat.

Kysymys	Luokka: Terveys- ja hyvinvointialojen opiskelijat	Mann-Whitney U, p -arvo	Post-hoc
Kuinka todennäköisenä pidät, että..			
... sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 Terveys- ja hyvinvointiala 2 Muu	U = 9412.50, p = .024	1 > 2
Kuinka huolissasi olet siitä, että..			

... sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19 tautiin?	1 Terveys- ja hyvinvointiala 2 Muu	U = 99580.00, p = .334	1 > 2
... koronaviruksesta johtuva COVID-19-tauti aiheuttaa sinulle vakavia oireita?	1 Terveys- ja hyvinvointiala 2 Muu	U = 95385.50, p = .051	1 > 2
Kuinka huolissasi olet siitä, että, joku lähipiiristäsi tulee...			
... sairastumaan koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 Terveys- ja hyvinvointiala 2 Muu	U = 97286.00, p = .132	1 > 2
... saamaan vakavia oireita koronaviruksen aiheuttaman COVID-19-taudin takia?	1 Terveys- ja hyvinvointiala 2 Muu	U = 96681.50, p = .098	1 > 2
Kuinka huolissasi olet siitä, että..			
...sairaaloilla ja hoitohenkilökunnalla ei ole riittävästi tarvittavia tarvikkeita selviytyä koronavirusepidemiasta (COVID-19)?	1 Terveys- ja hyvinvointiala 2 Muu	U = 82451.50, p < .001	1 > 2

Luokka: Koulutusala (1 = terveys- ja hyvinvointialan opiskelija, 2 = muu koulutusala)

Terveys- ja hyvinvointialan opiskelija (n = 257), Muu koulutusala (n = 807)

Tilastollisesti merkitsevät (p < 05), tilastollinen trendi (p < 0.1)

Liitetaulukko 48 Vastausjakaumat. COVID-19 liittyvä todennäköisyys ja huoli (luokittelu 1–3). Ryhmien vertailu: Terveys- ja hyvinvointialojen opiskelijat

Kysymys	Luokka: Terveys- ja hyvinvointialojen opiskelijat	N	Ei huolissaan (0-3) % (N)	Hieman huolissaan (4-6) % (N)	Huolissaan (7-10) % (N)
Kuinka todennäköisenä pidät, että..					
... sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 Terveys- ja hyvinvointiala 2 Muu	257 807	28.8 (74) 33.5 (270)	40.9 (105) 44.9 (362)	30.4 (78) 21.7 (175)
Kuinka huolissasi olet siitä, että..					
...sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 Terveys- ja hyvinvointiala 2 Muu	257 807	43.6 (112) 45.5 (366)	30.4 (78) 31.1 (251)	26.1 (67) 23.5 (190)
... koronaviruksesta johtuva COVID-19-tauti aiheuttaa	1 Terveys- ja hyvinvointiala	257	40.9 (105)	25.3 (65)	33.9 (87)

sinulle vakavia oireita?	2 Muu	807	46.6 (376)	26.4 (213)	27.0 (218)
Kuinka huolissasi olet siitä, että, joku lähipiiristäsi tulee...					
... sairastumaan koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	1 Terveys- ja hyvinvointiala	257	14.4 (37)	25.3 (65)	60.3 (155)
	2 Muu	807	14.1 (114)	28.3 (228)	57.6 (465)
... saamaan vakavia oireita koronaviruksen aiheuttaman COVID-19-taudin takia?	1 Terveys- ja hyvinvointiala	257	12.5 (32)	18.3 (47)	69.3 (178)
	2 Muu	807	13.5 (109)	21.8 (176)	64.7 (522)
Kuinka huolissasi olet siitä, että...					
sairaaloilla ja hoitohenkilökunnalla ei ole riittävästi tarvittavia tarvikkeita selviytyä koronavirusepidemiasta (COVID-19)?	1 Terveys- ja hyvinvointiala	257	23.7 (61)	25.3 (65)	51.0 (131)
	2 Muu	807	35.7 (288)	31.5 (254)	32.8 (265)

Luokka: Koulutusala (1 = terveys- ja hyvinvointialan opiskelija, 2 =Muu koulutusala) N = 1 064

Liitetaulukko 49 Khiin-neliö testi. COVID-19 liittyvä todennäköisyys ja huoli (luokittelu 1–3). Ryhmien vertailu: sosiodemografiset taustamuuttajat.

Khiin neliö-testi:	Ryhmä	X ² (df); p-arvo
Kuinka todennäköisenä pidät, että sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	Pitkäaikaissairaus	X ² (2) = 1.564; p = .457
	Koettu sukupuoli	X ² (4) = 6.824, p = .146
	Dikotominen sukupuoli (mies, nainen)	X²(2) = 6.711; p = .035
	Ikä	X ² (6) = 29.573; p <.001
	Terveys- ja hyvinvointialat	X²(2) = 8.177, p = .017
Kuinka huolissasi olet siitä, että sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	Pitkäaikaissairaus	X² (2) = 28.769; p <.001
	Koettu sukupuoli	X²(4) = 25.894, p < .001
	Dikotominen sukupuoli (mies, nainen)	X² (2) = 24.432; p <.001
	Ikä	X² (6) = 17.340; p = .008
	Terveys- ja hyvinvointialat	X ² (2) = .687, p = .709
Kuinka huolissasi olet siitä, että koronaviruksesta johtuva COVID-19-tauti aiheuttaa sinulle vakavia oireita?	Pitkäaikaissairaus	X² (2) = 74.298; p <.001
	Koettu sukupuoli	X² (4) = 25.028, p < .001
	Dikotominen sukupuoli (mies, nainen)	X² (2) = 23.666; p <.001
	Ikä	X² (6) = 24.141; p <.001

	<i>Terveys- ja hyvinvointialat</i>	$X^2(2) = 4.689, p = .096$
Kuinka huolissasi olet siitä, että, joku lähipiiristäsi tulee sairastumaan koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?	Pitkäaikaissairaus	$X^2(2) = 1.795; p = .408$
	Koettu sukupuoli	$X^2(4) = 30.292, p < .001$
	Dikotominen sukupuoli (mies, nainen)	$X^2(2) = 30.011; p < .001$
	Ikä	$X^2(6) = 3.773; p = .707$
	<i>Terveys- ja hyvinvointialat</i>	$X^2(2) = 0.873, p = .646$
Kuinka huolissasi olet siitä, että joku lähipiiristäsi tulee saamaan vakavia oireita koronaviruksen aiheuttaman COVID-19-taudin takia?	Pitkäaikaissairaus	$X^2(2) = 3.338; p = .188$
	Koettu sukupuoli	$X^2(4) = 25.276, p < .001$
	Dikotominen sukupuoli (mies, nainen)	$X^2(2) = 22.895; p < .001$
	Ikä	$X^2(6) = 3.437; p = .752$
	<i>Terveys- ja hyvinvointialat</i>	$X^2(2) = 1.938, p = .380$
Kuinka huolissasi olet siitä, että sairaaloilla ja hoitohenkilökunnalla ei ole riittävästi tarvittavia tarvikkeita selviytyä koronavirusepidemiasta (COVID-19)?	Pitkäaikaissairaus	$X^2(2) = 6.946; p = .031$
	Koettu sukupuoli	$X^2(4) = 18.300, p = .001$
	Dikotominen sukupuoli (mies, nainen)	$X^2(2) = 17.299; p < .001$
	Ikä	$X^2(6) = 4.227; p = .646$
	<i>Terveys- ja hyvinvointialat</i>	$X^2(2) = 28.20, p < .001$

Pitkäaikaissairaus = Onko sinulla jokin näistä: Äskettäinen syöpädiagnosi, Diabetes, Sydänsairaus, Korkea verenpaine, Heikentynyt immuuniteetti tai immuuniteettisairaus (esim. luuydin- tai elinsiirto, HIV, pitkäaikainen kortikosterooidien käyttö), Munuaissairaus, Keuhkosairaus (mukaan lukien keskivaikkea tai vaikea astma), Liikalihavuus (1 = Kyllä, 2 = Ei); Koettu sukupuoli (1 = Mies, 2 = Nainen, 3 = Muunsukupuolinen), Minkä ikäinen olet? (1 = 18 – 21 –vuotiaat, 2 = 22 – 25 –vuotiaat, 3 = 26 – 29 –vuotiaat, 4 = yli 29-vuotiaat); Terveys- ja hyvinvointialat = Koulutusala (1 = Terveys- ja hyvinvointiala, 2 = Muu ala).

Tilastollisesti merkitsevät (p < .05), tilastollinen trendi (p < 0.1)

Liitteet: 4. COVID-19 aiheinen viestintä, tieto ja luottamus

4.1 COVID-19 rajoitusten noudattaminen ja COVID-19 liittyvä viestintä

Liitetaulukko 50 Tunnusluvut. Missä määrin noudatat hallituksen asettamia tämänhetkisiä koronavirusepidemiaan (COVID-19) liittyviä toimenpiteitä ja rajoituksia? Ryhmien vertailu: Koettu sukupuoli, pitkäaikaissairaus, ikä, COVID-19-tartunnat.

Ryhmä	Luokat	N	Ka. (kh.)	Mediaani (IQR)	95 % luottamusväli
Koettu sukupuoli	1 Mies	217	7.65 (1.84)	8.00 (2.00)	7.40 - 7.89
	2 Nainen	832	7.83 (1.70)	8.00 (2.00)	7.71 - 7.95
	3 Muu	15	7.93 (1.87)	9.00 (2.00)	6.90 - 8.97
Pitkäaikaissairaus	1 Pitkäaikaissairaus	236	7.87 (1.86)	8.00 (2.00)	7.63 - 8.11
	2 Ei	828	7.77 (1.70)	8.00 (2.00)	7.65 - 7.89
Ikä	1 18 – 21	199	7.77 (1.56)	8.00 (2.00)	7.56 - 7.99
	2 22 – 25	407	7.50 (1.67)	8.00 (2.00)	7.34 - 7.66
	3 26 – 29	180	7.80 (1.78)	8.00 (2.00)	7.54 - 8.06
	4 yli 29	278	8.23 (1.83)	9.00 (1.00)	8.02 - 8.45
COVID-19-tartunnat	1 Kyllä	198	7.75 (1.93)	8.00 (2.00)	7.47 - 8.01
	2 Ei	866	7.81 (1.69)	8.00 (2.00)	7.69 - 7.92

Pitkäaikaissairaus = Onko sinulla jokin näistä: Äskettäinen syöpädiagnoosi, Diabetes, Sydänsairaus, Korkea verenpaine, Heikentynyt immuuniteetti tai immuuniteettisairaus (esim. luuydin- tai elinsiirto, HIV, pitkäaikainen kortikostereoidien käyttö), Munuaissairaus, Keuhkosairaus (mukaan lukien keskivaikea tai vaikea astma), Liikahavuus (1 = Kyllä, 2 = Ei); COVID-19-tartunnat = On sairastanut, luuli sairastaneensa tai tunsi jonkun, joka on sairastanut COVID-19-taudin?

Ka. = keskiarvo, kh.= keskihajonta, IQR = Interquartile range (suom. *Interkvartiiliväli*).

Liitetaulukko 51 Kruskal-Wallis, Mann-Whitney testit. Missä määrin noudatat hallituksen asettamia tämänhetkisiä koronavirusepidemiaan (COVID-19) liittyviä toimenpiteitä ja rajoituksia? Ryhmien vertailu: Sosiodemografiset tekijät

Asteikko (0-10)	Ryhmä	KW / MW, p-arvo	Post-hoc, p-arvo	Korjattu p-arvo
Missä määrin noudatat hallituksen asettamia tämänhetkisiä koronavirusepidemiaan (COVID-19) liittyviä toimenpiteitä ja rajoituksia?	Koettu sukupuoli	KW = 2.048, p = .359	1 < 2, p = .185	-
			1 < 3., p = .413	-
			2 < 3., p = .644	-
	Pitkäaikaissairaus	MW = 91677.00, p = .139	1 > 2	-
			1 > 3.	-
			2 > 3.	-
	COVID-19-tartunnat	MW = 85003.50, p = .848	1 > 2	-
			1 > 3.	-
			2 > 3.	-
	Ikä	KW = 51.731, p < .001	1 > 2., p < .076	p = .456
			1 < 3., p < .465	-
			1 < 4., p < .001	p < .001
2 < 3., p < .01			p = .06	
2 < 4., p < .001			p < .001	
		3 < 4., p < .001	p < .001	

Koettu sukupuoli = Mikä on sukupuolesi? (1 = Mies, 2 = Nainen, 3 = Muunsukupuolinen); Pitkäaikaissairaus = Onko sinulla jokin näistä: Äskettäinen syöpädiagnoosi, Diabetes, Sydänsairaus, Korkea verenpaine, Heikentynyt immunitetti tai immunitettisairaus (esim. luuydin- tai elinsiirto, HIV, pitkäaikainen kortikostereoidien käyttö), Munuaissairaus, Keuhkosairaus (mukaan lukien keskivaikkea tai vaikea astma), Liikalihavuus (1 = Kyllä, 2 = Ei); COVID-19-tartunnat = On sairastanut, luuli sairastaneensa tai tunsi jonkun, joka on sairastanut COVID-19-taudin? (1 = Kyllä, 2 = En); Ikä = Minkä ikäinen olet? (1 = 18-21, 2 = 22-25, 3 = 26-29, 4 = yli 29-vuotiaat)

Koettu sukupuoli: Mies (n = 217), Nainen (n = 832), Muunsukupuolinen (n = 15); Pitkäaikaissairaus: Kyllä (n = 236), Ei (n = 828); COVID-19-tartunnat: Kyllä (n = 198), Ei (n = 866)

KW = Kruskal-Wallis testi, MW = Mann-Whitney testi, Post-hoc = Mann-Whitney testi, Korjattu p-arvo = p-arvo kerrottu vertailujen määrällä.

Tilastollisesti merkitsevät (p < .05), tilastollinen trendi (p < 0.1)

Liitetaulukko 52 Vastausjakaumat. Tyytyväisyys Suomen hallituksen COVID-19-viestintään. Ryhmien vertailu: sosiodemografiset tekijät

Kysymys	Ryhmä	Luokat	N	Täysin samaa mieltä	Samaa mieltä	Ei samaa eikä eri mieltä	Eri mieltä	Täysin eri mieltä
Hallitus on tiedottanut ajallaan koronavirusepidemiasta (COVID-19)	Koettu sukupuoli	1 Mies	217	25.8 (56)	46.1 (100)	13.4 (29)	10.1 (22)	4.6 (10)
		2 Nainen	832	24.9 (207)	46.0 (383)	14.1 (117)	13.1 (109)	1.9 (16)
		3 Muu	15	20.0 (3)	60.0 (9)	0 (0)	20.0 (3)	0 (0)
	Ikä	1 18 – 21	199	23.1 (46)	52.8 (105)	15.1 (30)	7.5 (15)	1.5 (3)
		2 22 –25	407	26.3 (107)	47.2 (197)	12.5 (51)	11.5 (47)	2.5 (10)
		3 26 – 29	180	18.9 (34)	46.1 (83)	15.0 (27)	17.8 (32)	2.2 (4)
		4 30 ja yli	278	28.4 (79)	40.3 (112)	13.7 (38)	14.4 (40)	3.2 (9)
	Pitkäaikaissairaus	1 Pitkäaikaissairaus	236	14.4 (34)	50.4 (119)	11.9 (28)	19.9 (47)	3.4 (8)
		2 Ei	828	28.0 (232)	45.0 (373)	14.3 (118)	10.5 (87)	2.2 (18)
	COVID-19-tartunta	1 Kyllä	198	21.2 (42)	50.0 (99)	11.1 (22)	13.1 (26)	4.5 (9)
		2 Ei	866	25.9 (224)	45.4 (393)	14.3 (124)	12.5 (108)	2.0 (17)
	Hallitus on jakanut ymmärrettävää tietoa koronavirusepidemiasta (COVID-19) ja sen kulusta	Koettu sukupuoli	1 Mies	217	27.2 (59)	45.6 (99)	9.2 (20)	14.7 (32)
2 Nainen			832	27.3 (227)	48.4 (403)	13.0 (108)	9.4 (78)	1.9 (16)
3 Muu			15	20.0 (3)	60.0 (9)	0 (0)	20.0 (3)	0 (0)
Ikä		1 18 – 21	199	26.1 (52)	49.2 (98)	14.1 (28)	9.0 (18)	1.5 (3)
		2 22 –25	407	27.8 (113)	50.1 (204)	11.3 (46)	9.1 (37)	1.7 (7)
		3 26 – 29	180	21.7 (39)	52.8 (95)	10.6 (19)	11.7 (21)	3.3 (6)
		4 30 ja yli	278	30.6 (85)	41.0 (114)	12.6 (35)	13.3 (37)	2.5 (7)
Pitkäaikaissairaus		1 Pitkäaikaissairaus	236	20.3 (48)	50.0 (118)	11.9 (28)	13.1 (31)	4.7 (11)
		2 Ei	828	29.1 (241)	47.5 (393)	12.1 (100)	9.9 (82)	1.4 (12)

COVID-19- tartunta	1 Kyllä	198	22.7 (45)	51.5 (102)	8.6 (17)	13.6 (27)	3.5 (7)
	2 Ei	866	28.2 (244)	47.2 (409)	12.8 (111)	9.9 (86)	1.8 (16)

Koettu sukupuoli = Mikä on sukupuolesi? (1 = Mies, 2 = Nainen, 3 = Muunsukupuolinen); Ikä = Minkä ikäinen olet? (1 = 18-21, 2 = 22-25, 3 = 26-29, 4 = yli 29-vuotiaat); Pitkäaikaissairaus = Onko sinulla jokin näistä: Äskettäinen syöpädiagnoosi, Diabetes, Sydänsairaus, Korkea verenpaine, Heikentynyt immunitetti tai immunitetisairaus (esim. luuydin- tai elinsiirto, HIV, pitkäaikainen kortikostereoidien käyttö), Munuaissairaus, Keuhkosairaus (mukaan lukien keskivaikkea tai vaikea astma), Liikalihavuus (1 = Kyllä, 2 = Ei); COVID-19-tartunta = On sairastanut, luuli sairastaneensa tai tunsijonkun, joka on sairastanut COVID-19-taudin? (1 = Kyllä, 2 = En).

Liitetaulukko 53 Khiin neliö-testi. Tyytyväisyys Suomen hallituksen COVID-19 viestintään. Ryhmien vertailu: sosiodemografiset tekijät

Khiin neliö-testi	ryhmä	X ² (df); p-arvo
Hallitus on tiedottanut ajallaan koronavirusepidemiasta (COVID-19)	Dikotominen sukupuoli (mies, nainen)	X ² (4) = 6.336, p = .175
	Ikä	X ² (12) = 19.893, p = .069
	Pitkäaikaissairaus	X²(4) = 29.541, p < .001
	COVID-19-tartunta	X ² (4) = 7.802, p = .099
Hallitus on jakanut ymmärrettävää tietoa koronavirusepidemiasta (COVID-19) ja sen kulusta	Dikotominen sukupuoli (mies, nainen)	X ² (4) = 6.352, p = .079
	Ikä	X ² (12) = 14.231, p = .286
	Pitkäaikaissairaus	X²(4) = 16.021, p = .003
	COVID-19-tartunta	X ² (4) = 8.984, p = .062

Dikotominen sukupuoli = Mikä on sukupuolesi? (1 = Mies, 2 = Nainen); Ikä = Minkä ikäinen olet? (1 = 18-21, 2 = 22-25, 3 = 26-29, 4 = yli 29-vuotiaat); Pitkäaikaissairaus = Onko sinulla jokin näistä: Äskettäinen syöpädiagnoosi, Diabetes, Sydänsairaus, Korkea verenpaine, Heikentynyt immunitetti tai immunitetisairaus (esim. luuydin- tai elinsiirto, HIV, pitkäaikainen kortikostereoidien käyttö), Munuaissairaus, Keuhkosairaus (mukaan lukien keskivaikkea tai vaikea astma), Liikalihavuus (1 = Kyllä, 2 = Ei); COVID-19-tartunta = On sairastanut, luuli sairastaneensa tai tunsijonkun, joka on sairastanut COVID-19-taudin? (1 = Kyllä, 2 = En).

Liitetaulukko 54 Spearmanin järjestysskorrelaatiokerroin. Rajoitusten noudattaminen, tyytyväisyys Suomen hallituksen COVID-19 viestintään ja luottamus

Spearmanin rho	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Toimenpiteiden ja rajoitusten noudattaminen	1.00										
2. Suomen hallituksen C19-viestinnän ajankohtaisuus	-,106**	1.00									

3. Suomen hallituksen C19-viestinnän ymmärrettävyys	-,118**	,746**	1.00								
4. Luottamus ihmisiin	-,019	-,175**	-,187**	1.00							
5. Eduskunta	,117**	-,403**	-,394**	,336**	1.00						
6. Oikeusjärjestelmä	,119**	-,304**	-,297**	,383**	,631**	1.00					
7. Poliisi	,087**	-,240**	-,244**	,297**	,479**	,620**	1.00				
8. Poliitikot	,093**	-,391**	-,372**	,350**	,756**	,600**	,445**	1.00			
9. Suomen hallitus	,161**	-,542**	-,554**	,336**	,743**	,593**	,445**	,709**	1.00		
10. Suomen terveysviranomaiset	,130**	-,390**	-,440**	,313**	,523**	,541**	,456**	,486**	,620**	1.00	
11. Euroopan parlamentti	,121**	-,368**	-,353**	,305**	,628**	,569**	,427**	,663**	,643**	,545**	1.00
12. WHO	,142**	-,331**	-,316**	,267**	,464**	,482**	,378**	,428**	,548**	,590**	,645**

1. Missä määrin noudatat hallituksen asettamia tämänhetkisiä koronavirusepidemiaan (COVID-19) liittyviä toimenpiteitä ja rajoituksia?: asteikko 0 – 10 (0 = en lainkaan, 10 = tarkasti),

Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä: 2. Hallitus on tiedottanut ajallaan koronavirusepidemiasta (COVID-19), 3. Hallitus on jakanut ymmärrettävää tietoa koronavirusepidemiasta (COVID-19) ja sen kulusta: 5-portainen Likert-asteikko (1 = Täysin samaa mieltä, 5 = Täysin eri mieltä),

4. Voiko mielestäsi ihmisiin luottaa, vai onko niin, ettei ihmisten suhteen voi olla liian varovainen?: asteikko 0 –10 (0 = en lainkaan, 10 = täysin),

5 – 12. Kuinka paljon henkilökohtaisesti luotat seuraaviin tahoihin: asteikko 0 –10 (en lainkaan, 10 = täysin).

Liitteet: 5. Opiskelijoiden arki ja sen muutos COVID-19-epidemian aikana

5.1 Taloudellisen tilanteen muutokset

Liitetaulukko 55. Ristiintaulukko. Taloudellinen tilanne ennen COVID-19-epidemiaa ja sen aikana

Ristiintaulukko: Taloudellinen tilanne ennen COVID-19 ja sen aikana							Yhteensä N
		Taloudellinen tilanne COVID-19 aikana					
		Täysin eri mieltä	Eri mieltä	Ei samaa eikä eri mieltä	Samaa mieltä	Täysin samaa mieltä	
Taloudellinen tilanne ennen COVID-19	Täysin eri mieltä	13	0	0	3	0	16
	Eri mieltä	23	46	7	15	6	97
	Ei samaa eikä eri mieltä	7	19	30	8	2	66
	Samaa mieltä	21	67	34	273	31	426
	Täysin samaa mieltä	10	26	12	59	352	459
Yhteensä N		74	158	83	358	391	1064

Taloudellinen tilanne: Minulla oli riittävät taloudelliset resurssit kattamaan kuukausittaiset menoni

Liitetaulukko 56 Wilcoxonin merkittyjen sijalukujen testi. Taloudellisen tilanteen muutos COVID-19-epidemian aikana

Wilcoxonin merkittyjen sijalukujen testi:					
		N	%	Mean Rank	Sum of Ranks
Minulla on riittävästi tuloja kattamaan kuukauden menoni	Negative Ranks	72 ^a	6.8	152,22	10959,50

- COVID-19 aikana ja ennen COVID-19-epidemiaa	Positive Ranks	278 ^b	26.1	181,53	50465,50
	Ties	714 ^c	67.1		
	Total	1064	100		

a. COVID-19 aikana < Ennen COVID-19
b. COVID-19 aikana > Ennen COVID-19
c. COVID-19 aikana = Ennen COVID-19

Asteikko: 1 = Täysin samaa mieltä, 5 = Täysin eri mieltä. **Z = -10-653, p < .0001**

5.2 Asumismuodon muutokset

Liitetaulukko 57 Ristiintaulukko. Asumismuoto ennen COVID-19-epidemiaa ja sen aikana

Ristiintaulukko: Asumismuodon muutokset ennen COVID-19 ja sen aikana							
Asumis- muoto ennen COVID-19		Asumismuoto COVID-19 aikana					Yhteensä N
		Vanhempien luona	Soluasunto	Muiden kanssa	Yksin	Muu	
	Vanhempien luona	43	0	0	2	0	45
	Soluasunto	20	37	2	1	8	68
	Muiden kanssa	28	1	293	13	7	342
	Yksin	95	3	14	287	14	413
	Muu	4	0	2	1	189	196
Yhteensä N		190	41	311	304	218	1064

Asumismuoto: Missä pääasiassa asuit (pois lukien viikonloput ja lomat)?

Liitetaulukko 58 Asunnon henkilömäärä ennen COVID-19-epidemiaa ja sen aikana

Tunnusluvut: Asunnon henkilöiden määrä		
	Statistic	Std. Error
Mean	1,1163	,04925

Kuinka monen henkilön kanssa asuit ennen COVID-19-epidemiaa	95% Confidence Interval for	Lower Bound	1,0196	
	Mean	Upper Bound	1,2129	
	Median		1,0000	
	Std. Deviation		1,60200	
	Minimum		,00	
	Maximum		20,00	
	Range		20,00	
	Interquartile Range		1,00	
	Skewness		4,549	,075
	Kuinka monen henkilön kanssa asuit COVID-19-epidemian aikana	Mean		1,4036
	95% Confidence Interval for	Lower Bound	1,3105	
	Mean	Upper Bound	1,4967	
	Median		1,0000	
	Std. Deviation		1,54365	
	Minimum		,00	
	Maximum		15,00	
	Range		15,00	
	Interquartile Range		2,00	
	Skewness		2,691	,075

Asunnon henkilöiden määrä: Kuinka monen henkilön kanssa asuit yhdessä (pois lukien viikonloput ja lomat)?

Liitetaulukko 59 Wilcoxonin merkittyjen sijalukujen testi. Asunnon henkilömäärän muutos COVID-19-epidemian aikana

Wilcoxonin merkittyjen sijalukujen testi					
		N	%	Mean Rank	Sum of Ranks
Kuinka monen kanssa asui - COVID19 aikana	Negative Ranks	66 ^a	6.2	97,87	6459,50
	Positive Ranks	192 ^b	18.1	140,37	26951,50
- Ennen COVID-19	Ties	800 ^c	75.6		

Total	1058	100
a. kuinka monen kanssa asui COVID19 aikana < kuinka monen kanssa asui ennen COVID-19		
b. kuinka monen kanssa asui COVID19 aikana > kuinka monen kanssa asui ennen COVID-19		
c. kuinka monen kanssa asui COVID19 aikana = kuinka monen kanssa asui ennen COVID-19		

Henkilömäärä (kokonaisluku), $Z = -8.665$, $p < .001$

Asunnon henkilöiden määrä: Kuinka monen henkilön kanssa asuit yhdessä (pois lukien viikonloput ja lomat)?

5.3 Opiskelu ja työmäärän muutos COVID-19-epidemian aikana

Liitetaulukko 60 Wilcoxonin merkittyjen sijalukujen testi. Muutos opiskelu- ja työmäärässä COVID-19-epidemian aikana

Muutos	Muutoksen suunta	% (N)	Mean Rank	Sum of ranks	Wilcox,p-arvo
Kasvokkain tapahtuva opiskelu	Negative Ranks ^a	81.0 (728)	388.85	283084.50	-22.568, p < .001
	Positive Ranks ^b	3.9 (35)	239.47	8381.50	
	Ties ^c	15.1 (136)			
Verkko-opiskelu	Negative Ranks ^a	16.9 (128)	223.06	28552.00	-13.371, p < .001
	Positive Ranks ^b	58.1 (440)	302.37	133044.00	
	Ties ^c	25.0 (189)			
Itsenäinen opiskelu	Negative Ranks ^a	32.3 (274)	306.99	84115.00	-3.769, p < .001
	Positive Ranks ^b	42.8 (363)	328.07	119088.00	
	Ties ^c	24.9 (211)			
Työssäkäynti (kaikki)	Negative Ranks ^a	22.0 (166)	114.81	19058.00	-1.493, p = .136
	Positive Ranks ^b	12.7 (96)	160.36	15395.00	
	Ties ^c	65.3 (492)			
Työssäkäynti (työssäkävijät)	Negative Ranks ^a	51.7 (166)	102.68	17044.50	-6.773, p < .001
	Positive Ranks ^b	13.7 (44)	116.15	5110.50	

Ties ^c	34.6 (111)
-------------------	------------

Tuntimäärä (kokonaisluvut 0-100). **Tilastollisesti merkitsevät ($p < .05$), tilastollinen trendi ($p < 0.1$)**

- a. COVID19 aikana < ennen COVID-19
- b. COVID19 aikana > ennen COVID-19
- c. COVID19 aikana = ennen COVID-19

Opiskelu- ja työmäärä: Kuinka monta tuntia käytit opiskeluun kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa, internet-yhteyksien välityksellä tai itsenäisesti ja kuinka monta tuntia työntekoon?

5.4 Päihteiden käytön muutos COVID-19-epidemian aikana

Liitetaulukko 61 Ristiintaulukko. Tupakointi ennen COVID-19-epidemiaa ja sen aikana

Ristiintaulukko: Muutos tupakoinnissa ennen ja COVID-19 aikana								
Count		Tupakointi COVID-19 aikana					Yhteensä N	
		En (juuri) koskaan	Harvemmin kuin kerran viikossa	Kerran viikossa	Useammin kuin kerran viikossa	(Lähes) päivittäin		En halua vastata
Tupakointi	En (juuri) koskaan	873	7	4	3	7	1	895
Ennen COVID-19	Harvemmin kuin kerran viikossa	24	13	5	3	3	0	48
	Kerran viikossa	5	2	1	2	1	0	11
	Useammin kuin kerran viikossa	6	0	3	6	6	0	21
	(Lähes) päivittäin	9	1	3	6	67	0	86
	En halua vastata	0	0	0	0	0	3	3
Yhteensä N		917	23	16	20	84	4	1064

Tupakointi = Kuinka usein keskimäärin poltit tupakkaa (savukkeita, sikareita, sähkötupakkaa)?

Liitetaulukko 62 Ristiintaulukko. Alkoholin kulutus (vähintään 6 alkoholiannosta yhdellä kertaa) ennen COVID-19-epidemiaa ja sen aikana

Ristiintaulukko: Muutos alkoholin käytössä ennen ja COVID-19 aikana							
Count		Alkoholin käyttö - COVID-19 aikana					Yhteensä N
		En (juuri) koskaan	Harvemmin kuin kerran viikossa	Kerran viikossa	Useammin kuin kerran viikossa	(Lähes) päivittäin	
Alkoholin käyttö - Ennen COVID-19	En (juuri) koskaan	516	5	1	0	0	522
	Harvemmin kuin kerran viikossa	263	111	44	12	0	430
	Kerran viikossa	43	27	21	4	4	99
	Useammin kuin kerran viikossa	3	2	2	5	0	12
	(Lähes) päivittäin	0	0	0	0	1	1
Yhteensä N		825	145	68	21	5	1064

Alkoholin käyttö = Kuinka usein joit 6 annosta tai enemmän alkoholia yhdellä kerralla?

Liitetaulukko 63 Ristiintaulukko. Kannabiksen käyttö ennen COVID-19-epidemiaa ja sen aikana

Ristiintaulukko: Muutos kannabiksen käytössä ennen ja COVID-19 aikana								
Count		Kannabiksen käyttö COVID-19 aikana					Yhteensä N	
		En (juuri) koskaan	Harvemmin kuin kerran viikossa	Kerran viikossa	Useammin kuin kerran viikossa	(Lähes) päivittäin		En halua kertoa
Kannabiksen käyttö ennen COVID-19	En (juuri) koskaan	1018	4	2	0	0	0	1024
	Harvemmin kuin kerran viikossa	15	7	3	2	0	0	27
	Kerran viikossa	0	0	0	1	0	0	1
	Useammin kuin kerran viikossa	0	0	0	1	2	0	3

(Lähes) päivittäin	0	0	0	1	3	0	4
En halua kertoa	1	0	0	0	0	4	5
Yhteensä N	1034	11	5	5	5	4	1064

Kannabiksen käyttö = Kuinka usein keskimäärin käytit kannabista (marihuana, pilvi, hasis,...)?

Liitetaulukko 64 Wilcoxonin merkittyjen sijalukujen testi. Muutos päihteiden käytössä COVID-19-epidemian aikana

Päihteiden käyttö	Muutoksen suunta	% (N)	Mean Rank	Sum of ranks	Wilcox,p-arvo
Kuinka usein poltit tupakkaa keskimääri? ¹ - Kaikki opiskelijat	Negative Ranks ^a	5.6 (59)	48.58	2866.50	-1.201, p = .230
	Positive Ranks ^b	3.9 (41)	54.39	2284.50	
	Ties ^c	90.6 (960)			
	Total	100 (1060)			
Kuinka usein poltit tupakkaa keskimäärin? ¹ -Opiskelijat, jotka polttivat vähintään "harvemmin kuin kerran viikossa" ennen epidemiaa.	Negative Ranks ^a	35.5 (59)	41.14	2427.00	-4.262, p < .001
	Positive Ranks ^b	12.0 (20)	36.65	733.00	
	Ties ^c	52.4 (87)			
	Total	100 (166)			
Kuinka monta savuketta poltit keskimäärin viikossa? ² - kaikki kysymykseen vastanneet	Negative Ranks	23.1 (43)	49.69	2136.50	Wilcox = -2.208, p = .027
	Positive Ranks	33.9 (63)	56.10	3534.50	
	Ties	43.0 (80)			
	Total	100 (186)			
Kuinka usein joit vähintään 6 alkoholiannosta yhdellä kertaa? ³	Negative Ranks ^a	32.0 (340)	202.02	68685.50	Wilcox. = -11.993, p < .001
	Positive Ranks ^b	6.6 (70)	222.42	15569.50	
	Ties ^c	61.5 (654)			
	Total	100 (1064)			
Kuinka monta annosta alkoholia joit keskimäärin viikossa / viikon aikana? ⁴	Negative Ranks ^a	28.8 (303)	251.50	76240.50	Wilcox = -4.222, p < .001
	Positive Ranks ^b	18.7 (197)	248.96	49045.50	
	Ties ^c	52.4 (551)			
	Total	100 (1051)			

Kuinka monta annosta alkoholia joit keskimäärin viikossa / viikon aikana? –	Negative Ranks ^a	43.6 (303)	-	-	-
	Positive Ranks ^b	28.3 (197)			
Opiskelijat, jotka ilmoittivat suovansa ainakin yhden annoksen	Ties ^c	28.1 (195)			
	Total	100 (695)			
Kuinka usein käytit kannabista? ⁵	Negative Ranks	1.5 (16)	13.50	216.00	Wilcox. = -.0369, p = .712
	Positive Ranks	1.3 (14)	17.79	249.00	
	Ties	97.2 (1029)			
	Total				

1. "En halua vastata" osuudet jätetty huomiomatta. Asteikko: 1 = En juuri koskaan, 2 = Harvemmin kuin kerran viikossa, 3 = Kerran viikossa, 4 = Useammin kuin kerran viikossa, 5 = (Lähes) päivittäin.

2. Savukkeiden määrä (kokonaisluku)

3. Asteikko: 1 = En juuri koskaan, 2 = Harvemmin kuin kerran viikossa, 3 = Kerran viikossa, 4 = Useammin kuin kerran viikossa, 5 = (Lähes) päivittäin.

4. Alkoholiannosten määrä (kokonaisluku)

5. "En halua vastata" osuudet jätetty huomiomatta. Asteikko: 1 = En juuri koskaan, 2 = Harvemmin kuin kerran viikossa, 3 = Kerran viikossa, 4 = Useammin kuin kerran viikossa, 5 = (Lähes) päivittäin.

a. COVID-19 aikana < Ennen COVID-19

b. COVID-19 aikana > Ennen COVID-19

c. COVID-19 aikana = Ennen COVID-19

Tilastollisesti merkitsevät (p < .05), tilastollinen trendi (p < 0.1)

5.5 Liikunnassa tapahtunut muutos COVID-19 aikana

Liitetaulukko 65 Ristiintaulukko. Nopeatempoisen liikunnan harrastaminen ennen COVID-19-epidemiaa ja sen aikana

Ristiintaulukko: Muutos nopeatempoisessa liikunnassa ennen ja COVID-19 aikana							
Nopeatempoisen liikunta (vähintään 30 min) - COVID-19 aikana							Yhteensä N
		En (juuri) koskaan	Harvemmin kuin kerran viikossa	Kerran viikossa	Useammin kuin kerran viikossa	(Lähes) päivittäin	
Nopeatempoisen liikunta (vähintään 30min) - Ennen COVID-19	En (juuri) koskaan	121	15	17	20	7	180
	Harvemmin kuin kerran viikossa	37	98	27	36	18	216
	Kerran viikossa	37	39	56	68	14	214
	Useammin kuin kerran viikossa	41	63	59	120	33	316
	(Lähes) päivittäin	9	10	19	38	62	138
Yhteensä N		245	225	178	282	134	1064

Nopeatempoisen liikunnan määrä: Kuinka usein keskimäärin harrastit ainakin 30 minuuttia nopeatempoista fyysistä liikuntaa, kuten esimerkiksi painonnostoa, juoksemista, aerobicia tai nopeatempoista pyöräilyä?

Liitetaulukko 66 Ristiintaulukko. Kohtuullisen rasittavan liikunnan harrastaminen ennen COVID-19-epidemiaa ja sen aikana

Ristiintaulukko: Muutos kohtuullisen rasittavassa liikunnassa ennen ja COVID-19 aikana							
Kohtuullisen rasittava liikunta (vähintään 30 min.) – COVID-19 aikana							Yhteensä N
		En (juuri) koskaan	Harvemmin kuin kerran viikossa	Kerran viikossa	Useammin kuin kerran viikossa	(Lähes) päivittäin	
Kohtuullisen rasittava liikunta (vähintään 30 min.) - Ennen COVID-19	En (juuri) koskaan	25	3	8	14	7	57
	Harvemmin kuin kerran viikossa	12	34	23	26	24	119
	Kerran viikossa	17	14	43	68	34	176

Useammin kuin kerran viikossa	25	32	46	165	86	354
(Lähes) päivittäin	6	17	48	79	208	358
Yhteensä N	85	100	168	352	359	1064

Kohtuullisen rasittavan liikunnan määrä: Kuinka usein harrastit keskimäärin ainakin 30 minuuttia kohtuullisen rasittavaa fyysistä liikuntaa, kuten esimerkiksi hidastempoista pyöräilyä tai kävelemistä?

Liitetaulukko 67 Wilcoxonin merkittyjen sijalukujentesti. Muutos liikunnassa COVID-19-epidemian aikana

Muutos tupakoinnissa	Muutoksen suunta	% (N)	Mean Rank	Sum of ranks	Wilcox,p-arvo
Nopeatempoinen liikunta (vähintään 30 minuuttia)?	Negative Ranks ^a	33.1 (352)	310.92	109443.50	Wilcox = -4.063, p < .001
	Positive Ranks ^b	24.0 (255)	294.45	75084.50	
	Ties ^c	43.0 (457)			
	Total	100 (1064)			
Kohtuullisen rasittava liikunta (vähintään 30 minuuttia)?	Negative Ranks ^a	27.8 (296)	308.29	91255.0	Wilcox = -1.087, p = .277
	Positive Ranks ^b	27.5 (293)	281.57	82500.00	
	Ties ^c	44.6 (475)			
	Total				

Asteikko: 1 = En (juuri koskaan), 5 = (Lähes päivittäin), **Tilastollisesti merkitsevä (p < .05)**, tilastollinen trendi (p < 0.1)

- a. COVID-19 aikana < Ennen COVID-19
- b. COVID-19 aikana > Ennen COVID-19
- c. COVID-19 aikana = Ennen COVID-19

Liitteet: 6. Opiskelijoiden sosiaalisten suhteiden ja tuen muutos COVID-19-epidemian aikana

6.1 Sosiaalisten suhteiden laatu: taustamuuttujien vertailu

Liitetaulukko 68 Vastausjakaumat. Sosiaalisten suhteiden laatu. Ryhmien vertailu: Sosiodemografiset ja opintoihin liittyvät taustamuuttajat

Onko sinulla ketään, jonka kanssa voit keskustella kaikkein henkilökohtaisimmistakin asioista? (%) N = 1 064				
	Ryhmä	N	Kyllä % (N)	Ei % (N)
Koettu sukupuoli	1 Mies	217	77.4 (168)	22.6 (49)
	2 Nainen	832	89.7 (746)	10.3 (86)
	3 Muu	15	80.0 (12)	20.0 (3)
Ikä	1 18–21	199	86.9 (173)	13.1 (28)
	2 22–25	407	89.2 (363)	10.8 (44)
	3 26–29	180	83.9 (151)	16.1 (29)
	4 yli 29-vuotiaat	278	86.0 (236)	14.0 (39)
Pitkäaikaissairaus	1 Kyllä	236	83.1 (196)	16.9 (40)
	2 Ei	828	88.2 (730)	11.8 (98)
Opintojen vaihe	1 Alempi kk-tutkinto	726	86.8 (630)	13.2 (96)
	2 Ylempi kk-tutkinto	318	88.1 (280)	11.9 (38)

	3 Tohtorin tutkinto	15	86.7 (13)	13.3 (2)
Opintojen ensimmäinen vuosi				
	1 Kyllä	270	85.9 (232)	14.1 (38)
	2 Ei	794	87.4 (694)	12.6 (100)
Koulutusala				
	Kasvatusala	67	98.5 (66)	1.5 (1)
	Humanistiset ja taidealat	248	87.5 (217)	12.5 (31)
	Yhteiskunnalliset alat	81	95.1 (77)	4.9 (4)
	Kauppa, hallinto ja oikeustieteet	144	86.1 (124)	13.9 (20)
		57	89.5 (51)	10.5 (6)
	Luonnontieteet	48	77.1 (37)	22.9 (11)
	ICT-alaat	103	73.8 (76)	26.2 (27)
	Tekniikan alat	13	92.3 (12)	7.7 (1)
	Maa- ja metsätalousalat	257	87.9 (226)	12.1 (31)
	Terveys- ja hyvinvointialat	35	85.7 (30)	14.3 (5)
	Palvelualat			

Pitkäaikaissairaus = Onko sinulla jokin näistä: Äskettäinen syöpädiagnoosi, Diabetes, Sydänsairaus, Korkea verenpaine, Heikentynyt immunitetti tai immunitetisairaus (esim. luuydin- tai elinsiirto, HIV, pitkäaikainen kortikostereoidien käyttö), Munuaissairaus, Keuhkosairaus (mukaan lukien keskivaikkea tai vaikea astma), Liikalihavuus (1 = Kyllä, 2 = Ei)

kk-tutkinto = korkeakoulututkinto

Liitetaulukko 69 Khiin neliö-testi. Sosiaalisten suhteiden laatu. Ryhmien vertailu: sosiodemografiset ja koulutukseen liittyvät taustamuuttajat

Khiin neliö-testi	
Ryhmä	$\chi^2(df)$; p-arvo
Koettu sukupuoli	$\chi^2(2) = 23.525, p < .001$

Dikotominen sukupuoli (mies, nainen)	X²(1) = 23.011, p < .001
Ikä	X ² (3) = 3.532, p = .317
Pitkäaikaissairaus	X²(1) = 4.254, p = .039
Opintojen vaihe	X ² (2) = .0324, p = .851
Opintojen ensimmäinen vuosi	X ² (1) = .391, p = .532
Koulutusala	X²(9) = 33.589, p = < .001

Koettu sukupuoli (1 = Mies, 2 = Nainen, 3 = Muunsukupuolinen); Ikä (1 = 18–21, 2 = 22–25, 3 = 26–29, 4 = yli 29-vuotiaat); Pitkäaikaissairaus = Onko sinulla jokin näistä: Äskettäinen syöpädiagnoosi, Diabetes, Sydänsairaus, Korkea verenpaine, Heikentynyt immunitetti tai immunitaattisairaus (esim. luuydin- tai elinsiirto, HIV, pitkäaikainen kortikostereoidien käyttö), Munuaissairaus, Keuhkosairaus (mukaan lukien keskivaikkea tai vaikea astma), Liikalihavuus (1 = Kyllä, 2 = Ei); Opintojen vaihe (1 = alempi korkeakoulututkinto, 2 = ylempi korkeakoulututkinto, 3 = tohtorin tutkinto); Opintojen ensimmäinen vuosi (1 = Kyllä, 2 = Ei); Koulutusala (10 luokkaa, katso liitetaulukko 68)

X²= Khiin neliö-testin testisuure. Df = degrees of freedom (suom. *Vapausasteet*). **Tilastollisesti merkitsevät (p < .05), tilastollinen trendi (p < 0.1)**

6.2 Sosiaalisten suhteiden muutos COVID-19-epidemian aikana

Liitetaulukko 70 Vastausjakaumat. Muutos yhteydenpidossa (ystävät, perheenjäsenet). Ryhmien vertailu: sosiodemografiset ja koulutukseen liittyvät taustamuuttajat

Onko yhteydenpito läheisiisi lisääntynyt vai vähentynyt COVID-19-epidemian aikana (kun rajoitustoimet astuivat voimaan) verrattuna aikaisempaan tilanteeseen?					
			Yhteydenpito on...		
	Ryhmä	N	Lisääntynyt % (N)	Pysynyt samana % (N)	Vähentynyt % (N)
Ystävät					
Koettu sukupuoli					
	1 Mies	217	16.6 (36)	36.9 (80)	46.5 (101)
	2 Nainen	832	19.2 (160)	38.0 (316)	42.8 (356)
	3 Muu	15	20.0 (3)	46.7 (7)	33.3 (5)
Perhe					
	1 Mies	217	27.2 (59)	58.5 (127)	14.3 (31)

	2 Nainen	832	33.7 (280)	54.3 (452)	12.0 (100)
	3 Muu	15	13.3 (2)	66.7 (10)	20.0 (3)
	Ryhmä	N	Lisääntynyt % (N)	Pysynyt samana % (N)	Vähentynyt % (N)
Ystävät	Ikä				
Ikä	1 18–21	199	15.1 (30)	34.7 (69)	50.3 (100)
	2 22–25	407	19.7 (80)	34.4 (140)	45.9 (187)
	3 26–29	180	22.2 (40)	32.2 (58)	45.6 (82)
	4 yli 29-vuotiaat	278	17.6 (49)	48.9 (136)	33.5 (93)
	Perhe				
Ikä (4 luokkaa)	1 18–21	199	32.2 (64)	60.8 (121)	7.0 (14)
	2 22–25	407	34.2 (139)	53.1 (216)	12.8 (52)
	3 26–29	180	30.0 (54)	55.6 (100)	14.4 (26)
	4 yli 29-vuotiaat	278	30.2 (84)	54.7 (152)	15.1 (42)
	Ryhmä	N	Lisääntynyt % (N)	Pysynyt samana % (N)	Vähentynyt % (N)
Ystävät	Pitkäaikaissairaudet				
Pitkäaikaissairaus	1 Kyllä	236	19.1 (45)	41.9 (99)	39.0 (92)
	2 Ei	828	18.6 (154)	36.7 (304)	44.7 (370)
	Perhe				
Pitkäaikaissairaus	1 Kyllä	236	29.7 (70)	56.4 (133)	14.0 (33)
	2 Ei	828	32.7 (271)	55.1 (456)	12.2 (101)
	Ryhmä	N	Lisääntynyt % (N)	Pysynyt samana % (N)	Vähentynyt % (N)
Ystävät	Opintojen vaihe				
Opintojen vaihe	1 Alempi kk-tutkinto	726	18.2 (132)	39.7 (288)	42.1 (306)
	2 Ylempi kk-tutkinto	318	18.9 (60)	34.3 (109)	46.9 (149)
	3 Tohtorin tutkinto	15	40.0 (6)	20.0 (3)	20.0 (6)
	Perhe				

Opintojen vaihe	1 Alempi kk-tutkinto	726	29.6 (215)	57.4 (417)	12.9 (94)
	2 Ylempi kk-tutkinto	318	36.8 (117)	50.9 (162)	12.3 (39)
	3 Tohtorin tutkinto	15	46.7 (7)	53.3 (8)	0 (0)
	Ryhmä	N	Lisääntynyt % (N)	Pysynyt samana % (N)	Vähentynyt % (N)
Ystävät	Opintojen ensimmäinen vuosi				
Opintojen ensimmäinen vuosi	1 Kyllä	270	16.7 (45)	39.6 (107)	43.7 (118)
	2 Ei	794	19.4 (154)	37.3 (296)	43.3 (344)
Perhe	Opintojen ensimmäinen vuosi				
Opintojen ensimmäinen vuosi	1 Kyllä	270	33.3 (90)	57.4 (155)	9.3 (25)
	2 Ei	794	31.6 (251)	54.7 (434)	13.7 (109)

Pitkäaikaissairaus = Onko sinulla jokin näistä: Äskettäinen syöpädiagnoosi, Diabetes, Sydänsairaus, Korkea verenpaine, Heikentynyt immunitetti tai immunitaattisairaus (esim. luuydin- tai elinsiirto, HIV, pitkäaikainen kortikosterooidien käyttö), Munuaissairaus, Keuhkosairaus (mukaan lukien keskivaikkea tai vaikea astma), Liikalihavuus (1 = Kyllä, 2 = Ei)

Liitetäulukko 71 Khiin neliö-testi. Muutos yhteydenpidossa (ystävät ja perheenjäsenet). Ryhmien vertailu: sosiodemografiset ja koulutukseen liittyvät taustamuuttajat

Khiin neliö-testi: Onko yhteydenpito läheisiisi lisääntynyt vai vähentynyt COVID-19-epidemian aikana (kun rajoitustoimet astuivat voimaan) verrattuna aikaisempaan tilanteeseen?

Ryhmä	Ystävät	Perhe
Koettu sukupuoli	$X^2(4) = 1.938, p = .747$	$X^2(4) = 6.172, p = .187$
Dikotominen sukupuoli (mies, nainen)	$X^2(2) = 1.256, p = .534$	$X^2(2) = 3.484, p = .175$
Ikä	$X^2(6) = 24.559, p < .001$	$X^2(6) = 9.343, p = .155$
Pitkäaikaissairaus	$X^2(2) = 2.726, p = .256$	$X^2(2) = 1.059, p = .589$
Opintojen vaihe	$X^2(4) = 7.893, p = .096$	$X^2(4) = 8.268, p = .082$
Opintojen ensimmäinen vuosi	$X^2(2) = 1.103, p = .576$	$X^2(2) = 3.656, p = .161$

Koettu sukupuoli (1 = Mies, 2 = Nainen, 3 = Muunsukupuolinen); Dikotominen sukupuoli (1 = Mies, 2 = Nainen); Ikä (1 = 18–21, 2 = 22–25, 3 = 26–29, 4 = yli 29-vuotiaat); Pitkäaikaissairaus = Onko sinulla jokin näistä: Äskettäinen syöpädiagnoosi, Diabetes, Sydänsairaus, Korkea verenpaine, Heikentynyt immunitetti tai immunitaattisairaus (esim. luuydin- tai elinsiirto, HIV, pitkäaikainen kortikosterooidien käyttö), Munuaissairaus, Keuhkosairaus (mukaan lukien keskivaikkea tai vaikea astma), Liikalihavuus (1 = Kyllä, 2 = Ei); Opintojen vaihe (1 = alempi korkeakoulututkinto, 2 = ylempi korkeakoulututkinto, 3 = tohtorin tutkinto); Opintojen ensimmäinen vuosi (1 = Kyllä, 2 = Ei)

Tilastollisesti merkitsevät ($p < .05$), tilastollinen trendi ($p < 0.1$)

6.3 Opiskeluun liittyvä tuki ja sen muutos COVID-19-epidemian aikana

6.3.1 Yhteydenpito opetushenkilökuntaan ja sen muutos COVID-19-epidemian aikana

Liitetaulukko 72 Vastausjakaumat. Yhteydenpito opetushenkilökuntaan koskien opiskelu- ja psykosiaalisia huolia (1 = ei koske minua vastanneet, 2 = muutos yhteydenpidossa). Ryhmien vertailu: sosiodemografiset ja koulutukseen liittyvät taustamuuttujat

% (N)	Taustamuuttujat		Opinto huolet		Psykososiaaliset huolet	
	Luokka	N	Ei koske minua	Muutos yhteydenpidossa	Ei koske minua	Muutos yhteydenpidossa
Kaikki vastanneet	Kaikki vastanneet	1 064	30.5 (325)	69.5 (739)	60.3 (673)	36.7 (391)
Koettu sukupuoli	Mies	217	30.4 (66)	69.6 (151)	61.8 (134)	38.2 (83)
	Nainen	832	30.6 (255)	69.4 (577)	63.7 (530)	36.3 (302)
	Muu	15	26.7 (4)	73.3 (11)	60.0 (9)	40.0 (6)
Ikä	18 – 21	199	40.7 (81)	59.3 (118)	66.8 (133)	33.2 (66)
	22 – 25	407	33.9 (138)	66.1 (269)	65.6 (267)	34.4 (140)
	26 – 29	180	26.7 (48)	73.3 (132)	60.6 (109)	39.4 (71)
	Yli 29-vuotiaat	278	20.9 (58)	79.1 (220)	59.0 (164)	41.0 (114)
Pitkäaikaissairaus	Kyllä	236	24.6 (58)	75.4 (178)	54.2 (128)	45.8 (108)
	Ei	828	32.2 (267)	67.8 (561)	65.8 (545)	34.2 (283)
Opintojen vaihe	Alempi kk	726	29.2 (212)	70.8 (514)	61.8 (449)	38.2 (277)
	Ylempi kk	318	34.6 (110)	65.4 (208)	67.0 (213)	33.0 (105)
	Tohtorin tutkinto	15	13.3 (2)	86.7 (13)	60.0 (9)	40.0 (6)
Ensimmäinen vuosi	Kyllä	270	35.9 (97)	64.1 (173)	64.1 (173)	35.9 (97)
	Ei	794	28.7 (228)	71.3 (566)	63.0 (500)	37.0 (294)

Pitkäaikaissairaus = Onko sinulla jokin näistä: Äskettäinen syöpädiagnoosi, Diabetes, Sydänsairaus, Korkea verenpaine, Heikentynyt immuuniteetti tai immuuniteettisairaus (esim. luuydin- tai elinsiirto, HIV, pitkäaikainen kortikostereoidien käyttö), Munuaissairaus, Keuhkosairaus (mukaan lukien keskivaikea tai vaikea astma), Liikalihavuus (1 = Kyllä, 2 = Ei)

Liitetaulukko 73 Khiin neliö-testi. Yhteydenpito opetushenkilökuntaan koskien opiskelu- ja psykososiaalisia huolia (1 = ei koske minua vastanneet, 2 = muutos yhteydenpidossa). Ryhmien vertailu: sosiodemografiset ja koulutukseen liittyvät taustamuuttajat

Khiin neliö-testi:		
Ryhmä	Opintoihin liittyvät huolet	Psykososiaaliset huolet
Koettu sukupuoli	$X^2(2) = 0.112, p = .945$	$X^2(2) = 0.351, p = .839$
Dikotominen sukupuoli (mies, nainen)	$X^2(1) = .004, p = .947$	$X^2(1) = .282, p = .595$
Ikä	$X^2(3) = 25.407, p < .001$	$X^2(3) = 4.798, p = .187$
Pitkäaikaissairaus	$X^2(1) = 5.093, p = .024$	$X^2(1) = 10.602, p = .001$
Opintojen vaihe	$X^2(2) = 5.161, p = .076$	$X^2(2) = 2.586, p = .274$
Opintojen ensimmäinen vuosi	$X^2(1) = 4.938, p = .026$	$X^2(1) = 0.105, p = .746$

Koettu sukupuoli (1 = Mies, 2 = Nainen, 3 = Muunsukupuolinen); Dikotominen sukupuoli (1 = Mies, 2 = Nainen); Ikä (1 = 18–21, 2 = 22–25, 3 = 26–29, 4 = yli 29-vuotiaat); Pitkäaikaissairaus = Onko sinulla jokin näistä: Äskettäinen syöpädiagnoosi, Diabetes, Sydänsairaus, Korkea verenpaine, Heikentynyt immuuniteetti tai immuuniteettisairaus (esim. luuydin- tai elinsiirto, HIV, pitkäaikainen kortikostereoidien käyttö), Munuaissairaus, Keuhkosairaus (mukaan lukien keskivaikea tai vaikea astma), Liikalihavuus (1 = Kyllä, 2 = Ei); Opintojen vaihe (1 = alempi korkeakoulututkinto, 2 = ylempi korkeakoulututkinto, 3 = tohtorin tutkinto); Opintojen ensimmäinen vuosi (1 = Kyllä, 2 = Ei)

Tilastollisesti merkitsevät (p < .05), tilastollinen trendi (p < 0.1)

Liitetaulukko 74 Vastausjakaumat. Muutos yhteydenpidossa opetushenkilökuntaan COVID-19-epidemian aikana koskien opiskelu- ja psykososiaalisia huolia

Onko yhteydenpito läheisiisi lisääntynyt vai vähentynyt COVID-19-epidemian aikana (kun rajoitustoimet astuivat voimaan) verrattuna aikaisempaan tilanteeseen?					
			Yhteydenpito on...		
	Ryhmä	N	Vähentynyt % (N)	Pysynyt samana % (N)	Lisääntynyt % (N)
Opintohuolet					
Sukupuoli					
Koettu sukupuoli	1 Mies	151	30.5 (46)	41.7 (63)	27.8 (42)

	2 Nainen	577	32.6 (188)	47.5 (274)	19.9 (115)
	3 Muu	11	36.4 (4)	27.3 (3)	36.4 (4)
Psykososiaaliset huolet					
Koettu sukupuoli	1 Mies	83	43.4 (36)	44.6 (37)	12.0 (10)
	2 Nainen	302	36.8 (111)	49.0 (148)	14.2 (43)
	3 Muu	6	66.7 (4)	16.7 (1)	16.7 (1)
	Ryhmä	N	Vähentynyt % (N)	Pysynyt samana % (N)	Lisääntynyt % (N)
Opintohuolet					
	Ikä				
Ikä	1 18–21	118	35.6 (42)	39.8 (47)	24.6 (29)
	2 22–25	269	30.1 (81)	49.4 (133)	20.4 (55)
	3 26–29	132	33.3 (44)	39.4 (52)	27.3 (36)
	4 yli 29-vuotiaat	220	32.3 (71)	49.1 (108)	18.6 (41)
Psykososiaaliset huolet					
Ikä	1 18–21	66	37.9 (25)	45.5 (30)	16.7 (11)
	2 22–25	140	30.7 (43)	54.3 (76)	15.0 (21)
	3 26–29	71	42.3 (30)	47.9 (34)	9.9 (7)
	4 yli 29-vuotiaat	114	46.5 (53)	40.4 (46)	13.2 (15)
	Ryhmä	N	Vähentynyt % (N)	Pysynyt samana % (N)	Lisääntynyt % (N)
Opintohuolet					
	Pitkäaikaissairaus				
Pitkäaikaissairaus	1 Kyllä	178	33.7 (60)	38.2 (68)	28.1 (50)
	2 Ei	561	31.7 (178)	48.5 (272)	19.8 (111)
Psykososiaaliset huolet					
Pitkäaikaissairaus	1 Kyllä	108	39.8 (43)	39.8 (43)	20.4 (22)
	2 Ei	283	38.2 (108)	50.5 (143)	11.3 (32)
	Ryhmä	N	Vähentynyt % (N)	Pysynyt samana % (N)	Lisääntynyt % (N)
Opintohuolet					
	Opintojen vaihe				

Opintojen vaihe	1 Alempi kk-tutkinto	514	32.9 (169)	45.1 (232)	22.0 (113)
	2 Ylempi kk-tutkinto	208	30.3 (63)	47.6 (99)	22.1 (46)
	3 Tohtorin tutkinto	13	38.5 (5)	53.8 (7)	7.7 (1)
Psykososiaaliset huolet					
Opintojen vaihe	1 Alempi kk-tutkinto	277	40.1 (111)	45.8 (127)	14.1 (39)
	2 Ylempi kk-tutkinto	105	34.3 (36)	51.4 (54)	14.3 (15)
	3 Tohtorin tutkinto	6	33.3 (2)	66.7 (4)	0 (0)
	Ryhmä	N	Vähentynyt % (N)	Pysynyt samana % (N)	Lisääntynyt % (N)
Opintohuolet	Opintojen ensimmäinen vuosi				
Opintojen ensimmäinen vuosi	1 Kyllä	173	31.2 (54)	47.4 (82)	21.4 (37)
	2 Ei	566	32.5 (184)	45.6 (258)	21.9 (124)
Psykososiaaliset huolet					
Opintojen ensimmäinen vuosi	1 Kyllä	97	45.4 (44)	37.1 (36)	17.5 (17)
	2 Ei	294	36.4 (107)	51.0 (150)	12.6 (37)

Pitkäaikaissairaus = Onko sinulla jokin näistä: Äskettäinen syöpädiagnoosi, Diabetes, Sydänsairaus, Korkea verenpaine, Heikentynyt immuuniteetti tai immuuniteettisairaus (esim. luuydin- tai elinsiirto, HIV, pitkäaikainen kortikosterooidien käyttö), Munuaissairaus, Keuhkosairaus (mukaan lukien keskivaikkea tai vaikea astma), Liikalihavuus (1 = Kyllä, 2 = Ei)

Liitetäulukko 75 Khiin neliö-testi. Muutos yhteydenpidossa opetushenkilökuntaan COVID-19-epidemian aikana (opiskelu- ja psykososiaaliset huolet)

Khiin neliö-testi:		
Ryhmä	Opintoihin liittyvät huolet	Psykososiaaliset huolet
Koettu sukupuoli	$X^2(4) = 6.447, p = .168$	$X^2(4) = 3.734, p = .443$
Dikotominen sukupuoli (mies, nainen)	$X^2(2) = 4.476, p = .107$	$X^2(4) = 1.240, p = .538$
Ikä	$X^2(6) = 7.686, p = .262$	$X^2(6) = 8.358, p = .213$
Pitkäaikaissairaus	$X^2(2) = 7.546, p = .023$	$X^2(2) = 6.591, p = .037$
Opintojen vaihe	$X^2(4) = 2.045, p = .727$	$X^2(4) = 2.513, p = .642$
Ensimmäinen vuosi	$X^2(2) = .180, p = .914$	$X^2(2) = 5.773, p = .056$

Koettu sukupuoli (1 = Mies, 2 = Nainen, 3 = Muunsukupuolinen); Dikotominen sukupuoli (1 = Mies, 2 = Nainen); Ikä (1 = 18–21, 2 = 22–25, 3 = 26–29, 4 = yli 29-vuotiaat); Pitkäaikaissairaus = Onko sinulla jokin näistä: Äskettäinen syöpädiagnoosi, Diabetes, Sydänsairaus, Korkea verenpaine, Heikentynyt immunitetti tai immunitaattisairaus (esim. luuydin- tai elinsiirto, HIV, pitkäaikainen kortikostereoidien käyttö), Munuaissairaus, Keuhkosairaus (mukaan lukien keskivaikea tai vaikea astma), Liikalihavuus (1 = Kyllä, 2 = Ei); Opintojen vaihe (1 = alempi korkeakoulututkinto, 2 = ylempi korkeakoulututkinto, 3 = tohtorin tutkinto); Opintojen ensimmäinen vuosi (1 = Kyllä, 2 = Ei)

Tilastollisesti merkitsevät ($p < .05$), tilastollinen trendi ($p < 0.1$)

Liitteet: 7. COVID-19-epidemia ja opiskeluhyvinvointi

7.1 Akateeminen stressi ja tyytyväisyys

Liitetaulukko 76 Spearmanin järjestyskorrelaatio - Akateeminen stressi

Spearman's rho			
	1.	2.	3.
1. Opiskeluormani on huomattavasti lisääntynyt	1,000		

2. Tiedän vähemmän, mitä minulta odotetaan kurssien suorittamiseksi	,408**	1,000	
3. Olen huolissani siitä, etten suoriudu opintovuodestani	,276**	,392**	1,000
4. Opetusmetodien muutos on aiheuttanut valtavaa stressiä	,444**	,521**	,478**

** p < 0.01 (2-suuntainen). 1 = Täysin samaa mieltä, 5 = Täysin eri mieltä

Liitetaulukko 77 Spearmanin järjestyskorrelaatio - Akateeminen tyytyväisyys

Spearman's rho			
	1.	2.	3.
1. Korkeakouluni opetuksen laatu on huonompaa kuin aikaisemmin	1,000		
2. Yliopisto on onnistunut ilmoittamaan minua opintoihin liittyvistä muutoksista	-,281**	1,000	
3. Olen tyytyväinen siihen, kuinka korkeakouluni otti käyttöön suojaustoimenpiteet	-,295**	,547**	1,000
4. Minusta tuntuu, että voin keskustella opetushenkilökunnan kanssa huolistani	-,193**	,284**	,286**

** p < 0.01 (2-suuntainen). 1 = Täysin samaa mieltä, 5 = Täysin eri mieltä

7.2 Akateeminen stressi ja tyytyväisyys: ryhmien vertailu (sosiodemografiset ja koulutukseen vaikuttavat tekijät)

Liitetaulukko 78 Tunnusluvut. **Akateeminen stressi.** Ryhmien vertailu: sosiodemografiset ja koulutukseen liittyvät taustamuuttujien

Ryhmä	Luokat	N	Ka. (kh.)	Mdn (IQR)	95 % luottamusväli
Sukupuoli	1 Mies	213	12.07 (3.74)	12 (6)	11.56 - 12.58
	2 Nainen	822	11.54 (3.86)	12 (5)	11.28 - 11.81
	3 Muu	15	12.47 (3.87)	13 (7)	10.32 - 14.61
Ikä	1 18 – 21	197	12.40 (3.71)	12 (5)	11.87 - 12.92
	2 22 – 25	403	11.89 (3.79)	12 (6)	11.52 - 12.26
	3 26 – 29	175	11.63 (3.78)	12 (6)	11.07 - 12.19
	4 30 ja yli	275	10.83 (3.90)	11 (6)	10.36 - 11.29
Korkeakoulusektori	1 Ammattikorkeakoulu	455	11.91 (4.02)	12 (6)	11.54 - 12.28
	2 Yliopisto	595	11.47 (3.69)	12 (5)	11.17 - 11.77
Opintojen vaihe	1 alempi kk-tutkinto	721	12.01 (3.87)	12 (6)	11.73 - 12.30
	2 ylempi kk-tutkinto	314	11.01 (3.61)	11 (6)	10.61 - 11.41
	3 tohtorin tutkinto	15	8.53 (3.93)	7 (7)	6.36 - 10.71
Opintojen ensimmäinen vuosi	1 Kyllä	269	12.17 (3.67)	12 (5)	11.73 - 12.61
	2 Ei	781	11.49 (3.88)	11 (5)	11.21 - 11.76

Ka. = keskiarvo, kh. = keskihajonta, Mdn = mediaani, IQR = interquartile range (suom. Interkvartiiliväli)

Liitetaulukko 79 Tunnusluvut. Akateeminen tyytyväisyys. Ryhmien vertailu: sosiodemografiset ja koulutukseen liittyvät taustamuuttujien

Ryhmä	Luokat	N	Ka. (kh.)	Mdn (IQR)	95 % luottamusväli
Sukupuoli	1 Mies	214	13.75 (3.30)	14 (4)	13.31 - 14.20
	2 Nainen	825	14.46 (2.81)	15 (3)	14.27 - 14.65
	3 Muu	15	12.93 (3.47)	13 (6)	11.01 - 14.86
Ikä	1 18 – 21	197	14.12 (2.68)	14 (4)	13.75 - 14.50
	2 22 – 25	403	14.07 (2.91)	14 (4)	13.78 - 14.35
	3 26 – 29	175	14.02 (2.97)	15 (4)	13.58 - 14.47
	4 yli 29	275	14.92 (3.06)	15 (4)	14.55 - 15.28
Korkeakoulusektori	1 Ammattikorkeakoulu	455	14.26 (2.89)	15 (4)	13.98 - 14.53
	2 Yliopisto	595	14.32 (2.89)	15 (4)	14.09 - 14.55
Opintojen vaihe	1 alempi kk-tutkinto	721	14.28 (2.91)	15 (4)	14.06 - 14.49
	2 ylempi kk-tutkinto	314	14.23 (3.00)	15 (4.25)	13.90 - 14.57
	3 tohtorin tutkinto	15	16.40 (2.47)	16 (4)	15.03 - 17.77
Opintojen ensimmäinen vuosi	1 Kyllä	269	14.27 (2.69)	15 (3.50)	13.95 - 14.59
	2 Ei	781	14.30 (3.02)	15 (4)	14.09 - 14.51

Ka. = keskiarvo, kh. = keskihajonta, Mdn = mediaani, IQR = interquartile range (suom. Interkvartiiliväli)

Liitetaulukko 80 Kruskal-Wallis ja Mann-Whitney testit. Akateeminen stressi ja tyytyväisyys. Ryhmien vertailu: sosiodemografiset ja koulutukseen liittyvät taustamuuttajat

Summamuuttuja	Ryhmä	KW / MW, p-arvo	Post-hoc, p-arvo	Korjattu p-arvo
Akateeminen stressi	Koettu sukupuoli	KW = 3.351, p = .187	1 > 2, p = .086	p = .258
			1 < 3, p = .854	-
			2 < 3, p = .462	-
	Ikä	KW = 20.072, p < .001	1 > 2, p = .095	-
			1 > 3, p = .063	p = .378
			1 > 4, p < .001	p < .001
2 > 3, p = .607			-	
Korkeakoulusektori	MW = 129279.00, p = .148	2 > 4, p = .001	p = .003	
		3 > 4, p = .032	p = .192	
Opintojen vaihe	KW = 22.537, p < .001	1 > 2, p < .001	p < .001	
		1 > 3, p = .002	p = .006	
		2 > 3, p = .021	p = .063	
Opintojen ensimmäinen vuosi	MW = 96271.00, p = .012			
Akateeminen tyytyväisyys	Koettu sukupuoli	KW = 8.127, p = .017	1 < 2., p = .018	p = .054
			1 > 3., p = .314	-
			2 > 3., p = .083	-
	Ikä	KW = 16.328, p = .001	1 > 2., p = .926	-
			1 < 3., p = .994	-

		1 < 4, p = .002	p = .012
		2 < 3., p = .922	-
		2 < 4., p < .001	p < .001
		3 < 4. p = .003	p = .018
Korkeakoulusektori	MW = 134866.50, p = .761		
Opintojen vaihe	KW = 7.072, p = .029	1 < 2., p = .748	-
		1 < 3., p = .008	p = .024
		2 < 3, p = .010	p = .030
Opintojen ensimmäinen vuosi	MW = 10488, p = .594		

Koettu sukupuoli (1 = Mies, 2 = Nainen, 3 = Muunsukupuolinen); Ikä (1=18 – 21 –vuotiaat, 2= 22 – 25 –vuotiaat, 3= 26 –29 –vuotiaat, 4 = yli 29-vuotiaat); Korkeakoulusektori (1 = ammattikorkeakoulu, 2 = yliopisto); Opintojen vaihe (1 = alempi korkeakoulututkinto, 2 = ylempi korkeakoulututkinto, 3 = tohtorin tutkinto); Opintojen ensimmäinen vuosi (1 = Kyllä, 2 = Ei); Sukupuoli (1 = Mies, 2 = Nainen, 3 = Muu)

Koettu sukupuoli: Mies (n = 214), Nainen (n = 825), Muunsukupuolinen (n = 15); Ikä: 18-21 (n = 197), 22-25 (n = 403), 26-29 (n =175), Yli 29-vuotiaat (n = 275); Korkeakoulusektori: Ammattikorkeakoulu (n = 455), Yliopisto (n = 595), Opintojen vaihe: Alempi korkeakoulututkinto (n = 721), Ylempi korkeakoulututkinto (n = 314), Tohtorin tutkinto (n = 15); Opintojen ensimmäinen vuosi: Kyllä (n = 269), Ei (n = 781)

KW = Kruskal-Wallis, M-W = Mann-Whitney, Post-hoc = Mann-Whitney testi. Post hoc = Mann-Whitney testi, Korjattu p-arvo = p-arvo on kerrottu vertailujen määrällä. **Tilastollisesti merkitsevä (p < .05), tilastollinen trendi (p < 0.1)**

7.2.1 Akateeminen stressi ja tyytyväisyys: koulutusala

Liitetaulukko 81 Tunnusluvut. Akateeminen stressi ja tyytyväisyys. Ryhmien vertailu: koulutusalat (valinnut vain yhden koulutusalan)

		N	Ka. (kh).	C.I. 95 %	Median (IQR)	Min - Max	Vinous
Akateeminen stressi	Kasvatusala	66	11.08 (3.73)	10.16 - 11.99	11 (5)	4 – 18	-.255
	Humanistiset ja taidealat	205	11.89 (3.65)	11.39 - 12.40	12 (5)	4 – 20	-.118
	Yhteiskunnalliset alat	66	11.03 (3.79)	10.10 - 12.00	11 (6)	4 – 20	-.239

	Kauppa, hallinto ja oikeustieteet	130	11.23 (3.54)	10.62 - 11.85	11 (4.25)	4 – 20	.190
	Luonnontieteet	48	11.52 (3.59)	10.48 - 12.56	12 (5.75)	4 – 20	-.040
	ICT	32	11.91 (3.69)	10.57 - 13.24	12 (6)	5 – 20	.051
	Tekniikan alat	86	12.27 (4.01)	11.41 - 13.13	12 (6)	4 – 20	.040
	Maa- ja metsätalous	12	12.58 (2.84)	10.78 - 14.39	12 (3.59)	8 – 18	.650
	Terveys- ja hyvinvointi	212	11.86 (4.07)	11.31 - 12.41	12 (6)	4 – 20	.063
	Palvelualat	23	11.91 (4.12)	10.13 - 13.70	12 (7)	7 – 20	.584
Akateeminen tyytyväisyys	Kasvatusala	66	14.73 (2.62)	14.08 - 15.37	15 (5)	10 – 20	.010
	Humanistiset ja taidealat	205	14.12 (3.08)	13.70 - 14.55	15 (3)	4 – 20	-.945
	Yhteiskunnalliset alat	66	15.14 (2.27)	14.58 – 15.69	15 (4)	11 – 20	.251
	Kauppa, hallinto ja oikeustieteet	130	14.47 (2.94)	13.96 - 14.98	15 (4)	7 – 20	-.140
	Luonnontieteet	48	14.33 (2.68)	13.55 - 15.11	14.50 (4)	7 – 19	-.173
	ICT	32	13.19 (3.25)	12.02 - 14.36	14 (4.75)	7 – 18	-.372
	Tekniikan alat	86	14.02 (2.67)	13.45 - 14.60	14 (4)	7 – 20	-.418
	Maa- ja metsätalous	12	15.17 (2.62)	13.50 - 16.83	15 (4.25)	11 – 20	.255
	Terveys- ja hyvinvointi	212	14.26 (2.84)	13.88 - 14.65	14.5 (3.75)	6 – 20	-.441
	Palvelualat	23	14.39 (3.61)	12.83 - 15.95	14 (4)	7 – 20	-.411

Ka. = keskiarvo, kh. = keskihajonta, Mdn = mediaani, IQR = interquartile range (suom. Interkvartiiliväli)

7.2.2 Akateeminen stressi ja tyytyväisyys: muutos opiskelu- ja työmäärässä

Litetaulukko 82 Tunnusluvut. **Akateeminen stressi.** Ryhmien vertailu: Muutos opiskelu- ja työmäärässä

Ryhmä	Luokat	N	Ka. (kh.)	Mdn (IQR)	95 % luottamusväli
Itsenäinen opiskelu	1 Lisääntynyt	363	12.17 (3.90)	12 (6)	11.77 - 12.58
	2 Pysynyt samana	211	10.57 (3.75)	10 (5)	10.06 - 11.08

	3 Vähentynyt	274	11.54 (3.75)	12 (5)	11.09 – 11.98
Kasvokkain tapahtuva opiskelu	1 Lisääntynyt	35	12.09 (3.31)	13 (5)	10.95 – 13.22
	2 Pysynyt samana	136	10.36 (3.60)	11 (5.75)	9.75 - 10.97
	3 Vähentynyt	728	11.99 (3.83)	12 (6)	11.71 - 12.27
Verkko-opiskelu	1 Lisääntynyt	440	11.97 (3.90)	12 (6)	11.61 - 12.34
	2 Pysynyt samana	189	10.96 (3.75)	11 (6)	10.43 - 11.50
	3 Vähentynyt	128	11.48 (3.76)	11 (7)	10.83 - 12.14
Työnteko (kaikki)	1 Lisääntynyt	96	11.70 (3.75)	11.50 (6)	10.94 - 12.46
	2 Pysynyt samana	492	11.45 (3.87)	11 (6)	11.10 - 11.79
	3 Vähentynyt	166	11.87 (4.07)	12 (6)	11.24 – 12.49
Työnteko (työsskäyvät)	1 Lisääntynyt	44	11.52 (3.43)	12 (5)	10.48 - 12.56
	2 Pysynyt samana	111	10.70 (3.76)	10 (6)	9.99 - 11.41
	3 Vähentynyt	166	11.87 (4.07)	12 (6)	11.24 - 12.49

Ka. = keskiarvo, kh. = keskihajonta, Mdn = mediaani, IQR = interquartile range (suom. Interkvartiiliväli)

Liitetaulukko 83 Tunnusluvut. Akateeminen tyytyväisyys. Ryhmien vertailu: Muutos opiskelu- ja työmäärässä

Akateeminen tyytyväisyys	Luokat	N	Ka. (kh.)	Mdn (IQR)	95 % luottamusväli
Itsenäinen opiskelu	1 Lisääntynyt	363	14.36 (2.81)	14 (3)	14.07 - 14.64
	2 Pysynyt samana	211	14.79 (2.76)	15 (4)	14.42 - 15.17
	3 Vähentynyt	274	13.71 (3.20)	14 (4)	13.33 - 14.09
Kasvokkain tapahtuva opiskelu	1 Lisääntynyt	35	15.06 (2.83)	15 (4)	14.09 – 16.03

	2 Pysynyt samana	136	14.66 (3.07)	15 (5)	14.14 - 15.18
	3 Vähentynyt	728	14.09 (2.94)	14 (4)	13.88 - 14.30
Internetin välillä tapahtuva opiskelu	1 Lisääntynyt	440	14.32 (2.99)	15 (4)	14.04 - 14.60
	2 Pysynyt samana	189	14.05 (2.85)	14 (4)	13.64 - 14.46
	3 Vähentynyt	128	14.16 (3.01)	14 (3)	13.63 - 14.68
Työnteko (kaikki)	1 Lisääntynyt	96	14.09 (3.14)	14 (5)	13.46 - 14.73
	2 Pysynyt samana	492	14.23 (2.92)	15 (4)	13.97 - 14.49
	3 Vähentynyt	166	14.26 (2.97)	14 (3)	13.80 - 14.71
Työnteko (työskäyvät)	1 Lisääntynyt	44	13.75 (3.17)	14 (4)	12.79 - 14.71
	2 Pysynyt samana	111	14.46 (2.99)	15 (4)	13.90 - 15.02
	3 Vähentynyt	166	14.26 (2.97)	14 (3)	13.80 - 14.71

Ka. = keskiarvo, kh. = keskihajonta, Mdn = mediaani, IQR = interquartile range (suom. Interkvartiiliväli)

Liitetaulukko 84 Kruskal-Wallis ja Mann-Whitney testit. Akateeminen stressi ja tyytyväisyys. Ryhmien vertailu: Opiskelu- ja työmäärän muutos

	Ryhmä	KW / MW, p-arvo	Post-hoc, p-arvo	Korjattu p-arvo
Akateeminen stressi	Itsenäinen opiskelu	KW = 23.174, p < .001	1 > 2, p < .001	p < .001
			1 > 3, p = .058	p = .174
			2 < 3, p = .003	p = .009
	Kasvokkain opiskelu	KW = 19.750, p < .001	1 > 2, p = .011	p = .033
			1 > 3, p = .849	-
			2 < 3, p < .001	p < .001
	Verkko-opiskelu	KW = 8.084, p = .018	1 > 2, p = .005	p = .015

			1 > 3., p = .240	-
			2 < 3., p = .280	-
	Työnteko (kaikki)	KW = 1.113, p = .573	1 > 2., p = .577	-
			1 < 3., p = .814	-
			2 < 3., p = .323	-
	Työnteko (työssäkävijät)	KW = 5.234, p = .073	1 > 2., p = .162	-
			1 < 3., p = .758	-
			2 < 3., p = .027	<i>p = .081</i>
Akateeminen tyytyväisyys	Itsenäinen opiskelu	KW = 15.153, p = .001	1 < 2, p = .046	.138
			1 > 3, p = .021	.063
			2 > 3, p < .001	< .001
	Kasvokkain opiskelu	KW = 6.244, p = .044	1 < 2, p = .426	-
			1 > 3, p = .060	p = .18
			2 > 3, p = .071	p = .213
	Verkko-opiskelu	KW = 1.921, p = .383	1 > 2., p = .178	-
			1 > 3., p = .547	-
			2 < 3., p = .556	-
	Työnteko	KW = .360, p = .835	1 < 2., p = .566	-
			1 < 3., p = .591	-
			2 > 3., p = .945	-

Työnteko	KW = 2.356, p = .308	1 < 2., p = .147	-
(työssäkävijät)		1 < 3., p = .316	-
		2 > 3., p = .373	-

Opiskelu- tai työmäärä oli epidemian aikana 1 = lisääntynyt, 2 = pysynyt samana, 3 = vähentynyt.

Itsenäinen opiskelu 1 = lisääntynyt (n = 363), 2 = pysynyt samana (n = 211), 3 = vähentynyt (n = 274); Kasvokkain opiskelu 1 = lisääntynyt (n = 35), 2 = pysynyt samana (n = 136), 3 = vähentynyt (n = 728); Verkko-opiskelu 1 = lisääntynyt (n = 440), 2 = pysynyt samana (n = 189), 3 = vähentynyt (n = 128); Työnteko (työssäkävijät) 1 = lisääntynyt (n = 44), 2 = pysynyt samana (n = 111), 3 = vähentynyt (n = 166). Tuntimäärä (lukumäärä)

KW = Kruskal-Wallis, M-W = Mann-Whitney, Post-hoc = Mann-Whitney testi. Post hoc = Mann-Whitney testi, Korjattu p-arvo = p-arvo on kerrottu vertailuien määrällä. **Tilastollisesti merkitsevät (p < .05), tilastollinen trendi (p < 0.1)**

7.2.3 Akateeminen stressi ja tyytyväisyys: muutos alkoholin käytössä

Liitetäulukko 85 Tunnusluvut. Akateeminen stressi ja tyytyväisyys. Ryhmien vertailu: muutos alkoholin käytössä (vähintään 6 annosta yhdellä kertaa) epidemian aikana

Ryhmä	Luokat (alkoholin käyttö)	N	Ka. (kh.)	Mdn (IQR)	95 % luottamusväli
Akateeminen stressi					
Alkoholin käyttö	1 Lisääntynyt	70	12.97 (3.86)	13.00 (6.00)	12.05 - 13.89
	2 Pysynyt samana	654	11.41 (3.85)	11.00 (6.00)	11.11 - 11.71
	3 Vähentynyt	340	11.92 (3.75)	12.00 (6.00)	11.52 - 12.32
Akateeminen tyytyväisyys					
Alkoholin käyttö	1 Lisääntynyt	70	13.19 (3.02)	13.00 (3.00)	12.47 - 13.91
	2 Pysynyt samana	654	14.59 (2.89)	15.00 (4.00)	14.37 - 14.82
	3 Vähentynyt	340	13.94 (2.94)	14.00 (4.00)	13.63 - 14.26

Ka. = keskiarvo, kh = keskihajonta, Mdn = mediaani, IQR = Interquartile range (*suom.* Interkvartili väli)

Alkoholin käyttö: Kuinka usein joit vähintään 6 alkoholiannosta yhdellä kertaa? (1 = En (juuri) koskaan, 5 = (Lähes) päivittäin)

Liitetaulukko 86 Kruskal-Wallis ja Mann-Whitney testit. Akateeminen stressi ja tyytyväisyys. Ryhmien vertailu: Muutos alkoholin käytössä (vähintään 6 annosta yhdellä kertaa) COVID-19-epidemian aikana

Summamuuttuja	Ryhmä	KW / MW, p-arvo	Post-hoc, p-arvo	Korjattu p-arvo ^a
Akateeminen stressi	Muutos alkoholin käytössä	KW = 10.929, p = .004	1 > 2, p = .003	p = .009
			1 > 3, <i>p = .052</i>	p = .156
			2 < 3, <i>p = .057</i>	p = .171
Akateeminen tyytyväisyys	Muutos alkoholin käytössä	KW = 21.602, p < .001	1 < 2., p < .001	p < .001
			1 < 3., <i>p = .065</i>	p = .195
			2 > 3., p = .001	p = .003

Alkoholin käyttö epidemian aikana oli 1 = lisääntynyt (n = 70), 2 = pysynyt samana (n = 654), 3 = vähentynyt (n = 340).

Alkuperäinen muuttuja: Kuinka usein joit vähintään 6 alkoholiannosta yhdellä kertaa? (1 = En (juuri) koskaan, 5 = (Lähes) päivittäin)

KW = Kruskal-Wallis, M-W = Mann-Whitney, Post-hoc = Mann-Whitney testi. a. Korjattu p-arvo (p-arvo kerrottu vertailujen määrällä). **Tilastollisesti merkitsevät (p < 0.5), tilastollinen trendi (p < 0.1)**

7.2.4 Akateeminen stressi ja tyytyväisyys: muutos liikuntatottumuksissa

Liitetaulukko 87 Tunnusluvut. Akateeminen stressi ja tyytyväisyys. Ryhmien vertailu: muutos liikunnassa (nopeatempoinen ja kohtalaisen raskas)

Ryhmä	Luokat (liikunta)	N	Ka. (kh.)	Mdn (IQR)	95 % luottamusväli
Nopeatempoinen liikunta					
Akateeminen stressi	1 Lisääntynyt	255	11.87 (3.91)	12.00 (5.00)	11.39 - 12.36
	2 Pysynyt samana	457	11.12 (3.69)	11.00 (6.00)	10.78 - 11.46
	3 Vähentynyt	352	12.26 (3.89)	12.00 (5.00)	11.85 - 12.66
Akateeminen tyytyväisyys	1 Lisääntynyt	255	14.20 (2.82)	14.00 (4.00)	13.85 - 14.54
	2 Pysynyt samana	457	14.57 (2.86)	15.00 (4.00)	14.31 - 14.83
	3 Vähentynyt	352	14.01 (2.86)	14.00 (4.00)	13.68 - 14.33

Kohtalaisen raskas liikunta					
Akateeminen stressi	1 Lisääntynyt	293	11.68 (3.80)	12.00 (5.00)	11.24 - 12.11
	2 Pysynyt samana	475	11.08 (3.78)	11.00 (6.00)	10.74 - 11.42
	3 Vähentynyt	296	12.63 (3.79)	13.00 (5.00)	12.20 - 13.06
Akateeminen tyytyväisyys	1 Lisääntynyt	293	14.52 (2.74)	15.00 (3.00)	14.20 - 14.83
	2 Pysynyt samana	475	14.41 (2.99)	15.00 (4.00)	14.14 - 14.68
	3 Vähentynyt	296	13.88 (3.03)	14.00 (4.00)	13.54 - 14.23

Ka. = keskiarvo, kh = keskihajonta, Mdn = mediaani, IQR = Interquartile range (suom. Interkvartiili väli)

Alkuperäinen muuttuja: Nopeatempoinen liikunta = Kuinka usein keskimäärin harrastit ainakin 30 minuuttia nopeatempoista fyysistä liikuntaa, kuten esimerkiksi painonnostoa, juoksemista, aerobicia tai nopeatempoista pyöräilyä?; Kohtalaisen raskas liikunta = Kuinka usein harrastit keskimäärin ainakin 30 minuuttia kohtuullisen rasittavaa fyysistä liikuntaa, kuten esimerkiksi hidastempoista pyöräilyä tai kävelemistä? Asteikko (1 = En (juuri) koskaan, 5 = (Lähes) päivittäin)

Liitetaulukko 88 Kruskal-Wallis ja Mann-Whitney testit. Akateeminen stressi ja tyytyväisyys. Ryhmien vertailu: Muutos liikunnassa (nopeatempoinen ja kohtalaisen raskas)

Summamuuttuja	Ryhmä	KW / MW, p-arvo	Post-hoc, p-arvo	Korjattu p-arvo ^a
Nopeatempoinen liikunta				
Akateeminen stressi	Muutos liikunnassa (nopea tempoinen)	KW = 19.048, p < .001	1 > 2, p = .010	p = .03
			1 < 3, p = .245	-
			2 < 3, p < .001	p < .001
Akateeminen tyytyväisyys	Muutos liikunnassa (nopeatempoinen)	KW = 7.317, p = .026	1 < 2., p = .075	p = .225
			1 > 3., p = .527	-
			2 > 3., p = .011	p = .033
Kohtalaisen raskas liikunta				
Akateeminen stressi	Muutos liikunnassa (kohtalaisen raskas)	KW = 28.860, p < .001	1 > 2, p = .025	p = .075
			1 < 3, p = .004	p = .012
			2 < 3, p < .001	p < .001
Akateeminen tyytyväisyys	Muutos liikunnassa (kohtalaisen raskas)	KW = 6.139, p = .046	1 > 2, p = .898	-

1 > 3, p = .032	p = .096
2 > 3, p = .026	p = .078

Liikunnan määrä on epidemian aikana 1 = lisääntynyt, 2 = pysynyt samana, 3 = vähentynyt.

Nopeatempoinen liikunta: 1 = lisääntynyt (n = 255), 2 = pysynyt samana (n = 457), 3 = vähentynyt (n = 352); Kohtalaisen raskas liikunta: 1 = lisääntynyt (n = 293), 2 = pysynyt samana (n = 475), 3 = vähentynyt (n = 296)

Alkuperäinen muuttuja: Nopeatempoinen liikunta = Kuinka usein keskimäärin harrastit ainakin 30 minuuttia nopeatempoista fyysistä liikuntaa, kuten esimerkiksi painonnostoa, juoksemista, aerobicia tai nopeatempoista pyöräilyä?; Kohtalaisen raskas liikunta = Kuinka usein harrastit keskimäärin ainakin 30 minuuttia kohtuullisen rasittavaa fyysistä liikuntaa, kuten esimerkiksi hidastempoista pyöräilyä tai kävelemistä? Asteikko (1 = En (juuri) koskaan, 5 = (Lähes) päivittäin)

KW = Kruskal-Wallis, M-W = Mann-Whitney, Post-hoc = Mann-Whitney testi, a. Korjattu p-arvo (p-arvo kerrottu vertailujen määrällä). **Tilastollisesti merkitsevät (p < .05), tilastollinen trendi (p < 0.1)**

7.2.5 Akateeminen stressi ja tyytyväisyys: sosiaaliset suhteet

Liitetaulukko 89 Tunnusluvut. Akateeminen stressi ja tyytyväisyys. Ryhmien vertailu: sosiaalisten suhteiden laatu (onko sinulla ketään kenen kanssa puhua henkilökohtaisimmistakin asioista?)

Opiskeluhyvinvointi	Luokat	N	Ka. (kh.)	Mdn (IQR)	95 % luottamusväli
Akateeminen stressi					
Sosiaalisten suhteiden laatu	1 Kyllä	926	11.44 (3.81)	11.00 (5.25)	11.20–11.69
	2 Ei	138	13.25 (3.70)	14.00 (6.00)	12.62–13.87
Akateeminen tyytyväisyys					
Sosiaalisten suhteiden laatu	1 Kyllä	926	14.46 (2.92)	15.00 (4.00)	14.27–14.65
	2 Ei	138	13.20 (2.84)	13.50 (3.00)	12.72–13.67

Ka. = keskiarvo, kh. = keskihajonta. Mdn = mediaani. IQR = Interquartile range (suom. *Interkvartiiliväli*)

Sosiaalisten suhteiden laatu: onko sinulla ketään kenen kanssa puhua henkilökohtaisimmistakin asioista? (1 = Kyllä, 2 = Ei)

Liitetaulukko 90 Mann-Whitney testi. Akateeminen stressi ja tyytyväisyys. Ryhmien vertailu: sosiaalisten suhteiden laatu

Mann-Whitney testi:	MW, p-arvo	Suunta
Opiskeluhyvinvointi		
Akateeminen stressi	MW = 46818.50, p < .001	1 < 2
Akateeminen tyytyväisyys	MW = 48075.50, p < .001	1 > 2

MW = Mann-Whitney testi. Onko sinulla ketään, jonka kanssa voit keskustella kaikkein henkilökohtaisimmistakin asioista? 1 = Kyllä (n = 926), 2 = Ei (n = 138)

Tilastollisesti merkitsevät (p < .05), tilastollinen trendi (p < 0.1)

7.2.6 Akateeminen stressi ja tyytyväisyys: muutos yhteydenpidossa (läheiset)

Liitetaulukko 91 Tunnusluvut. Akateeminen stressi ja tyytyväisyys. Muutos yhteydenpidossa (ystävät ja perheenjäsenet) COVID-19-epidemian aikana

	Luokat	N	Ka. (kh.)	Mdn (IQR)	95 % luottamusväli
Akateeminen stressi					
Yhteydenpito ystäviin on	1 Lisääntynyt	199	11.82 (3.76)	12.00 (5.00)	11.30–12.35
	2 Pysynyt samana	403	11.11 (3.85)	11.00 (6.00)	10.73–11.48
	3 Vähentynyt	462	12.11 (3.81)	12.00 (6.00)	11.76–12.46
Akateeminen tyytyväisyys					
Yhteydenpito ystäviin on	1 Lisääntynyt	199	14.41 (3.01)	14.00 (4.00)	13.99–14.83
	2 Pysynyt samana	403	14.54 (2.85)	15.00 (3.00)	14.26–14.82
	3 Vähentynyt	462	14.03 (2.97)	14.00 (4.00)	13.76–14.30
Akateeminen stressi					
Yhteydenpito perheenjäseniin on	1 Lisääntynyt	341	11.56 (3.79)	12.00 (5.00)	11.16–11.97
	2 Pysynyt samana	589	11.62 (3.80)	12.00 (5.00)	11.32–11.93
	3 Vähentynyt	134	12.19 (4.12)	12.00 (6.00)	11.48–12.89

Akateeminen tyytyväisyys					
Yhteydenpito perheenjäseniin on	1 Lisääntynyt	341	14.50 (2.92)	15.00 (3.00)	14.19–14.81
	2 Pysynyt samana	589	14.36 (2.87)	15.00 (3.00)	14.13–14.59
	3 Vähentynyt	134	13.48 (3.19)	14.00 (5.00)	12.93–14.02

Yhteydenpito epidemian aikana oli 1 = Lisääntynyt, 2 = Pysynyt samana, 3 = Vähentynyt.

Ka. = keskiarvo, kh. = keskihajonta. Mdn = mediaani. IQR = Interquartile range (suom. *Interkvartiiliväli*)

Liitetaulukko 92 Kruskal-Wallis ja Mann-Whitney testit. Akateeminen stressi ja tyytyväisyys. Muutos yhteydenpidossa (ystävät ja perheenjäsenet) COVID-19-epidemian aikana

	KW / MW, p-arvo	Post-hoc, p-arvo	Korjattu p-arvo
Akateeminen stressi			
Yhteydenpito ystäviin	KW = 14.979, p = .001	1 > 2., p = .037 1 < 3., p = .300 2 < 3., p < .001	p = .111 - p < .001
Akateeminen tyytyväisyys			
Yhteydenpito ystäviin	KW = 7.089, p = .029	1 < 2., p = .474 1 > 3., p = .178 2 > 3., p = .008	- - p = .024
Akateeminen stressi			
Yhteydenpito perheenjäseniin	KW = 2.620, p = .270	1 < 2., p = .760 1 < 3., p = .121 2 < 3., p = .142	- - -
Akateeminen tyytyväisyys			
Yhteydenpito perheenjäseniin	KW = 11.505, p = .003	1 > 2., p = .547 1 > 3., p = .001 2 > 3., p = .002	- p = .003 p = .006

Yhteydenpito läheisiin epidemian aikana on: 1 = lisääntynyt, 2 = pysynyt samana, 3 = vähentynyt.

Yhteydenpito ystäviin: 1 = lisääntynyt (n = 199), 2 = pysynyt samana (n = 403), 3 = vähentynyt (n = 462); Yhteydenpito perheenjäseniin: 1 = lisääntynyt (n = 341), 2 = pysynyt samana (n = 589), vähentynyt (n = 134).

KW = Kruskal-Wallis testi. Post-hoc = Mann-Whitney testi. Korjattu p-arvo (p-arvo kerrottu vertailujen määrällä) **Tilastollisesti merkitsevät (p < .05), tilastollinen trendi (p < 0.1)**

7.2.7 Akateeminen stressi ja tyytyväisyys: muutos yhteydenpidossa (opetushenkilökunta)

Liitetaulukko 93 Tunnusluvut. Akateeminen stressi ja tyytyväisyys. Ryhmien vertailu: muutos yhteydenpidossa opetushenkilökuntaan (opiskelu- ja psykososiaaliset huolet)

	Luokat	N	Ka. (kh.)	Mdn (IQR)	95 % luottamusväli
Akateeminen stressi					
Yhteydenpito koskien opiskeluhuolia (n = 739)	1 Vähentynyt	238	13.29 (3.59)	14.00 (5.00)	12.83–13.74
	2 Pysynyt samana	340	10.79 (3.50)	11.00 (5.00)	10.42–11.17
	3 Lisääntynyt	161	13.02 (3.71)	13.00 (6.00)	12.45–13.60
Akateeminen tyytyväisyys					
Yhteydenpito koskien opiskeluhuolia (n = 739)	1 Vähentynyt	238	13.56 (2.87)	14.00 (4.00)	13.19–13.93
	2 Pysynyt samana	340	14.87 (2.93)	15.00 (4.00)	14.56–15.18
	3 Lisääntynyt	161	13.94 (3.18)	14.00 (4.00)	13.44–14.43
Akateeminen stressi					
Yhteydenpito koskien psykososiaalisia huolia (n = 391)	1 Vähentynyt	151	13.50 (3.65)	14.00 (5.00)	12.92–14.09
	2 Pysynyt samana	186	11.97 (3.67)	12.00 (6.00)	11.44–12.50
	3 Lisääntynyt	54	13.98 (3.24)	14.00 (6.00)	13.10–14.87
Akateeminen tyytyväisyys					
Yhteydenpito koskien psykososiaalisia huolia (n = 391)	1 Vähentynyt	151	13.52 (3.07)	14.00 (4.00)	13.03–14.02
	2 Pysynyt samana	186	14.46 (2.99)	15.00 (4.00)	14.03–14.89
	3 Lisääntynyt	54	13.89 (2.95)	14.50 (4.00)	13.08–14.69

Yhteydenpito opetushenkilökuntaan on epidemian aikana: 1 = vähentynyt, 2 = pysynyt samana, 3 = Lisääntynyt.

Alkuperäinen kysymys: Kun vertaat aikaa ennen koronavirusepidemian (COVID-19) puhkeamista, olitko enemmän vai vähemmän yhteydessä korkeakoulusi opetushenkilökuntaan ... (1 = Paljon vähemmän, 5 = Paljon enemmän, Ei koske minua). Liitetaulukossa 93 muuttuja on uudelleen luokiteltu kolmeen luokkaan: 1 = vähemmän, 2 = pysynyt samana, 3 = lisääntynyt. "Ei koske minua" vastaukset jätetty huomiomatta.

Ka = keskiarvo, kh = keskihajonta, mdn = mediaani, IQR = interquartile range (suom. Interkvartiiliväli),

Liitetaulukko 94 Kruskal-Wallis ja Mann-Whitney testit. Akateeminen stressi ja tyytyväisyys. Muutos yhteydenpidossa opetushenkilökuntaan (opiskelu- ja psykososiaaliset huolet)

	KW / MW, p-arvo	Post-hoc, p-arvo	Korjattu p-arvo
Akateeminen stressi			
Yhteydenpito koskien opetushuolia	KW = 74.814, p < .001	1 > 2., p < .001 1 > 3., p = .557 2 < 3., p < .001	p < .001 - p < .001
Akateeminen tyytyväisyys			
Yhteydenpito koskien opiskeluhuolia	KW = 33.882, p < .001	1 < 2., p < .001 1 < 3., p = .127 2 > 3., p = .001	p < .001 - p = .003
Akateeminen stressi			
Yhteydenpito koskien psykososiaalisia huolia	KW = 20.178, p < .001	1 > 2., p < .001 1 < 3., p = .473 2 < 3., p < .001	p < .001 - p < .001
Akateeminen tyytyväisyys			
Yhteydenpito koskien psykososiaalisia huolia	KW = 10.048, p = .007	1 < 2., p = .002 1 < 3., p = .348 2 > 3., p = .197	p = .006 - -

Yhteydenpito opetushenkilökuntaan epidemian aikana on 1 = vähentynyt, 2 = pysynyt samana, 3 = lisääntynyt

Opiskeluhuolet: 1 = vähentynyt (n = 238), 2 = pysynyt samana (n = 340), 3 = lisääntynyt (n = 161); Psykososiaaliset huolet: 1 = vähentynyt (n = 151), 2 = pysynyt samana (n = 186), 3 = lisääntynyt (n = 54)

Alkuperäinen kysymys: Kun vertaat aikaa ennen koronavirusepidemian (COVID-19) puhkeamista, olitko enemmän vai vähemmän yhteydessä korkeakoulusi opetushenkilökuntaan ... (1 = Paljon vähemmän, 5 = Paljon enemmän, Ei koske minua). Liitetaulukossa 93 muuttuja on uudelleen luokiteltu kolmeen luokkaan: 1 = vähemmän, 2 = pysynyt samana, 3 = lisääntynyt. "Ei koske minua" vastaukset jätetty huomiomatta.

KW = Kruskal-Wallis. Post-hoc = Mann-Whitney testi. Korjattu p-arvo (p-arvo kerrottu vertailujen määrällä). **Tilastollisesti merkitsevät ($p < .05$), tilastollinen trendi ($p < 0.1$)**

Liitteet: 8. Opiskelijoiden mielenterveys COVID-19-epidemian aikana

8.1 Mielenterveysmittarit

8.1.1 Masennusoireiden esiintyvyys – Center for Epidemiologic Studies - Depression Scale (CES-D 8)

Kyselyssä masennusoireita mitattiin 8-osaisen the Center for Epidemiologic Studies - Depression Scale (CES-D 8) -mittarin avulla. Kysymykseen vastasiin käyttämällä kategorista muuttujaa, jossa oli neljä vastausvaihtoehtoa (0 = *En ollenakaan tai vain pienen osan ajasta*, 1 = *Osan ajasta*, 2 = *Suurimman osan ajasta*, 3 = *Kaiken aikaa tai lähes kaiken aikaa*). Kysymyksen aikaväli keskittyi edellisen viikon masennusoireiden kartoittamiseen.

Kuinka usein viimeisen viikon aikana sinusta on tuntunut seuraavalta:

- ... olet tuntenut itsesi masentuneeksi
- ... sinusta tuntui, että kaikki mitä teit vaati ponnistelua
- ... nukuit levottomasti
- ... olit onnellinen
- ... tunsit itsesi yksinäiseksi

... nautit elämästäsi
... olit surullinen
... tunsit itsesi saamattomaksi

CES-D 8 Summamuuttuja

- CES-D 8-summamuuttuja saa arvoja 0–24 välillä. Suuret arvot kuvaavat masennusoireiden yleisyyttä
- Keskiarvo 8.98 ja –hajonta 4.99
- Mediaani 8.00, ala- ja yläkvartiilit 5.00 ja 12.00
- Moodi 7.00
- Minimi ja maximi 0 – 24
- Vinous 0.551

Liitetaulukko 95 Tunnusluvut. Masennusoireiden esiintyvyys (CES-D 8) taustamuuttujien (sukupuoli, ikä, opintojen vaihe, ensimmäinen vuosi, COVID-19-tartunnat) mukaan

Ryhmä	Luokat	N	Ka. (kh.)	Mdn (IQR)	95 % luottamusväli
Sukupuoli	1 Mies	217	8.71 (5.13)	8.00 (7.00)	8.02 - 9.40
	2 Nainen	832	8.97 (4.92)	8.00 (7.00)	8.64 - 9.31
	3 Muu	15	13.20 (5.32)	15.00 (10.00)	10.25 - 16.15
Ikä	1 18 – 21	199	8.80 (4.57)	8.00 (7.00)	8.16 - 9.44
	2 22 – 25	407	9.43 (5.09)	9.00 (8.00)	8.94 - 9.93
	3 26 – 29	180	9.52 (5.10)	9.00 (7.75)	8.77 - 10.27
	4 yli 29-vuotiaat	278	8.09 (4.95)	8.00 (7.00)	7.50 - 8.67
Opintojen vaihe	1 Alempi kk-tutkinto	726	8.92 (4.92)	8.00 (7.00)	8.56 - 9.28

	2 Ylempi kk-tutkinto	318	9.23 (5.12)	9.00 (8.00)	8.67 - 9.80
	3 Tohtorin tutkinto	15	6.07 (4.13)	5.00 (5.00)	3.78 - 8.35
Opintojen ensimmäinen vuosi	1 Kyllä	270	8.38 (4.80)	7.00 (7.00)	7.80 - 8.95
	2 Ei	794	9.18 (5.04)	8.00 (7.00)	8.83 - 9.53
COVID-19-tartunnat ^a	1 Kyllä	198	9.55 (5.29)	8.00 (7.00)	8.80 - 10.29
	2 Ei	866	8.85 (4.91)	8.00 (7.00)	8.52 - 9.18

a. Oletko itse sairastanut, luuletko sairastaneesi tai tunnetko jonkun, joka on sairastanut COVID-19-taudin?

Ka. = keskiarvo, kh. = keskihajonta, Mdn = mediaani, IQR = interquartile range (suom. Interkvartiiliväli). Kk-tutkinto = korkeakoulututkinto

Asteikko 0–24

Liitetaulukko 96 Kruskal-Wallis ja Mann-Whitney testit. Masennusoireet. Ryhmien vertailu: sosiodemografiset ja koulutukseen liittyvät taustamuuttajat

Ryhmä	KW / MW, p-arvo	Post-hoc, p-arvo	Korjattu p-arvo ^a
Koettu sukupuoli	KW = 10.702, p = .005	1 < 2, p = .339	-
		1 < 3, p = .002	.006
		2 < 3, p = .002	.006
Ikä	KW = 15.171, p = .002	1 < 2, p = .188	-
		1 < 3, p = .139	-
		1 > 4, p = .073	-
		2 < 3, p = .744	-
		2 > 4., p < .001	< .001
		3 > 4., p = .002	.006
Opintojen vaihe	KW = .607, p = .037	1 < 2., p = .415	-
		1 > 3., p = .017	.051
		2 > 3., p = .013	.039

Opintojen ensimmäinen vuosi	MW = 97430, p = .025	-	-
COVID-19-tartunta ^a	MW = 79845, p = .130	-	-

Koettu sukupuoli: 1 = Mies (n = 217), 2 = Nainen (n = 832), 3 = Muu (n = 15); Ikä: 1 = 18 – 21 (n = 199), 2 = 22 – 25 (n = 407), 3 = 26 – 29 (n = 180), 4 = yli 29-vuotiaat (n = 278); Opintojen vaihe: 1 = Alempi korkeakoulututkinto (n = 726), 2 = Ylempi korkeakoulututkinto (n = 318), 3 = Tohtorin tutkinto (n = 15); Ensimmäinen vuosi 1 = Kyllä (n = 270), 2 = Ei (n = 794); COVID-19-tartunta: 1 = Kyllä (n = 198), 2 = Ei (n = 866).

a. Oletko itse sairastanut, luuletko sairastaneesi tai tunnetko jonkun, joka on sairastanut COVID-19-taudin?

KW = Kruskal-Wallis, M-W = Mann-Whitney, Post-hoc = Mann-Whitney testi. a.Korjattu p-arvo (p-arvo kerrottu vertailujen määrällä). **Tilastollisesti merkitsevät (p < .05), tilastollinen trendi (p < 0.1)**

8.1.2 Ahdistuneisuus

Kuinka usein viimeisen viikon aikana sinusta on tuntunut seuraavalta:

- ... tunsit itsesi saamattomaksi
- ... olit tylsistynyt
- ... olit turhautunut yleisesti asioihin
- ... olit ahdistunut

- Ahdistuneisuus-summamuuttuja saa arvoja 0 – 12 välillä. Suuret arvot kuvaavat ahdistuneisuuden yleisyyttä
- Keskiarvo 5.03 ja –hajonta 2.67
- Mediaani 5 , ala- ja yläkvartiilit 3 ja 7
- Moodi 5
- Minimi ja maximi 0 – 12

Liitetaulukko 97 Tunnusluvut. Ahdistuneisuus ja reaktiivisuus. Ryhmien vertailu: sosiodemografiset ja koulutukseen liittyvät taustamuuttujat

Ryhmä	Luokat	N	Ka. (kh.)	Mdn (IQR)	95 % luottamusväli
Sukupuoli	1 Mies	217	4.76 (2.64)	5.00 (4.00)	4.41 - 5.11
	2 Nainen	832	5.07 (2.67)	5.00 (4.00)	4.89 - 5.26
	3 Muu	15	6.27 (2.87)	6.00 (5.00)	4.68 - 7.85
Ikä	1 18 – 21	199	5.10 (2.58)	5.00 (4.00)	4.73 - 5.46
	2 22 – 25	407	5.45 (2.69)	5.00 (4.00)	5.19 - 5.71
	3 26 – 29	180	5.09 (2.70)	5.00 (4.00)	4.70 - 5.49

Opintojen vaihe	4 yli 29-vuotiaat	278	4.32 (2.56)	4.00 (4.00)	4.01 - 4.62
	1 alempi kk-tutkinto	726	5.06 (2.65)	5.00 (4.00)	4.86 - 5.25
	2 ylempi kk-tutkinto	318	5.03 (2.69)	5.00 (4.00)	4.73 - 5.33
Opintojen ensimmäinen vuosi	3 tohtorin tutkinto	15	2.87 (2.00)	3.00 (3.00)	1.76 - 3.97
	1 Kyllä	270	4.87 (2.67)	4.00 (4.00)	4.55 - 5.19
	2 Ei	794	5.08 (2.68)	5.00 (4.00)	4.90 - 5.27
COVID-19-tartunnat ^a	1 Kyllä	198	5.21 (2.65)	5.00 (4.00)	4.84 - 5.58
	2 Ei	866	4.99 (2.68)	5.00 (4.00)	4.81 - 5.16

Ka. = keskiarvo, kh. = keskihajonta, Mdn = mediaani, IQR = interquartile range (suom. Interkvartiiliväli).

a. Oletko itse sairastanut, luuletko sairastaneesi tai tunnetko jonkun, joka on sairastanut COVID-19-taudin?. Kk-tutkinto = korkeakoulututkinto

Asteikko 0–12

Liitetaulukko 98 Kruskal-Wallis ja Mann-Whitney testit. Ahdistuneisuus ja reaktiivisuus. Ryhmien vertailu (tilastollisesti merkitsevät $p < .05$)

Ryhmä	KW / MW, p-arvo	Post-hoc, p-arvo ^a	Korjattu p-arvo ^a
Koettu sukupuoli	KW = 5.264, $p = .072$	1 < 2., $p = .163$	-
		1 < 3., $p = .038$	$p = .114$
		2 < 3., $p = .082$	$p = .246$
Ikä	KW = 28.849, $p < .001$	1 < 2., $p = .079$	-
		1 < 3., $p = .912$	-
		1 > 4., $p = .002$	$p = .012$
		2 > 3., $p = .137$	-
		2 > 4., $p < .001$	$p < .001$
		3 > 4., $p < .003$	$p = .018$
Opintojen vaihe	KW = 10.222, $p = .006$	1 > 2., $p = .971$	-

		1 > 3., p < .001	p < .001
		2 > 3., p = .002	p = .006
Opintojen ensimmäinen vuosi	MW = 100792, p = .140	1 < 2, p = .140	-
COVID-19-tartunnat	MW = 80923, p = .214	1 > 2, p = .214	-

Koettu sukupuoli: 1 = Mies (n = 217), 2 = Nainen (n = 832), 3 = Muu (n = 15), Ikä: 1=18 – 21 –vuotiaat (n = 199), 2= 21 – 25 –vuotiaat (n = 407), 3= 26 –29 –vuotiaat (n = 180), 4 = yli 29-vuotiaat (n = 278). Opintojen vaihe: 1 = alempi korkeakoulututkinto (n = 726), 2 = ylempi korkeakoulututkinto (n = 318), 3 = tohtorin tutkinto (n = 15). Opintojen ensimmäinen vuosi: 1 = Kyllä (n = 270), 2 = Ei (n = 794), COVID-19-tartunnat (Oletko sairastanut, luuletko sairastaneesi tai tunnetko jonkun, joka on sairastanut COVID-19-taudin?): 1 = Kyllä (n = 198), 2 = En (n = 866).

KW = Kruskal-Wallis, M-W = Mann-Whitney, Post-hoc = Mann-Whitney testi. Post-hoc = Mann-Whitney testi. a.Korjattu p-arvo (p-arvo kerrottu vertailujen määrällä). **Tilastollisesti merkitsevä (p < .05), tilastollinen trendi (p < 0.1)**

8.1.3 Yksinäisyys

Kuinka usein viimeisen viikon aikana sinusta on tuntunut seuraavalta:

- ... tunsit itsesi yksinäiseksi
- ... sinulta puuttui seuraa
- ... tunsit itsesi eristäytyneeksi muista

- Yksinäisyys-summamuuttuja saa arvoja 0 - 9 välillä. Suuret arvot kuvaavat yksinäisyyden yleisyyttä
- Keskiarvo 2.95 ja –hajonta 2.49
- Mediaani 3.00 , ala- ja yläkvartiilit 1.00 ja 4.00
- Moodi 0.00

- Minimi ja maximi 0 – 9
- Vinous 0.676

Liitetaulukko 99 Tunnusluvut. Yksinäisyys. Ryhmien vertailu: sosiodemografiset ja koulutukseen liittyvät taustamuuttuja

Ryhmä	Luokat	N	Ka. (kh.)	Mdn (IQR)	95 % luottamusväli
Sukupuoli	1 Mies	217	3.25 (2.63)	3.00 (4.00)	2.90 - 3.60
	2 Nainen	832	2.86 (2.44)	3.00 (3.00)	2.69 - 3.02
	3 Muu	15	3.87 (3.00)	4.00 (6.00)	2.21 - 5.53
Ikä	1 18 – 21	199	3.23 (2.28)	3.00 (3.00)	2.91 - 3.54
	2 22 – 25	407	3.20 (2.58)	3.00 (4.00)	2.95 - 3.46
	3 26 – 29	180	2.87 (2.51)	3.00 (3.00)	2.50 - 3.24
	4 yli 29-vuotiaat	278	2.44 (2.43)	2.00 (3.25)	2.15 - 2.72
Opintojen vaihe	1 alempi kk-tutkinto	726	2.96 (2.47)	3.00 (4.00)	2.78 - 3.14
	2 ylempi kk-tutkinto	318	2.99 (2.55)	3.00 (3.25)	2.71 - 3.27
	3 tohtorin tutkinto	15	1.53 (2.07)	1.00 (2.00)	0.39 - 2.68
Opintojen ensimmäinen vuosi	1 Kyllä	270	3.06 (2.52)	3.00 (4.00)	2.76 - 3.36
	2 Ei	794	2.91 (2.48)	3.00 (3.00)	2.74 - 3.09
COVID-19-tartunnat ^a	1 Kyllä	198	3.22 (2.55)	3.00 (4.00)	2.86 - 3.58
	2 Ei	866	2.89 (2.47)	3.00 (3.00)	2.73 - 3.06

Ka. = keskiarvo, kh. = keskihajonta, Mdn = mediaani, IQR = interquartile range (suom. Interkvartiiliväli).

a. Oletko itse sairastanut, luuletko sairastaneesi tai tunnetko jonkun, joka on sairastanut COVID-19-taudin?. Kk-tutkinto = korkeakoulututkinto

Asteikko 0–9

Liitetaulukko 100 Kruskal-Wallis ja Mann-Whitney testit. Koettu yksinäisyys. Ryhmien vertailu: sosiodemografiset ja koulutukseen liittyvät taustamuuttajat

Ryhmä	KW / MW, p-arvo	Post-hoc, p-arvo ^a
Koettu sukupuoli	KW = 4.940, p = .085	1 > 2, p = .062 1 < 3, p = .428 2 < 3, p = .189
		p = .186 - -

Ikä	KW = 23.881, p < .001	1 > 2, p = .647 1 > 3, p = .066 1 > 4, p < .001 2 > 3, p = .125 2 > 4, p < .001 3 > 4, p = .044	- p = .396 p < .001 - p < .001 p = .264
Opintojen vaihe	KW = 6.056, p = .048	1 < 2, p = .989 1 > 3, p = .013 2 > 3, p = .018	- p = .039 p = .054
Opintojen ensimmäinen vuosi	MW = 103450, p = .386	1 > 2, p = .386	-
COVID-19-tartunta	MW = 79413, p = .102	1 > 2, p = .102	-

Koettu sukupuoli: 1 = Mies (n = 217), 2 = Nainen (n = 832), 3 = Muu (n = 15), Ikä: 1=18 – 21 –vuotiaat (n = 199), 2= 22 – 25 –vuotiaat (n = 407), 3= 26 –29 –vuotiaat (n = 180), 4 = yli 29-vuotiaat (n = 278). Opintojen vaihe: 1 = alempi korkeakoulututkinto (n = 726), 2 = ylempi korkeakoulututkinto (n = 318), 3 = tohtorin tutkinto (n = 15). Opintojen ensimmäinen vuosi: 1 = Kyllä (n = 270), 2 = Ei (n = 794), COVID-19-tartunnat (Oletko sairastanut, luuletko sairastaneesi tai tunnetko jonkun, joka on sairastanut COVID-19-taudin?): 1 = Kyllä (n = 198), 2 = En (n = 866).

KW = Kruskal-Wallis, M-W = Mann-Whitney, Post-hoc = Mann-Whitney testi. Post-hoc = Mann-Whitney testi. a.Korjattu p-arvo (p-arvo kerrottu vertailujen määrällä). Tilastollisesti merkitsevä (p < .05), tilastollinen trendi (p < 0.1)

8.1.4 Mielen hyvinvointi – Short Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale (SWEMWBS)

Kyselyssä mielen hyvinvointia mitattiin 7-osaisen Short Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale –mittariston avulla.

Alla on esitetty joitakin väittämiä tunteista ja ajatuksista. Merkitse jokaisen väittämän kohdalla rasti siihen ruutuun, mikä parhaiten kuvaa kokemuksiasi viimeisen kahden viikon aikana.

Olen tuntenut itseni toiveikkaaksi tulevaisuuden suhteen
 Olen tuntenut itseni hyödylliseksi
 Olen tuntenut itseni rentoutuneeksi
 Olen käsitellyt ongelmia hyvin
 Olen ajatellut selkeästi
 Olen tuntenut läheisyyttä toisiin ihmisiin
 Olen kyennyt tekemään omia päätöksiä asioista

“Warwick Edinburgh Mental Well-Being Scale (WEMWBS) © NHS Health Scotland, University of Warwick and University of Edinburgh, 2006, Terveysten ja hyvinvoinnin laitos, 2011, all rights reserved.”

	SWEMWBS (raw score)	SWEMWBS (metric score)
Keskiarvo (keskihajonta)	23.00 (4.78)	21.08 (3.65)
Luottamusväli (95 %)	22.71–23.28	20.86 - 21.30
Mediaani (IQR)	23.00 (7.00)	20.73 (7.00)
25, 75	20.00, 27.00	18.59, 24.11
Moodi	23.00	20.73
Min, Max	7.00, 35.00	7.00, 35.00
Vinous	-0.260	0.297

Liitetaulukko 101 Tunnusluvut. Mielen hyvinvointi. Ryhmien vertailu: sosiodemografiset ja koulutukseen liittyvät taustamuuttajat

Ryhmä	Luokat	N	Ka. (kh.)	Mdn (IQR)	95 % luottamusväli
Sukupuoli	1 Mies	217	21.48 (4.02)	21.54 (5.52)	20.95 - 22.02
	2 Nainen	832	21.02 (3.55)	20.73 (4.62)	20.78 - 21.26
	3 Muu	15	18.78 (3.05)	17.43 (5.70)	17.09 - 20.48
Ikä	1 18 – 21	199	20.92 (3.38)	20.73 (4.62)	20.45 - 21.39
	2 22 – 25	407	20.85 (3.70)	20.73 (4.62)	20.48 - 21.21
	3 26 – 29	180	20.74 (3.53)	20.73 (5.23)	20.22 - 21.25
	4 30 ja yli	278	21.77 (3.78)	21.54 (4.86)	21.32 - 22.22
Opintojen vaihe	1 alempi kk-tutkinto	726	21.12 (3.62)	20.73 (5.52)	20.85 - 21.38
	2 ylempi kk-tutkinto	318	20.95 (3.68)	20.73 (5.23)	20.54 - 21.36
	3 tohtorin tutkinto	15	23.47 (3.77)	24.11 (6.30)	21.39 - 25.56
Opintojen ensimmäinen vuosi	1 Kyllä	270	21.42 (3.39)	20.73 (5.02)	21.02 - 21.83
	2 Ei	794	20.97 (3.73)	20.73 (4.77)	20.71 - 21.23
COVID-19-tartunnat ^a	1 Kyllä	198	20.97 (3.74)	20.73 (5.23)	20.45 - 21.50
	2 Ei	866	21.11 (3.64)	20.73 (5.52)	20.87 - 21.35

Ka. = keskiarvo, kh. = keskihajonta, Mdn = mediaani, IQR = interquartile range (suom. Interkvartiiliväli).

a. Oletko itse sairastanut, luuletko sairastaneesi tai tunnetko jonkun, joka on sairastanut COVID-19-taudin?. Kk-tutkinto = korkeakoulututkinto

Asteikko 7–35

Liitetaulukko 102 Kruskal-Wallis ja Mann-Whitney testit. Mielen hyvinvointi. Ryhmien vertailu: sosiodemografiset ja koulutukseen liittyvät taustamuuttajat

Ryhmä	KW / MW, p-arvo	Post-hoc, p-arvo	Korjattu p-arvo ^a
Koettu sukupuoli	KW = 8.873, p = .012	1 > 2, p = .131 1 > 3, p = .006 2 > 3, p = .012	- p = .018 p = .036

Ikä	KW = 14.680, p = .002	1 > 2, p = .649 1 > 3, p = .419 1 < 4, p = .012 2 > 3, p = .687 2 < 4, p = .001 3 < 4, p = .002	- - <i>p = .072</i> - p = .006 p = .012
Opintojen vaihe	KW = 6.680, p = .035	1 > 2, p = .449 1 < 3, p = .015 2 < 3, p = .012	- p = .045 p = .036
Opintojen ensimmäinen vuosi	MW = 98185.50, p = .039	1 > 2, p = .039	-
COVID-19-tartunta	MW = 82616, p = .423	1 < 2, p = .423	-

Koettu sukupuoli: 1 = Mies (n = 217), 2 = Nainen (n = 832), 3 = Muu (n = 15), Ikä: 1=18 – 21 –vuotiaat (n = 199), 2= 22 – 25 –vuotiaat (n = 407), 3= 26 –29 –vuotiaat (n = 180), 4 = yli 29-vuotiaat (n = 278). Opintojen vaihe: 1 = alempi korkeakoulututkinto (n = 726), 2 = ylempi korkeakoulututkinto (n = 318), 3 = tohtorin tutkinto (n = 15). Opintojen ensimmäinen vuosi: 1 = Kyllä (n = 270), 2 = Ei (n = 794), COVID-19-tartunnat (Oletko sairastanut, luuletko sairastaneesi tai tunnetko jonkun, joka on sairastanut COVID-19-taudin?): 1 = Kyllä (n = 198), 2 = En (n = 866).

KW = Kruskal-Wallis, M-W = Mann-Whitney, Post-hoc = Mann-Whitney testi. Post-hoc = Mann-Whitney testi. a.Korjattu p-arvo (p-arvo kerrottu vertailujen määrällä). Tilastollisesti merkitsevä (p < .05), tilastollinen trendi (p < 0.1)

8.2 COVID19 ja mielenterveys: taustamuuttujien vertailu

8.2.1 Mielenterveys ja yksin asuminen

Liitetaulukko 103 Tunnusluvut. Koettu mielenterveys. Yksin asuminen COVID-19-epidemian aikana.

Ryhmä	Luokat: Asumismuoto	N	Ka. (kh.)	Mdn (IQR)	95 % luottamusväli
Masennusoireet	1 Yksin asuvat	304	10.07 (5.18)	9.50 (8.00)	9.48 - 10.65
	2 Muu asumismuoto	760	8.54 (4.85)	8.00 (7.00)	8.20 - 8.89
Ahdituneisuus	1 Yksin asuvat	304	5.36 (2.70)	5.00 (4.00)	5.05 - 5.66
	2 Muu asumismuoto	760	4.89 (2.66)	5.00 (4.00)	4.71 - 5.08
Yksinäisyys	1 Yksin asuvat	304	3.91 (2.76)	4.00 (4.00)	3.60 - 4.22
	2 Muu asumismuoto	760	2.57 (2.27)	2.00 (3.00)	2.41 - 2.73
Mielen hyvinvointi	1 Yksin asuvat	304	20.36 (3.49)	19.98 (4.37)	19.97 - 20.76
	2 Muu asumismuoto	760	21.37 (3.68)	20.73 (5.52)	21.11 - 21.63

Ka. = keskiarvo, kh. = keskihajonta, Mdn = mediaani, IQR = Interquartile range (suom. *Interkvartiiliväli*).

Asteikot: Masennusoireet (0–24), Ahdituneisuus (0–12), Yksinäisyys (0–9), Mielen hyvinvointi (7–35)

Asumismuoto: Missä pääasiassa asuit (pois lukien viikonloput ja lomat)? (epidemian aikana)

Liitetaulukko 104 Mann-Whitney testi. Koettu mielenterveys. Ryhmien vertailu: Yksin asuvat (epidemian aikana)

Mielenterveysmittari	MW, p-arvo	Suunta
Masennusoireet	MW = 95 995, p < .001	1 > 2
Ahdituneisuus	MW = 104 579.50, p = .015	1 > 2
Yksinäisyys	MW = 82 633, p < .001	1 > 2
Mielen hyvinvointi	MW = 98399, p < .001	1 < 2

Asumistilanne epidemian aikana: 1 = Asun yksin (n = 304), 2 = Muu asumismuoto (n = 760)

Tilastollisesti merkitsevät ($p < .05$), tilastollinen trendi ($p < 0.1$)

Asumismuoto: Missä pääasiassa asuit (pois lukien viikonloput ja lomat)? (epidemian aikana)

8.2.2 Mielenterveys ja taloudellinen tilanne

8.2.2.1 Mielenterveys ja taloudellisen tilanteen muutos

Liitetaulukko 105 Tunnusluvut. Koettu mielenterveys. Ryhmien vertailu: Taloudellisen tilanteen muutos COVID-19-epidemian aikana

Mielenterveysmittari	Luokat: Taloudellinen tilanne	N	Ka. (kh.)	Mdn (IQR)	95 % luottamusväli
Masennusoireet	1. Huonontunut	278	10.83 (5.03)	10.00 (8.00)	10.24 - 11.43
	2. Pysynyt samana	714	8.32 (4.79)	8.00 (6.00)	7.96 - 8.66
	3. Parantunut	72	8.39 (5.02)	7.00 (7.75)	7.21 - 9.57
Ahdistuneisuus	1. Huonontunut	278	6.01 (2.71)	6.00 (4.00)	5.69 - 6.33
	2. Pysynyt samana	714	4.64 (2.55)	4.00 (3.00)	4.45 - 4.83
	3. Parantunut	72	5.06 (2.80)	4.50 (4.75)	4.40 - 5.71
Yksinäisyys	1. Huonontunut	278	3.73 (2.66)	3.00 (4.00)	3.41 - 4.04
	2. Pysynyt samana	714	2.69 (2.40)	2.00 (3.00)	2.52 - 2.87
	3. Parantunut	72	2.51 (2.12)	2.50 (3.00)	2.02 - 3.01
Mielen hyvinvointi	1. Huonontunut	278	19.88 (3.36)	19.98 (4.31)	19.49 - 20.28
	2. Pysynyt samana	714	21.49 (3.66)	21.54 (5.52)	21.22 - 21.76
	3. Parantunut	72	21.66 (3.71)	21.14 (4.86)	20.78 - 22.53

Ka. = keskiarvo, kh. = keskihajonta, Mdn = mediaani, IQR = interquartile range (suom. *Interkvartiiliväli*). Luokat: Taloudellisen tilanteen muutos COVID-19-epidemian aikana. N = 1 064

Asteikot: Masennusoireet (0–24), Ahdistuneisuus (0–12), Yksinäisyys (0–9), Mielen hyvinvointi (7–35)

Taloudellinen tilanne (alkuperäinen kysymys): Minulla oli riittävät taloudelliset resurssit kattamaan kuukausittaiset menoni (1 = täysin samaa mieltä, 5 = täysin eri mieltä)

Liitetaulukko 106 Kruskal-Wallis, Mann-Whitney testit. Koettu mielenterveys. Ryhmien vertailu: Taloudellisen tilanteen muutos COVID-19-epidemian aikana

Mielenterveysmittari	KW / MW, p-arvo	Post-hoc, p-arvo ^a	Korjattu p-arvo
Masennusoireet	KW = 52.452, p < .001	1 > 2, p < .001 1 > 3., p < .001 2 > 3., p = .965	p < .001 p < .001 -
Ahdistuneisuus	KW = 51.447, p < .001	1 > 2, p < .001 1 > 3, p = .009 2 < 3, p = .251	p < .001 p = .027 -
Yksinäisyys	KW = 33.307, p < .001	1 > 2, p < .001 1 > 3, p = .001 2 > 3, p = .784	p < .001 p = .003 -
Mielen hyvinvointi (SWEMWBS)	KW = 45.294, p < .001	1 < 2, p < .001 1 < 3, p < .001 2 < 3, p = .765	p < .001 p < .001 -

Taloudellinen tilanne epidemian aikana on 1 = huonontunut (N = 278), 2 = pysynyt samana (N = 714), 3 = parantunut (N = 72).

KW = Kruskal-Wallis, M-W = Mann-Whitney, Post-hoc = Mann-Whitney testi. a.Korjattu p-arvo (p-arvo kerrottu vertailujen määrällä). **Tilastollisesti merkitsevät (p < .05), tilastollinen trendi (p < 0.1)**

Taloudellinen tilanne (alkuperäinen kysymys): Minulla oli riittävät taloudelliset resurssit kattamaan kuukausittaiset menoni (1 = täysin samaa mieltä, 5 = täysin eri mieltä)

8.2.2.2 Mielenterveys ja rahan lainaaminen

Liitetaulukko 107 Tunnusluvut. Koettu mielenterveys. Ryhmien vertailu: Rahan lainaaminen (Kuinka monelta henkilöltä voit lainata 600 euroa seuraavan 2 päivän aikana?)

Mielenterveysmittari	Luokat: Rahan lainaus	N	Ka. (kh.)	Mdn (IQR)	95 % luottamusväli
Masennusoireet	0. Ei ketään (0)	112	11.31 (5.24)	11.00 (8.75)	10.33–12.29
	1. 1–2 henkilöä	346	9.82 (4.94)	9.00 (7.00)	9.30–10.34
	2. 3–4 henkilöä	309	8.86 (5.07)	8.00 (7.00)	8.30–9.43
	3. Viisi tai enemmän (≥ 5)	297	7.24 (4.23)	7.00 (6.00)	6.76–7.73
Ahdistuneisuus	0. Ei ketään (0)	112	6.11 (2.74)	6.00 (4.00)	5.59–6.62
	1. 1–2 henkilöä	346	5.32 (2.70)	5.00 (4.00)	5.03–5.60
	2. 3–4 henkilöä	309	5.01 (2.65)	5.00 (4.00)	4.72–5.31
	3. Viisi tai enemmän (≥ 5)	297	4.30 (2.44)	4.00 (2.00)	4.02–4.58
Yksinäisyys	0. Ei ketään (0)	112	3.54 (2.67)	3.00 (5.00)	3.04–4.04
	1. 1–2 henkilöä	346	3.23 (2.67)	3.00 (4.00)	2.95–3.52
	2. 3–4 henkilöä	309	2.96 (2.35)	3.00 (3.00)	2.70–3.23
	3. Viisi tai enemmän (≥ 5)	297	2.39 (2.24)	2.00 (4.00)	2.13–2.64
Mielen hyvinvointi	0. Ei ketään (0)	112	19.42 (3.26)	19.25 (4.66)	18.81–20.03
	1. 1–2 henkilöä	346	20.43 (3.57)	19.98 (5.23)	20.06–20.81
	2. 3–4 henkilöä	309	21.28 (3.69)	20.73 (5.52)	20.87–21.69
	3. Viisi tai enemmän (≥ 5)	297	22.26 (3.46)	22.35 (5.41)	21.86–22.65

Kuinka monelta henkilöltä voit lainata 600 euroa seuraavan 2 päivän aikana? 0 = En keneltäkään, 1 = Yhdestä kahteen henkilöä (1 – 2), 2 = Kolmesta neljään henkilöä (3 – 4), 3 = Viideltä tai useammalta henkilöltä (≥ 5).

Ka. = keskiarvo, kh. = keskihajonta, Mdn = mediaani, IQR = interquartile range (suom. *Interkvartiiliväli*). Luokat: Rahan lainaus N = 1 064

Asteikot: Masennusoireet (0–24), Ahdistuneisuus (0–12), Yksinäisyys (0–9), Mielen hyvinvointi (7–35)

Liitetaulukko 108 Kruskal-Wallis, Mann-Whitney testit. Koettu mielenterveys. Ryhmien vertailu: Rahan lainaaminen (Kuinka monelta henkilöltä voit lainata 600 euroa seuraavan kahden päivän aikana?)

Mielenterveysmittari	KW / MW, p-arvo	Post-hoc, p-arvo ^a	Korjattu p-arvo
Masennusoireet	KW = 66.802, p < .001	0 > 1, p = .012	<i>p</i> = .072
		0 > 2, p < .001	p < .001
		0 > 3, p < .001	p < .001
		1 > 2, p = .007	p = .042
		1 > 3, p < .001	p < .001
		2 > 3, p < .001	p < .001
Ahdistuneisuus	KW = 43.927, p < .001	0 > 1, p = .007	p = .042
		0 > 2, p < .001	p < .001
		0 > 3, p < .001	p < .001
		1 > 2, <i>p</i> = .144	-
		1 > 3, p < .001	p < .001
		2 > 3, p = .001	p = .006
Yksinäisyys	KW = 23.534, p < .001	0 > 1., <i>p</i> = .295	-
		0 > 2, <i>p</i> = .086	-
		0 > 3, p < .001	p < .001
		1 > 2, <i>p</i> = .385	-
		1 > 3, p < .001	p < .001
		2 > 3., p = .001	p = .006
Mielen hyvinvointi	KW = 67.290, p < .001	0 < 1, p = .003	p = .018
		0 < 2, p < .001	p < .001

0 < 3, p < .001	p < .001
1 < 2, p = .008	p = .048
1 < 3, p < .001	p < .001
2 < 3, p < .001	p < .001

Kuinka monelta henkilöltä voit lainata 600 euroa seuraavan 2 päivän aikana? 0 = En keneltäkään (n = 112), 1 = Yhdestä kahteen henkilöä (1 – 2) (n = 346), 2 = Kolmesta neljään henkilöä (3 – 4) (n = 309), 3 = Viideltä tai useammalta henkilöltä (≥ 5) (n = 297).

KW = Kruskal-Wallis, M-W = Mann-Whitney, Post-hoc = Mann-Whitney testi. a.Korjattu p-arvo (p-arvo kerrottu vertailujen määrällä). **Tilastollisesti merkitsevät (p < .05), tilastollinen trendi (p < 0.1)**

8.2.3 Mielenterveys ja opiskelu- ja työmäärän muutos

Liitetäulukko 109 Tunnusluvut. Koettu mielenterveys. Ryhmien vertailu: Muutos opiskelu- ja työmäärässä

Mielenterveysmittari	Luokat: muutos opiskelu- ja työmäärässä	N	Ka. (kh.)	Mdn (IQR)	95 % luottamusväli
Itsenäinen opiskelu					
Masennusoireet	1. lisääntynyt	363	9.02 (4.93)	8.00 (7.00)	8.51–9.53
	2. pysynyt samana	211	8.16 (4.49)	7.00 (6.00)	7.55–8.77
	3. vähentynyt	274	9.89 (5.37)	9.00 (8.00)	9.25–10.53
Ahdistuneisuus	1. lisääntynyt	363	5.07 (2.65)	5.00 (4.00)	4.80–5.35
	2. pysynyt samana	211	4.71 (2.53)	4.00 (4.00)	4.36–5.05
	3. vähentynyt	274	5.34 (2.73)	5.00 (4.00)	5.01–5.66
Yksinäisyys	1. lisääntynyt	363	3.02 (2.50)	3.00 (4.00)	2.76–3.28
	2. pysynyt samana	211	2.62 (2.42)	2.00 (3.00)	2.29–2.95
	3. vähentynyt	274	3.37 (2.71)	3.00 (4.25)	3.05–3.69
Mielen hyvinvointi	1. lisääntynyt	363	20.88 (3.45)	20.73 (4.62)	20.53–21.24
	2. pysynyt samana	211	21.58 (3.44)	21.54 (4.86)	21.12–22.05
	3. vähentynyt	274	20.62 (3.76)	20.73 (5.37)	20.18–21.07

Kavokkain tapahtuva opiskelu (offline)					
Masennusoireet	1. lisääntynyt	35	9.34 (4.69)	9.00 (7.00)	7.73–10.95
	2. pysynyt samana	136	8.15 (5.02)	7.50 (7.00)	7.30–9.00
	3. vähentynyt	728	9.26 (5.00)	8.00 (7.00)	8.89–9.62
Ahdistuneisuus	1. lisääntynyt	35	5.29 (2.77)	5.00 (4.00)	4.33–6.24
	2. pysynyt samana	136	4.68 (2.81)	4.00 (5.00)	4.21–5.16
	3. vähentynyt	728	5.06 (2.60)	5.00 (4.00)	4.87–5.25
Yksinäisyys	1. lisääntynyt	35	2.71 (2.49)	2.00 (3.00)	1.86–3.57
	2. pysynyt samana	136	2.51 (2.34)	2.00 (3.00)	2.12–2.91
	3. vähentynyt	728	3.09 (2.53)	3.00 (4.00)	2.91–3.28
Mielen hyvinvointi	1. lisääntynyt	35	20.56 (3.58)	20.73 (5.23)	19.33–21.79
	2. pysynyt samana	136	21.71 (4.07)	21.54 (5.52)	21.02–22.40
	3. vähentynyt	728	20.93 (3.57)	20.73 (4.62)	20.67–21.19
Verkko-opiskelu (online)					
Masennusoireet	1. lisääntynyt	440	9.15 (4.89)	8.00 (7.00)	8.69–9.61
	2. pysynyt samana	189	9.18 (5.32)	8.00 (8.00)	8.42–9.94
	3. vähentynyt	128	9.28 (5.30)	8.00 (7.75)	8.35–10.21
Ahdistuneisuus	1. lisääntynyt	440	5.10 (2.62)	5.00 (4.00)	4.85–5.34
	2. pysynyt samana	189	5.04 (2.66)	5.00 (4.00)	4.66–5.42
	3. vähentynyt	128	5.05 (2.64)	5.00 (4.00)	4.59–5.52
Yksinäisyys	1. lisääntynyt	440	3.05 (2.51)	3.00 (4.00)	2.81–3.28
	2. pysynyt samana	189	2.96 (2.55)	3.00 (3.00)	2.59–3.32
	3. vähentynyt	128	3.09 (2.72)	3.00 (5.00)	2.62–3.57
Mielen hyvinvointi	1. lisääntynyt	440	20.90 (3.53)	20.73 (4.62)	20.57–21.23
	2. pysynyt samana	189	20.89 (3.76)	20.73 (6.13)	20.35–21.43

	3. vähentynyt	128	20.99 (3.46)	20.73 (5.90)	20.38–21.60
Työmäärä (kaikki)					
Masennusoireet	1. lisääntynyt	96	8.56 (4.78)	7.50 (7.00)	7.59–9.53
	2. pysynyt samana	492	8.91 (5.04)	8.00 (7.00)	8.47–9.36
	3. vähentynyt	166	9.86 (5.25)	9.00 (8.00)	9.06–10.67
Ahdistuneisuus	1. lisääntynyt	96	4.75 (2.37)	4.00 (3.75)	4.27–5.23
	2. pysynyt samana	492	4.98 (2.65)	5.00 (4.00)	4.75–5.22
	3. vähentynyt	166	5.36 (2.81)	5.00 (4.00)	4.93–5.79
Yksinäisyys	1. lisääntynyt	96	2.88 (2.67)	2.50 (4.00)	2.33–3.42
	2. pysynyt samana	492	3.01 (2.56)	3.00 (4.00)	2.78–3.24
	3. vähentynyt	166	3.19 (2.44)	3.00 (4.00)	2.81–3.56
Mielen hyvinvointi	1. lisääntynyt	96	21.43 (3.59)	21.14 (5.52)	20.71–22.16
	2. pysynyt samana	492	21.07 (3.66)	20.73 (5.52)	20.75–21.40
	3. vähentynyt	166	20.37 (3.47)	19.98 (4.59)	19.84–20.90
Työmäärä (työssäkävijät)					
Masennusoireet	1. lisääntynyt	44	8.52 (4.80)	8.50 (8.75)	7.06–9.98
	2. pysynyt samana	111	7.71 (4.88)	7.00 (6.00)	6.79–8.63
	3. vähentynyt	166	9.86 (5.25)	9.00 (8.00)	9.06–10.67
Ahdistuneisuus	1. lisääntynyt	44	4.68 (2.67)	4.00 (4.75)	3.87–5.49
	2. pysynyt samana	111	4.48 (2.54)	4.00 (4.00)	4.00–4.95
	3. vähentynyt	166	5.36 (2.81)	5.00 (4.00)	4.93–5.79
Yksinäisyys	1. lisääntynyt	44	2.64 (2.59)	2.00 (4.00)	1.85–3.42
	2. pysynyt samana	111	2.47 (2.29)	2.00 (4.00)	2.04–2.90
	3. vähentynyt	166	3.19 (2.44)	3.00 (4.00)	2.81–3.56
Mielen hyvinvointi	1. lisääntynyt	44	21.58 (3.40)	21.54 (5.36)	20.55–21.62
	2. pysynyt samana	111	22.02 (3.87)	21.54 (4.86)	21.29–22.75

3. vähentynyt	166	20.37 (3.47)	19.98 (4.59)	19.84–20.90
---------------	-----	--------------	--------------	-------------

Muutos opiskelu- ja työmäärässä epidemian aikana: 1 = lisääntynyt, 2 = pysynyt samana, 3 = vähentynyt.

Ka. = keskiarvo, kh. = keskihajonta, Mdn = mediaani, IQR = interquartile range (suom. *Interkvartiiliväl*). Luokat: Muutos työ- ja opiskelumäärässä

Asteikot: Masennusoireet (0–24), Ahdistuneisuus (0–12), Yksinäisyys (0–9), Mielen hyvinvointi (7–35)

Alkuperäinen kysymys: Kuinka monta tuntia käytit opiskeluun kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa, internet-yhteyksien välityksellä tai itsenäisesti ja kuinka monta tuntia työntekoon? (tuntimäärä)

Liitetaulukko 110 Kruskal-Wallis ja Mann-Whitney testit. Koettu mielenterveys. Ryhmien vertailu: Muutos opiskelu- ja työmäärässä COVID-19-epidemian aikana

	KW / MW, p-arvo	Post-hoc, p-arvo	Korjattu p-arvo ^a
Itsenäisen opiskelun muutos			
Masennusoireet	KW = 11.307, p = .004	1 > 2, <i>p = .054</i> 1 < 3, <i>p = .076</i> 2 < 3, p = .001	p = .162 p = .228 p = .003
Ahdistuneisuus	KW = 6.871, p = .032	1 > 2, <i>p = .085</i> 1 < 3, <i>p = .249</i> 2 < 3, p = .009	p = .255 - p = .027
Yksinäisyys	KW = 9.086, p = .011	1 > 2, <i>p = .055</i> 1 < 3, <i>p = .147</i> 2 < 3, p = .003	p = .165 - p = .009
Mielen hyvinvointi	KW = 10.142, p = .006	1 < 2, p = .013 1 > 3, <i>p = .313</i> 2 > 3, p = .002	p = .039 - p = .006
Verkko-opiskelun muutos (online)			

Masennusoireet	KW = 0.035, p = .982	1 > 2, p = .879 1 < 3, p = .960 2 < 3, p = .852	- - -
Ahdistuneisuus	KW = 0.046, p = .977	1 > 2, p = .865 1 > 3, p = .866 2 > 3, p = .997	- - -
Yksinäisyys	KW = 0.297, p = .862	1 > 2, p = .580 1 > 3, p = .922 2 < 3, p = .772	- - -
Mielen hyvinvointi	KW = 0.139, p = .933	1 < 2, p = .963 1 < 3, p = .704 2 < 3, p = .792	- - -
Kasvokkain tapahtuvan opiskelun muutos (offline)			
Masennusoireet	KW = 5.918, p = .052	1 > 2, p = .145 1 > 3, p = .818 2 < 3., p = .017	- - <i>p = 0.51</i>
Ahdistuneisuus	KW = 3.007, p = .222	1 > 2, p = .258 1 > 3, p = .719 2 < 3, p = .097	- - -
Yksinäisyys	KW = 6.882, p = .032	1 > 2, p = .722 1 < 3, p = .342 2 < 3., p = .012	- - p = .036

Mielen hyvinvointi	KW = 5.489, p = .064	1 < 2, p = .102 1 < 3, p = .505 2 > 3., p = .029	- - <i>p = .087</i>
Työmäärän muutos (kaikki)			
Masennusoireet	KW = 5.373, <i>p = .068</i>	1 < 2, p = .580 1 < 3, p = .047 2 < 3, p = .038	- p = .141 p = .114
Ahdistuneisuus	KW = 3.318, p = .190	1 > 2, p = .539 1 < 3, p = .096 2 < 3, p = .124	- - -
Yksinäisyys	KW = 1.882, p = .390	1 < 2, p = .508 1 < 3, p = .204 2 < 3, p = .290	- - -
Mielen hyvinvointi	KW = 5.961, <i>p = .051</i>	1 > 2, p = .447 1 > 3, p = .031 2 > 3, p = .035	- <i>p = .093</i> p = .105
Työmäärän muutos (työssäkävijät)			
Masennusoireet	KW = 12.685, p = .002	1 > 2, p = .296 1 < 3, p = .143 2 < 3., p < .001	- - p < .001
Ahdistuneisuus	KW = 7.149, p = .028	1 > 2, p = .710 1 < 3, p = .147	- -

		2 < 3., p = .010	p = .03
Yksinäisyys	KW = 6.898, p = .032	1 > 2, p = .916	-
		1 < 3, p = .129	-
		2 < 3., p = .013	p = .039
Mielen hyvinvointi	KW = 12.748, p = .002	1 < 2, p = .699	-
		1 > 3, p = .042	p = .126
		2 > 3, p = .001	p = .003

Opiskelu- ja työmäärän muutos epidemian aikana on 1 = lisääntynyt, 2 = pysynyt samana, 3 = vähentynyt

Itsenäinen opiskelu: 1 = lisääntynyt (n = 363), 2 = pysynyt samana (n = 211), 3 = vähentynyt (n = 274); Kasvokkain tapahtuva opiskelu: 1 = lisääntynyt (n = 35), 2 = pysynyt samana (n = 136), 3 = vähentynyt (n = 728); Verkko-opiskelu: 1 = lisääntynyt (n = 440), 2 = pysynyt samana (n = 189), 3 = vähentynyt (n = 128); Työmäärä (kaikki): 1 = lisääntynyt (n = 96), 2 = pysynyt samana (n = 492), 3 = vähentynyt (n = 166); Työmäärä (työssäkävijät): 1 = lisääntynyt (n = 44), 2 = pysynyt samana (n = 111), vähentynyt (n = 166)

KW = Kruskal-Wallis, M-W = Mann-Whitney, Post-hoc = Mann-Whitney testi. a.Korjattu p-arvo (p-arvo kerrottu vertailujen määrällä). **Tilastollisesti merkitsevät (p < .05), tilastollinen trendi (p < 0.1)**

Alkuperäinen kysymys: Kuinka monta tuntia käytit opiskeluun kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa, internet-yhteyksien välityksellä tai itsenäisesti ja kuinka monta tuntia työntekoon? (tuntimäärä)

8.2.4 Mielenterveys ja muutos alkoholin käytössä

Liitetaulukko 111 Tunnusluvut. Koettu mielenterveys. Ryhmien vertailu: Alkoholinkäytön (min. 6 annosta yhdellä kertaa) muutos epidemian aikana

Mielenterveysmittari	Luokat: alkoholin kulutus	N	Ka. (kh.)	Mdn (IQR)	95 % luottamusväli
Masennusoireet	1. lisääntynyt	70	11.66 (5.34)	10.50 (9.00)	10.38–12.93
	2. pysynyt samana	654	8.54 (4.98)	8.00 (7.00)	8.16–8.92
	3. vähentynyt	340	9.27 (4.75)	9.00 (8.00)	8.76–9.78
Ahdistuneisuus	1. lisääntynyt	70	6.50 (2.92)	7.00 (4.25)	5.80–7.20
	2. pysynyt samana	654	4.69 (2.60)	4.00 (3.00)	4.49–4.89

	3. vähentynyt	340	5.37 (2.63)	5.00 (3.75)	5.09–5.65
Yksinäisyys	1. lisääntynyt	70	3.71 (2.71)	3.00 (3.25)	3.07–4.36
	2. pysynyt samana	654	2.80 (2.48)	2.00 (3.00)	2.60–2.99
	3. vähentynyt	340	3.09 (2.44)	3.00 (4.00)	2.83–3.35
Mielen hyvinvointi	1. lisääntynyt	70	19.00 (3.79)	18.92 (5.18)	18.09–19.90
	2. pysynyt samana	654	21.44 (3.55)	20.73 (4.86)	21.16–21.71
	3. vähentynyt	340	20.83 (3.67)	20.73 (5.23)	20.44–21.22

Ka. = keskiarvo, kh. = keskihajonta, Mdn = mediaani, IQR = interquartile range (suom. *Interkvartiiliväl*).

Luokat: Muutos alkoholin käytössä epidemian aikana

Asteikot: Masennusoireet (0–24), Ahdistuneisuus (0–12), Yksinäisyys (0–9), Mielen hyvinvointi (7–35)

Alkuperäinen kysymys: Kuinka usein joit 6 annosta tai enemmän alkoholia yhdellä kerralla? (1 = En (juuri koskaan), 5 = (Lähes) päivittäin)

Liitetaulukko 112 Kruskal-Wallis ja Mann-Whitney testi. Koettu mielenterveys. Ryhmien vertailu: Alkoholinkäytön (min. 6 annosta yhdellä kertaa) muutos epidemian aikana

Mielenterveysmittari	KW, p-arvo	Post-hoc, p-arvo	Korjattu p-arvo
Masennusoireet	KW = 24.149, p < .001	1 > 2, p < .001	p < .001
		1 > 3, p = .001	p = .003
		2 < 3, p = .014	p = .042
Ahdistuneisuus	KW = 34.080, p < .001	1 > 2, p = .001	p = .001
		1 > 3, p = .002	p = .006
		2 < 3, p < .001	p < .001
Yksinäisyys	KW = 10.747, p = .005	1 > 2, p = .005	p = .015
		1 > 3, p = .117	-
		2 < 3, p = .030	p = .090

Mielen hyvinvointi	KW = 29.038, p < .001	1 < 2, p < .001	p < .001
		1 < 3, p < .001	p < .001
		2 > 3, p = .007	p = .021

Alkoholin käyttö epidemian aikana on 1 = lisääntynyt (n = 70), 2 = pysynyt samana (n = 654), 3 = vähentynyt (n = 340)

KW = Kruskal-Wallis, M-W = Mann-Whitney, Post-hoc = Mann-Whitney testi. a.Korjattu p-arvo (p-arvo kerrottu vertailujen määrällä). **Tilastollisesti merkitsevät (p < .05), tilastollinen trendi (p < 0.1)**

Alkuperäinen kysymys: Kuinka usein joit 6 annosta tai enemmän alkoholia yhdellä kerralla? (1 = En (juuri koskaan), 5 = (Lähes) päivittäin)

8.2.5 Mielen terveys ja muutos liikunnassa

Liitetaulukko 113 Tunnusluvut. Koettu mielen terveys. Ryhmien vertailu: Muutos liikunnassa COVID-19-epidemian aikana

Mielen terveysmittari	Luokat: liikunnan määrä	N	Ka. (kh.)	Mdn (IQR)	95 % luottamusväli
Nopeatempoinen liikunta					
Masennusoireet	1. lisääntynyt	255	9.28 (5.09)	9.00 (7.00)	8.65–9.91
	2. pysynyt samana	457	8.17 (4.79)	7.00 (7.00)	7.73–8.61
	3. vähentynyt	352	9.81 (5.03)	9.00 (7.00)	9.29–10.34
Ahdistuneisuus	1. lisääntynyt	255	5.25 (2.72)	5.00 (4.00)	4.92–5.59
	2. pysynyt samana	457	4.63 (2.59)	4.00 (3.00)	4.39–4.87
	3. vähentynyt	352	5.38 (2.69)	5.00 (4.00)	5.10–5.66
Yksinäisyys	1. lisääntynyt	255	3.05 (2.54)	3.00 (4.00)	2.73–3.36
	2. pysynyt samana	457	2.55 (2.36)	2.00 (4.00)	2.34–2.77
	3. vähentynyt	352	3.98 (2.55)	3.00 (4.00)	3.13–3.66
Mielen hyvinvointi	1. lisääntynyt	255	20.88 (3.78)	20.73 (5.23)	20.42–21.35
	2. pysynyt samana	457	21.45 (3.51)	21.54 (4.86)	21.13–21.77
	3. vähentynyt	352	20.75 (3.71)	20.73 (5.23)	20.36–21.14

Kohtalaisen raskas liikunta					
Masennusoireet	1. lisääntynyt	293	9.09 (4.79)	8.00 (7.50)	8.53–9.64
	2. pysynyt samana	475	8.05 (4.79)	7.00 (7.00)	7.62–8.48
	3. vähentynyt	296	10.36 (5.17)	10.00 (8.00)	9.77–10.96
Ahdistuneisuus	1. lisääntynyt	293	5.17 (2.68)	5.00 (4.00)	4.86–5.48
	2. pysynyt samana	475	4.55 (2.55)	4.00 (3.00)	4.33–4.79
	3. vähentynyt	296	5.64 (2.74)	5.00 (4.00)	5.33–5.96
Yksinäisyys	1. lisääntynyt	293	2.95 (2.37)	3.00 (4.00)	2.68–3.22
	2. pysynyt samana	475	2.56 (2.37)	2.00 (4.00)	2.35–2.78
	3. vähentynyt	296	3.58 (2.68)	3.00 (5.00)	3.27–3.88
Mielen hyvinvointi	1. lisääntynyt	293	20.99 (3.52)	20.73 (4.62)	20.59–21.40
	2. pysynyt samana	475	21.70 (3.64)	21.54 (4.86)	21.37–22.03
	3. vähentynyt	296	20.18 (3.63)	19.98 (4.37)	19.76–20.59

Ka. = keskiarvo, kh. = keskihajonta, Mdn = mediaani, IQR = interquartile range (suom. Interkvartiiliväli).

Luokat: Muutos liikunnan määrässä

Asteikot: Masennusoireet (0–24), Ahdistuneisuus (0–12), Yksinäisyys (0–9), Mielen hyvinvointi (7–35)

Alkuperäinen kysymys: Nopeatempoisen liikunta: Kuinka usein keskimäärin harrastit ainakin 30 minuuttia nopeatempoista fyysistä liikuntaa, kuten esimerkiksi painonnostoa, juoksemista, aerobicia tai nopeatempoista pyöräilyä?; Kohtalaisen raskas liikunta = Kuinka usein keskimäärin harrastit ainakin 30 minuuttia nopeatempoista fyysistä liikuntaa, kuten esimerkiksi painonnostoa, juoksemista, aerobicia tai nopeatempoista pyöräilyä? (1 = En (juuri koskaan), 5 = (Lähes) päivittäin)

Liitetäulukko 114 Kruskal-Wallis ja Mann-Whitney testit. Koettu mielenterveys. Ryhmien vertailu: Muutos liikunnassa COVID-19-epidemian aikana

Alkoholin käytön muutos	KW, p-arvo	Post-hoc, p-arvo	Korjattu p-arvo
Nopeatempoisen liikunta			
Masennusoireet	KW = 23.794, p < .001	1 > 2 p = .004 1 < 3, p = .185 2 < 3, p < .001	p = .012 - p < .001

Ahdistuneisuus	KW = 18.035, p < .001	1 > 2, p = .003 1 < 3, p = .540 2 < 3, p < .001	p = .009 - p < .001
Yksinäisyys	KW = 24.325, p < .001	1 > 2, p = .013 1 < 3, p = .087 2 < 3, p < .001	p = .039 - p < .001
Mielen hyvinvointi	KW = 9.156, p = .010	1 < 2, p = .043 1 > 3, p = .662 2 > 3, p < .004	p = .129 - p = .012
Kohtalaisen raskas liikunta			
Masennusoireet	KW = 39.424, p < .001	1 > 2, p = .003 1 < 3, p = .002 2 < 3, p < .001	p = .009 p = .006 p < .001
Ahdistuneisuus	KW = 30.731, p < .001	1 > 2, p = .002 1 < 3, p = .038 2 < 3, p < .001	p = .006 p = .114 p < .001
Yksinäisyys	KW = 28.578, p < .001	1 > 2, p = .014 1 < 3, p = .007 2 < 3, p < .001	p = .042 p = .021 p < .001
Mielen hyvinvointi	KW = 36.284, p < .001	1 < 2, p = .008 1 > 3, p = .002	p = .024 p = .006

2 > 3, p < .001 p < .001

Liikunnan määrä epidemian aikana on 1 = lisääntynyt, 2 = pysynyt samana, 3 = vähentynyt

Nopeatempoinen liikunta: 1 = lisääntynyt (n = 255), 2 = pysynyt samana (n = 457), 3 = vähentynyt (n = 352); Kohtalaisen raskas liikunta: 1 = lisääntynyt (n = 293), 2 = pysynyt samana (n = 475), 3 = vähentynyt (n = 296)

KW = Kruskal-Wallis, M-W = Mann-Whitney, Post-hoc = Mann-Whitney testi. a.Korjattu p-arvo (p-arvo kerrottu vertailujen määrällä). **Tilastollisesti merkitsevät (p < .05), tilastollinen trendi (p < 0.1)**

Alkuperäinen kysymys: Nopeatempoinen liikunta: Kuinka usein keskimäärin harrastit ainakin 30 minuuttia nopeatempoista fyysistä liikuntaa, kuten esimerkiksi painonnostoa, juoksemista, aerobicia tai nopeatempoista pyöräilyä?; Kohtalaisen raskas liikunta = Kuinka usein keskimäärin harrastit ainakin 30 minuuttia nopeatempoista fyysistä liikuntaa, kuten esimerkiksi painonnostoa, juoksemista, aerobicia tai nopeatempoista pyöräilyä? (1 = En (juuri koskaan), 5 = (Lähes) päivittäin)

8.3 Mielenterveys ja sosiaaliset suhteet

8.3.1 Mielenterveys ja sosiaalisten suhteiden laatu

Liitetaulukko 115 Tunnusluvut. Koettu mielenterveys. Ryhmien vertailu: Sosiaalisten suhteiden laatu (Onko sinulla ketään, jonka kanssa voit keskustella kaikkein henkilökohtaisimmistakin asioista?)

Mielenterveysmittari	Luokat: sosiaalisten suhteiden laatu	N	Ka. (kh.)	Mdn (IQR)	95 % luottamusväli
Koettu mielenterveys					
Masennusoireet	1 Kyllä	926	8.41 (4.71)	8.00 (6.25)	8.10–8.71
	2 Ei	138	12.83 (5.14)	13.00 (7.00)	11.96–13.69
Ahdistuneisuus	1 Kyllä	926	4.86 (2.63)	5.00 (4.00)	4.69–5.03
	2 Ei	138	6.14 (2.70)	6.00 (4.00)	5.69–6.60
Yksinäisyys	1 Kyllä	926	2.71 (2.36)	2.00 (3.00)	2.56–2.86
	2 Ei	138	4.59 (2.74)	4.00 (4.00)	4.13–5.05
Mielen hyvinvointi	1 Kyllä	926	21.47 (3.53)	21.54 (4.86)	21.24–21.69

2 Ei	138	18.50 (3.42)	18.59 (4.37)	17.93–19.08
------	-----	--------------	--------------	-------------

Sosiaalisten suhteiden laatu: Onko sinulla ketään, jonka kanssa voit keskustella kaikkein henkilökohtaisimmistakin asioista? 1 = Kyllä, 2 = Ei.

Ka. = keskiarvo, kh. = keskihajonta, Mdn = mediaani, IQR = interquartile range (suom. Interkvartiiliväli).

Asteikot: Masennusoireet (0–24), Ahdistuneisuus (0–12), Yksinäisyys (0–9), Mielen hyvinvointi (7–35)

Liitetaulukko 116 Mann-Whitney testi. Koettu mielenterveys. Ryhmien vertailu: Sosiaalisten suhteiden laatu (Onko sinulla ketään, jonka kanssa voit keskustella henkilökohtaisimmistakin asioista?)

Mielenterveysmittari	KW / MW, p-arvo	Suunta
Masennusoireet	MW = 33721.50, p < .001	1 < 2
Ahdistuneisuus	MW = 46034.50, p < .001	1 < 2
Yksinäisyys	MW = 38801.50, p < .001	1 < 2
Mielen hyvinvointi	MW = 34025, p < .001	1 > 2

Onko sinulla ketään, jonka kanssa voit keskustella kaikkein henkilökohtaisimmistakin asioista? 1 = Kyllä (n = 926), 2 = Ei (n = 138)

MW = Mann-Whitney testi. **Tilastollisesti merkitsevät (p < .05), tilastollinen trendi (p < 0.1)**

8.3.2 Mielenterveys ja muutos sosiaalisissa suhteissa (läheiset)

*Liitetaulukko 117 Tunnusluvut. Koettu mielenterveys. Ryhmien vertailu: Onko yhteydenpito läheisiisi lisääntynyt vai vähentynyt COVID-19-epidemian aikana (kun rajoitustoimet astuivat voimaan) verrattuna aikaisempaan tilanteeseen? **Ystävät***

Mielenterveysmittari	Luokat: yhteydenpito ystäviin	N	Ka. (kh.)	Mdn (IQR)	95 % luottamusväli
Masennusoireet	1 Lisääntynyt	199	9.15 (4.87)	8.00 (6.00)	8.46–9.83
	2 Pysynyt samana	403	7.89 (4.66)	7.00 (7.00)	7.43–8.34
	3 Vähentynyt	462	9.86 (5.14)	9.00 (8.00)	9.39–10.33
Ahdistuneisuus	1 Lisääntynyt	199	5.12 (2.71)	5.00 (4.00)	4.74–5.50
	2 Pysynyt samana	403	4.53 (2.56)	4.00 (3.00)	4.28–4.78
	3 Vähentynyt	462	5.42 (2.70)	5.00 (4.00)	5.17–5.66

Yksinäisyys	1 Lisääntynyt	199	2.98 (2.51)	3.00 (4.00)	2.63–3.34
	2 Pysynyt samana	403	2.33 (2.24)	2.00 (3.00)	2.11–2.55
	3 Vähentynyt	462	3.48 (2.57)	3.00 (4.00)	3.25–3.72
Mielen hyvinvointi	1 Lisääntynyt	199	21.22 (3.65)	20.73 (5.52)	20.71–21.73
	2 Pysynyt samana	403	21.73 (3.67)	21.54 (4.86)	21.37–22.09
	3 Vähentynyt	462	20.46 (3.54)	19.98 (4.59)	20.14–20.78

Yhteydenpito ystäviin epidemian aikana oli 1 = Lisääntynyt, 2 = Pysynyt samana, 3 = Vähentynyt.

Ka. = keskiarvo, kh. = keskihajonta, Mdn = mediaani, IQR = interquartile range (suom. Interkvartiiliväli).

Asteikot: Masennusoireet (0–24), Ahdistuneisuus (0–12), Yksinäisyys (0–9), Mielen hyvinvointi (7–35)

Liitetaulukko 118 Kruskal-Wallis ja Mann-Whitney testit. Koettu mielenterveys. Ryhmien vertailu: Onko yhteydenpito läheisiisi lisääntynyt vai vähentynyt COVID-19-epidemian aikana (kun rajoitustoimet astuivat voimaan) verrattuna aikaisempaan tilanteeseen? Ystävät

Mielenterveysmittari	KW, p-arvo	Post-hoc, p-arvo	Korjattu p-arvo
Masennusoireet	KW = 31.615, p < .001	1 > 2, p = .003	p = .009
		1 < 3, p = .123	-
		2 < 3, p < .001	p < .001
Ahdistuneisuus	KW = 22.773, p < .001	1 > 2, p = .015	p = .045
		1 < 3, p = .173	-
		2 < 3, p < .001	p < .001
Yksinäisyys	KW = 47.20, p < .001	1 > 2, p = .002	p = .006
		1 < 3, p = .018	p = .054
		2 < 3, p < .001	p < .001
Mielen hyvinvointi	KW = 26.886, p < .001	1 < 2, p = .058	p = .174

1 > 3, **p = .017** **p = .051**
2 > 3, **p < .001** **p < .001**

Yhteydenpito ystäviin epidemian aikana oli 1 = Lisääntynyt (n = 199), 2 = Pysynyt samana (n = 403), 3 = Vähentynyt. (n = 462)

KW = Kruskal-Wallis, Pot-hoc = Mann-Whitney testi, Korjattu p-arvo = p-arvo on kerrottu vertailujen määrällä. **Tilastollisesti merkitsevät (p < .05), tilastollinen trendi (p < 0.1)**

Alkuperäinen kysymys: Oletko ollut enemmän vai vähemmän yhteydessä ystäviisi ("offline" sekä "online") kuin yleensä, sen jälkeen kun ensimmäiset koronavirusepidemiaan (COVID-19) liittyvät toimenpiteet alkoivat? (1 = Enemmän, 2 = Suunnilleen saman verran, 3 = Vähemmän)

Liitetaulukko 119 Tunnusluvut. Koettu mielenterveys. Ryhmien vertailu: Onko yhteydenpito läheisiisi lisääntynyt vai vähentynyt COVID-19-epidemian aikana (kun rajoitustoimet astuivat voimaan) verrattuna aikaisempaan tilanteeseen? Perheenjäsenet

Mielenterveysmittari	Luokat: yhteydenpito	N	Ka. (kh.)	Mdn (IQR)	95 % luottamusväli
Masennusoireet	1 Lisääntynyt	341	9.10 (4.95)	8.00 (7.00)	8.58–9.63
	2 Pysynyt samana	589	8.58 (4.86)	8.00 (7.00)	8.18–8.97
	3 Vähentynyt	134	10.43 (5.39)	10.00 (7.00)	9.51–11.35
Ahdistuneisuus	1 Lisääntynyt	341	5.13 (2.68)	5.00 (4.00)	4.85–5.42
	2 Pysynyt samana	589	4.83 (2.62)	5.00 (4.00)	4.61–5.04
	3 Vähentynyt	134	5.65 (2.78)	5.00 (4.00)	5.17–6.12
Yksinäisyys	1 Lisääntynyt	341	3.08 (2.49)	3.00 (4.00)	2.82–3.35
	2 Pysynyt samana	589	2.70 (2.38)	2.00 (3.00)	2.51–2.89
	3 Vähentynyt	134	3.72 (2.81)	3.00 (5.00)	3.25–4.20
Mielen hyvinvointi	1 Lisääntynyt	341	21.15 (3.64)	20.73 (4.62)	20.76–21.54
	2 Pysynyt samana	589	21.28 (3.58)	20.73 (5.52)	20.99–21.57
	3 Vähentynyt	134	20.03 (3.85)	19.98 (5.92)	19.37–20.69

Yhteydenpito perheenjäseniin epidemian aikana oli 1 = Lisääntynyt, 2 = Pysynyt samana, 3 = Vähentynyt.

Ka = keskiarvo, kh = keskihajonta, Mdn = mediaani, IQR = Interquartile range (suom. *Interkvartiiliväli*)

Alkuperäinen kysymys: Oletko ollut enemmän vai vähemmän yhteydessä perheeseesi ("offline" sekä "online") kuin yleensä, sen jälkeen kun ensimmäiset koronavirusepidemiaan (COVID-19) liittyvät toimenpiteet alkoivat? (1 = Enemmän, 2 = Suunnilleen saman verran, 3 = Vähemmän)

Asteikot: Masennusoireet (0–24), Ahdistuneisuus (0–12), Yksinäisyys (0–9), Mielen hyvinvointi (7–35)

Liitetaulukko 120 Kruskal-Wallis ja Mann-Whitney testit. Koettu mielenterveys. Ryhmien vertailu: Onko yhteydenpito läheisiisi lisääntynyt vai vähentynyt COVID-19-epidemian aikana (kun rajoitustoimet astuivat voimaan) verrattuna aikaisempaan tilanteeseen? Perheenjäsenet

Mielenterveysmittari	KW, p-arvo	Post-hoc, p-arvo	Korjattu p-arvo
Masennusoireet	KW = 13.825, p = .001	1 > 2, p = .120 1 < 3, p = .014 2 < 3, p < .001	- p = .042 p < .001
Ahdistuneisuus	KW = 11.141, p = .004	1 > 2, p = .089 1 < 3, p = .059 2 < 3, p = .001	p = .267 p = .177 p = .003
Yksinäisyys	KW = 16.425, p < .001	1 > 2, p = .022 1 < 3, p = .033 2 < 3, p < .001	p = .066 p = .099 p < .001
Mielen hyvinvointi	KW = 10.668, p = .005	1 < 2, p = .703 1 > 3, p = .006 2 > 3., p = .001	- p = .018 p = .003

Yhteydenpito perheenjäseniin epidemian aikana oli 1 = Lisääntynyt (n = 341), 2 = Pysynyt samana (n = 589), 3 = Vähentynyt (n = 134).

KW = Kruskal-Wallis, Post-hoc = Mann-Whitney testi, Korjattu p-arvo = p-arvo on kerrottu vertailujen määrällä. **Tilastollisesti merkitsevät (p < .05), tilastollinen trendi (p < 0.1)**

Alkuperäinen kysymys: Oletko ollut enemmän vai vähemmän yhteydessä ystäviisi ("offline" sekä "online") kuin yleensä, sen jälkeen kun ensimmäiset koronavirusepidemiaan (COVID-19) liittyvät toimenpiteet alkoivat? (1 = Enemmän, 2 = Suunnilleen saman verran, 3 = Vähemmän)

8.3.3 Mielenterveys ja muutos sosiaalisissa suhteissa (opetushenkilökunta)

Liitetaulukko 121 Tunnusluvut. Koettu mielenterveys. Ryhmien vertailu: Tuen saannin muutos COVID-19-epidemian aikana (Kun vertaat aikaa ennen koronavirusepidemian (COVID-19) puhkeamista, olitko enemmän vai vähemmän yhteydessä korkeakoulusi opetushenkilökuntaan ...opintoihin liittyvät huolet)

Mielenterveysmittari	Luokat: yhteydenpito opetushenkilökuntaan	N	Ka. (kh.)	Mdn (IQR)	95 % luottamusväli
Masennusoireet	1 Vähentynyt	238	9.97 (5.45)	9.00 (8.00)	9.27–10.66
	2 Pysynyt samana	340	8.39 (4.66)	8.00 (6.00)	7.90–8.89
	3 Lisääntynyt	161	10.22 (5.10)	10.00 (8.00)	9.43–11.02
Ahdistuneisuus	1 Vähentynyt	238	5.38 (2.64)	5.00 (4.00)	5.04–5.72
	2 Pysynyt samana	340	4.80 (2.62)	5.00 (4.00)	4.52–5.08
	3 Lisääntynyt	161	5.37 (2.78)	5.00 (3.00)	4.93–5.80
Yksinäisyys	1 Vähentynyt	238	3.25 (2.60)	3.00 (4.00)	2.92–3.58
	2 Pysynyt samana	340	2.69 (2.37)	3.00 (3.00)	2.44–2.94
	3 Lisääntynyt	161	3.38 (2.54)	3.00 (3.00)	2.98–3.77
Mielen hyvinvointi	1 Vähentynyt	238	20.59 (3.60)	20.73 (5.23)	20.14–21.05
	2 Pysynyt samana	340	21.45 (3.62)	21.54 (5.52)	21.07–21.84
	3 Lisääntynyt	161	20.11 (3.37)	19.98 (4.92)	19.58–20.63

Yhteydenpito opetushenkilökuntaan koskien opintoihin liittyviä huolia epidemian aikana on 1 = Vähentynyt, 2 = Pysynyt samana, 3 = Lisääntynyt.

Ka = keskiarvo, kh = keskihajonta, Mdn = mediaani, IQR = Interquartile range (suom. *Interkvartiiliväli*)

Alkuperäinen kysymys: Kun vertaat aikaa ennen koronavirusepidemian (COVID-19) puhkeamista, olitko enemmän vai vähemmän yhteydessä korkeakoulusi opetushenkilökuntaan ...keskustelaksesi opintoihin liittyvistä huolista (1 = Paljon vähemmän, 5 = Paljon enemmän, Ei koske minua). Liitetaulukossa muuttuja on uudelleen luokiteltu kolmeen luokkaan 1 = vähentynyt, 2 = pysynyt samana, 3 = lisääntynyt. Ei koske minua -vastaukset on jätetty huomioimatta

Asteikot: Masennusoireet (0–24), Ahdistuneisuus (0–12), Yksinäisyys (0–9), Mielen hyvinvointi (7–35)

*Liitetaulukko 122 Kruskal-Wallis ja Mann-Whitney testit. Koettu mielenterveys. Ryhmien vertailu: Tuen saannin muutos COVID-19-epidemian aikana (Kun vertaat aikaa ennen koronavirusepidemian (COVID-19) puhkeamista, olitko enemmän vai vähemmän yhteydessä korkeakoulusi opetushenkilökuntaan ...**opintoihin liittyvät huolet**)*

Mielenterveysmittari	KW, p-arvo	Post-hoc, p-arvo	Korjattu p-arvo
Masennusoireet	KW = 18.414, p < .001	1 > 2, p = .002 1 < 3, p = .406 2 < 3, p < .001	p = .006 - p < .001
Ahdistuneisuus	KW = 8.298, p = .016	1 > 2, p = .009 1 > 3, p = .916 2 < 3, p = .037	p = .027 - p = .111
Yksinäisyys	KW = 10.162, p = .006	1 > 2, p = .014 1 < 3, p = .512 2 < 3, p = .005	p = .042 - p = .015
Mielen hyvinvointi	KW = 15.565, p < .001	1 < 2, p = .016 1 > 3, p = .123 2 > 3, p < .001	p = .048 - p < .001

Yhteydenpito opetushenkilökuntaan koskien opintoihin liittyviä huolia epidemian aikana oli 1 = Vähentynyt (n = 238), 2 = Pysynyt samana (n = 340), 3 = Lisääntynyt (n = 161).

KW = Kruskal-Wallis, Post-hoc = Mann-Whitney testi, Korjattu p-arvo = p-arvo on kerrottu vertailujen määrällä. **Tilastollisesti merkitsevät (p < .05), tilastollinen trendi (p < 0.1)**

Alkuperäinen kysymys: Kun vertaat aikaa ennen koronavirusepidemian (COVID-19) puhkeamista, olitko enemmän vai vähemmän yhteydessä korkeakoulusi opetushenkilökuntaan ...keskustelaksesi opintoihin liittyvistä huolista (1 = Paljon vähemmän, 5 = Paljon enemmän, Ei koske minua). Liitetaulukossa muuttuja on uudelleen luokiteltu kolmeen luokkaan 1 = vähentynyt, 2 = pysynyt samana, 3 = lisääntynyt. Ei koske minua -vastaukset on jätetty huomioimatta

Liitetaulukko 123 Tunnusluvut. Koettu mielenterveys. Ryhmien vertailu: Tuen saannin muutos COVID-19-epidemian aikana (Kun vertaat aikaa ennen koronavirusepidemian (COVID-19) puhkeamista, olitko enemmän vai vähemmän yhteydessä korkeakoulusi opetushenkilökuntaan ...psykososiaaliset huolet)

	Luokat:	N	Ka. (kh.)	Mdn (IQR)	95 % luottamusväli
	yhteydenpito				
Masennusoireet (CES-D 8)	1 Vähentynyt	151	10.76 (5.63)	11.00 (9.00)	9.85–11.66
	2 Pysynyt samana	186	9.60 (5.06)	9.00 (6.00)	8.87–10.33
	3 Lisääntynyt	54	12.04 (4.81)	11.00 (5.00)	10.72–13.35
Ahdistuneisuus ja reaktiivisuus	1 Vähentynyt	151	5.77 (2.73)	5.00 (4.00)	5.34–6.21
	2 Pysynyt samana	186	5.32 (2.63)	5.00 (3.25)	4.94–5.70
	3 Lisääntynyt	54	6.37 (2.88)	6.00 (4.00)	5.58–7.16
Koettu yksinäisyys	1 Vähentynyt	151	3.54 (2.73)	3.00 (5.00)	3.10–3.98
	2 Pysynyt samana	186	3.25 (2.44)	3.00 (4.00)	2.89–3.60
	3 Lisääntynyt	54	3.98 (2.51)	3.50 (3.25)	3.30–4.67
Mielen hyvinvointi (SWEMWBS)	1 Vähentynyt	151	20.08 (3.45)	19.98 (4.37)	19.53–20.63
	2 Pysynyt samana	186	20.56 (3.47)	20.73 (5.23)	20.06–21.06
	3 Lisääntynyt	54	19.01 (3.25)	19.25 (2.75)	18.13–19.90

Yhteydenpito opetushenkilökuntaan koskien psykososiaalisia huolia epidemian aikana on 1 = Vähentynyt, 2 = Pysynyt samana, 3 = Lisääntynyt.

Ka = keskiarvo, kh = keskihajonta, Mdn = mediaani, IQR = Interquartile range (suom. *Interkvartiiliväli*)

Alkuperäinen kysymys: Kun vertaat aikaa ennen koronavirusepidemian (COVID-19) puhkeamista, olitko enemmän vai vähemmän yhteydessä korkeakoulusi opetushenkilökuntaan ...keskustelaksesi psykososiaalisista ongelmista (1 = Paljon vähemmän, 5 = Paljon enemmän, Ei koske minua). Liitetaulukossa muuttuja on uudelleen luokiteltu kolmeen luokkaan 1 = vähentynyt, 2 = pysynyt samana, 3 = lisääntynyt. Ei koske minua -vastaukset on jätetty huomioimatta

Asteikot: Masennusoireet (0–24), Ahdistuneisuus (0–12), Yksinäisyys (0–9), Mielen hyvinvointi (7–35)

Liitetaulukko 124 Kruskal-Wallis ja Mann-Whitney testit. Koettu mielenterveys. Ryhmien vertailu: Tuen saannin muutos COVID-19-epidemian aikana (Kun vertaat aikaa ennen koronavirusepidemian (COVID-19) puhkeamista, olitko enemmän vai vähemmän yhteydessä korkeakoulusi opetushenkilökuntaan ...psykososiaaliset huolet)

Mielenterveysmittari	KW / MW, p-arvo	Post-hoc, p-arvo	Korjattu p-arvo
Masennusoireet	KW = 11.473, p = .003	1 > 2, p = .047 1 < 3, p = .152 2 < 3, p = .001	p = .141 - p = .003
Ahdistuneisuus	KW = 5.277, p = .071	1 > 2, p = .111 1 < 3, p = .337 2 < 3, p = .039	- - p = .117
Yksinäisyys	KW = 3.276, p = .194	1 > 2, p = .428 1 < 3, p = .237 2 < 3, p = .071	- - p = .213
Mielen hyvinvointi	KW = 5.657, p = .059	1 < 2, p = .231 1 > 3, p = .176 2 > 3, p = .018	- - p = .054

Yhteydenpito opetushenkilökuntaan koskien psykososiaalisia huolia epidemian aikana on 1 = Vähentynyt (n = 151), 2 = Pysynyt samana (n = 186), 3 = Lisääntynyt (n = 54).

KW = Kruskal-Wallis, Pot-hoc = Mann-Whitney testi, Korjattu p-arvo = p-arvo on kerrottu vertailujen määrällä. **Tilastollisesti merkitsevät (p < .05), tilastollinen trendi (p < 0.1)**

Alkuperäinen kysymys: Kun vertaat aikaa ennen koronavirusepidemian (COVID-19) puhkeamista, olitko enemmän vai vähemmän yhteydessä korkeakoulusi opetushenkilökuntaan ...keskustelaksesi psykososiaalisista ongelmista (1 = Paljon vähemmän, 5 = Paljon enemmän, Ei koske minua). Liitetaulukossa muuttuja on uudelleen luokiteltu kolmeen luokkaan 1 = vähentynyt, 2 = pysynyt samana, 3 = lisääntynyt. Ei koske minua -vastaukset on jätetty huomioimatta

8.4 Mielenterveys ja COVID-19 aiheiset taustamuuttajat

8.4.1 Mielenterveys ja COVID-19-tautiin liittyvät oireet ja niiden peittely

Liitetaulukko 125 Tunnusluvut. Koettu mielenterveys. Ryhmien vertailu: COVID-19-taudille tyypillisten oireiden kokeminen ja peittely

Mielenterveysmittari	Luokat: COVID-19 oireet	N	Ka. (kh.)	Mdn (IQR)	95 % luottamusväli
COVID-19-taudille tyypillisten oireiden kokeminen					
Masennusoireet	1. Kyllä	558	9.30 (5.12)	8.00 (8.00)	8.87–9.72
	2. Ei	428	8.33 (4.67)	8.00 (7.00)	7.89–8.77
	3. En tiedä	78	10.26 (5.35)	10.00 (7.25)	9.05–11.46
Ahdistuneisuus	1. Kyllä	558	5.22 (2.65)	5.00 (4.00)	5.00–5.44
	2. Ei	428	4.70 (2.66)	4.00 (4.00)	4.45–4.95
	3. En tiedä	78	5.45 (2.79)	5.00 (5.00)	4.82–6.08
Yksinäisyys	1. Kyllä	558	3.04 (2.53)	3.00 (4.00)	2.83–3.25
	2. Ei	428	2.75 (2.36)	2.00 (3.00)	2.52–2.97
	3. En tiedä	78	3.45 (2.83)	3.00 (5.00)	2.81–4.09
Mielen hyvinvointi	1. Kyllä	558	20.93 (3.69)	20.73 (5.23)	20.63–21.24
	2. Ei	428	21.44 (3.63)	21.14 (5.36)	21.10–21.79
	3. En tiedä	78	20.16 (3.32)	19.98 (5.23)	19.41–20.91
COVID-19-taudille tyypillisten oireiden peittely					
Masennusoireet	1. Kyllä	358	9.71 (5.20)	9.00 (7.25)	9.17–10.25
	2. Ei	235	8.96 (5.06)	8.00 (7.00)	8.31–9.61
	3. En tiedä	43	9.51 (5.15)	10.00 (8.00)	7.93–11.10

Ahdistuneisuus	1. Kyllä	358	5.47 (2.64)	5.00 (3.25)	5.20–5.75
	2. Ei	235		5.00 (4.00)	4.57–5.25
	3. En tiedä	43	4.91 (2.68)	5.00 (3.00)	4.37–6.00
			5.19 (2.65)		
Yksinäisyys	1. Kyllä	358	3.19 (2.55)	3.00 (4.00)	2.93–3.46
	2. Ei	235	2.88 (2.60)	2.00 (5.00)	2.54–3.21
	3. En tiedä	43	3.40 (2.59)	3.00 (4.00)	2.60–4.19
Mielen hyvinvointi	1. Kyllä	358	20.63 (3.68)	20.73 (5.23)	20.24–21.01
	2. Ei	235	21.29 (3.64)	20.73 (5.52)	20.82–21.75
	3. En tiedä	43	20.18 (3.38)	20.73 (3.76)	19.14–21.22

Ka = keskiarvo, kh = keskihajonta, Mdn = mediaani, IQR = Interquartile range (suom. *Interkvartiiliväli*)

Asteikot: Masennusoireet (0–24), Ahdistuneisuus (0–12), Yksinäisyys (0–9), Mielen hyvinvointi (7–35)

Liitetaulukko 126 Kruskal-Wallis ja Mann-Whitney testit. Koettu mielenterveys. Ryhmien vertailu: COVID-19-taudille tyypillisten oireiden kokeminen ja peittely

	KW / MW, p-arvo	Post-hoc, p-arvo ^a	Korjattu p-arvo
COVID-19-taudille tyypillisten oireiden kokeminen			
Masennusoireet	KW = 12.015, p = .002	1 > 2, p = .007 1 < 3, p = .128 2 < 3, p = .004	p = .021 - p = .012
Ahdistuneisuus	KW = 11.845, p = .003	1 > 2, p = .002 1 < 3, p = .426 2 < 3, p = .022	p = .006 - <i>p = .066</i>
Yksinäisyys	KW = 4.757, <i>p = .093</i>	1 > 2, p = .102	-

		1 < 3, $p = .292$	-
		2 < 3., $p = .065$	$p = .195$
Mielen hyvinvointi	KW = 9.773, $p = .008$	1 < 2, $p = .027$	$p = .081$
		1 > 3, $p = .108$	-
		2 > 3, $p = .005$	$p = .015$
COVID-19-taudille tyypillisten oireiden peittäminen			
Masennusoireet	KW = 3.316, $p = .191$	1 > 2, $p = .071$	-
		1 > 3, $p = .939$	-
		2 < 3, $p = .424$	-
Ahdistuneisuus	KW = 6.520, $p = .038$	1 > 2, $p = .011$	$p = .033$
		1 > 3, $p = .634$	-
		2 < 3, $p = .397$	-
Yksinäisyys	KW = 3.665, $p = .160$	1 > 2., $p = .088$	-
		1 < 3, $p = .599$	-
		2 < 3, $p = .183$	-
Mielen hyvinvointi	KW = 6.060, $p = .048$	1 < 2, $p = .023$	$p = .069$
		1 > 3, $p = .651$	-
		2 > 3, $p = .109$	-

KW = Kruskal-Wallis, Pot-hoc = Mann-Whitney testi, Korjattu p-arvo = p-arvo on kerrottu vertailujen määrällä. **Tilastollisesti merkitsevät ($p < .05$), tilastollinen trendi ($p < 0.1$)**

8.4.2 Mielenterveys ja COVID-19 tartuntoihin ja epidemiaan liittyvä todennäköisyys ja huoli

Liitetäulukko 127 Tunnusluvut. Koettu mielenterveys. Ryhmien vertailu: todennäköisyys ja huoli COVID-19-tartunnoista ja oireista (luokiteltu asteikko)

Mielenterveysmittari	Luokat: todennäköisyys /huoli	N	Ka. (kh.)	Mdn (IQR)	95 % luottamusväli
Kuinka todennäköisenä pidät, että sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?					
Masennusoireet	1. Ei todennäköistä	344	8.74 (4.95)	8.00 (7.00)	8.21–9.26
	2. Hieman todennäköistä	467	8.94 (4.97)	8.00 (7.00)	8.49–9.39
	3. Todennäköistä	253	9.38 (5.07)	8.00 (8.00)	8.75–10.01
Ahdistuneisuus	1. Ei todennäköistä	344	4.99 (2.78)	5.00 (4.00)	4.69–5.28
	2. Hieman todennäköistä	467	4.91 (2.66)	4.00 (4.00)	4.67–5.16
	3. Todennäköistä	253	5.29 (2.55)	5.00 (3.50)	4.97–5.60
Yksinäisyys	1. Ei todennäköistä	344	2.93 (2.48)	3.00 (3.75)	2.67–3.20
	2. Hieman todennäköistä	467	2.95 (2.48)	3.00 (3.00)	2.72–3.17
	3. Todennäköistä	253	2.98 (2.54)	3.00 (4.00)	2.67–3.30
Mielen hyvinvointi	1. Ei todennäköistä	344	21.19 (3.67)	20.73 (5.52)	20.81–21.58
	2. Hieman todennäköistä	467	21.06 (3.68)	20.73 (4.62)	20.73–21.40
	3. Todennäköistä	253	20.97 (3.59)	20.73 (6.13)	20.53–21.42
Kuinka huolissasi olet siitä, että sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?					
Masennusoireet	1. Ei huolissaan	478	8.48 (5.03)	8.00 (8.00)	8.03–8.93
	2. Hieman huolissaan	329	8.94 (4.79)	8.00 (7.00)	8.42–9.46
	3. Huolissaan	257	9.95 (5.03)	9.00 (8.00)	9.34–10.57
Ahdistuneisuus	1. Ei huolissaan	478	4.77 (2.74)	4.00 (4.00)	4.52–5.01
	2. Hieman huolissaan	329	4.93 (2.54)	5.00 (4.00)	4.66–5.21
	3. Huolissaan	257	5.63 (2.64)	5.00 (4.00)	5.31–5.96
Yksinäisyys	1. Ei huolissaan	478	2.90 (2.48)	3.00 (4.00)	2.67–3.12
	2. Hieman huolissaan	329	2.83 (2.39)	3.00 (3.00)	2.57–3.09

	3. Huolissaan	257	3.21 (2.63)	3.00 (4.00)	2.87–3.53
Mielen hyvinvointi	1. Ei huolissaan	478	21.56 (3.90)	21.54 (5.52)	21.21–21.91
	2. Hieman huolissaan	329	20.89 (3.20)	20.73 (4.62)	20.54–21.24
	3. Huolissaan	257	20.44 (3.62)	20.73 (4.37)	20.00–20.89
Kuinka huolissasi olet siitä, että koronaviruksesta johtuva COVID-19-tauti aiheuttaa sinulle vakavia oireita?					
Masennusoireet	1. Ei huolissaan	481	8.29 (4.86)	8.00 (7.00)	7.86–8.73
	2. Hieman huolissaan	278	9.08 (4.73)	8.50 (7.00)	8.52–9.64
	3. Huolissaan	305	9.97 (5.26)	9.00 (8.00)	9.38–10.57
Ahdistuneisuus	1. Ei huolissaan	481	4.76 (2.65)	5.00 (3.50)	4.52–4.99
	2. Hieman huolissaan	278	4.92 (2.56)	4.00 (4.00)	4.61–5.22
	3. Huolissaan	305	5.55 (2.74)	5.00 (4.50)	5.25–5.86
Yksinäisyys	1. Ei huolissaan	481	2.86 (2.44)	3.00 (3.00)	2.65–3.08
	2. Hieman huolissaan	278	2.86 (2.41)	3.00 (4.00)	2.57–3.14
	3. Huolissaan	305	3.17 (2.64)	3.00 (4.00)	2.88–3.47
Mielen hyvinvointi	1. Ei huolissaan	481	21.66 (3.72)	21.54 (4.86)	21.33–21.99
	2. Hieman huolissaan	278	20.71 (3.38)	20.73 (4.77)	20.32–21.11
	3. Huolissaan	305	20.51 (3.67)	20.73 (5.23)	20.09–20.92
Kuinka huolissasi olet siitä, että, joku lähipiiristäsi tulee sairastumaan koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?					
Masennusoireet	1. Ei huolissaan	151	8.37 (4.92)	8.00 (8.00)	7.58–9.16
	2. Hieman huolissaan	293	8.65 (4.95)	8.00 (7.00)	8.08–9.21
	3. Huolissaan	620	9.29 (5.01)	8.00 (8.00)	8.89–9.68
Ahdistuneisuus	1. Ei huolissaan	151	4.66 (2.98)	4.00 (5.00)	4.18–5.13
	2. Hieman huolissaan	293	4.80 (2.58)	5.00 (4.00)	4.50–5.10
	3. Huolissaan	620	5.23 (2.63)	5.00 (4.00)	5.02–5.43
Yksinäisyys	1. Ei huolissaan	151	2.98 (2.62)	3.00 (3.00)	2.56–3.40
	2. Hieman huolissaan	293	2.84 (2.43)	3.00 (4.00)	2.56–3.12

	3. Huolissaan	620	3.00 (2.49)	3.00 (4.00)	2.80–3.20
Mielen hyvinvointi	1. Ei huolissaan	151	21.67 (4.26)	21.54 (5.52)	20.98–22.36
	2. Hieman huolissaan	293	21.44 (3.73)	20.73 (5.52)	21.01–21.87
	3. Huolissaan	620	20.77 (3.43)	20.73 (4.62)	20.50–21.04
Kuinka huolissasi olet siitä, että, joku lähipiiristäsi tulee saamaan vakavia oireita koronaviruksen aiheuttaman COVID-19-taudin takia?					
Masennusoireet	1. Ei huolissaan	141	8.19 (4.76)	8.00 (8.00)	7.40–8.99
	2. Hieman huolissaan	223	8.67 (4.89)	8.00 (7.00)	8.03–9.31
	3. Huolissaan	700	9.24 (5.05)	8.00 (7.75)	8.86–9.61
Ahdistuneisuus	1. Ei huolissaan	141	4.59 (2.90)	4.00 (4.50)	4.11–5.07
	2. Hieman huolissaan	223	4.78 (2.49)	5.00 (3.00)	4.45–5.11
	3. Huolissaan	700	5.19 (2.67)	5.00 (4.00)	5.00–5.39
Yksinäisyys	1. Ei huolissaan	141	2.82 (2.61)	3.00 (4.00)	2.39–3.26
	2. Hieman huolissaan	223	2.89 (2.43)	3.00 (4.00)	2.57–3.21
	3. Huolissaan	700	3.00 (2.49)	3.00 (4.00)	2.81–3.18
Mielen hyvinvointi	1. Ei huolissaan	141	21.82 (3.71)	21.54 (4.86)	21.20–22.43
	2. Hieman huolissaan	223	21.51 (4.11)	20.73 (5.52)	20.96–22.05
	3. Huolissaan	700	20.80 (3.45)	20.73 (4.62)	20.54–21.06
Kuinka huolissasi olet siitä, että sairaaloilla ja hoitohenkilökunnalla ei ole riittävästi tarvittavia tarvikkeita selviytyä koronavirusepidemiasta (COVID-19)?					
Masennusoireet	1. Ei huolissaan	349	8.22 (4.80)	8.00 (7.50)	7.72–8.73
	2. Hieman huolissaan	319	9.37 (4.87)	9.00 (6.00)	8.84–9.91
	3. Huolissaan	396	9.33 (5.18)	8.50 (8.00)	8.82–9.84
Ahdistuneisuus	1. Ei huolissaan	349	4.62 (2.73)	4.00 (4.00)	4.33–4.91
	2. Hieman huolissaan	319	5.10 (2.55)	5.00 (4.00)	4.82–5.38
	3. Huolissaan	396	5.32 (2.69)	5.00 (4.00)	5.06–5.59
Yksinäisyys	1. Ei huolissaan	349	2.73 (2.49)	2.00 (3.00)	2.47–3.00

	2. Hieman huolissaan	319	3.09 (2.39)	3.00 (4.00)	2.83–3.35
	3. Huolissaan	396	3.03 (2.57)	3.00 (3.75)	2.78–3.28
Mielen hyvinvointi	1. Ei huolissaan	349	21.65 (3.65)	21.54 (5.52)	21.26–22.03
	2. Hieman huolissaan	319	20.85 (3.64)	20.73 (5.23)	20.45–21.25
	3. Huolissaan	396	20.77 (3.62)	20.73 (5.08)	20.41–21.13

Ka = keskiarvo, kh. = keskihajonta, Mdn = mediaani, IQR = Interquartile range (suom. *Interkvartiiliväli*)

Asteikot: Masennusoireet (0–24), Ahdistuneisuus (0–12), Yksinäisyys (0–9), Mielen hyvinvointi (7–35)

Liitetaulukko 128 Kruskal-Wallis ja Mann-Whitney testit. Koettu mielenterveys. Ryhmien vertailu: todennäköisyys ja huoli COVID-19-tartunnoista ja oireista (luokiteltu asteikko)

	KW, p-arvo	Post-hoc, p-arvo	Korjattu p-arvo ^a
Kuinka todennäköisenä pidät, että sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?			
Masennusoireet	KW = 1.923, p = .382	1 < 2, p = .620 1 < 3, p = .168 2 < 3, p = .320	- - -
Ahdistuneisuus	KW = 4.980, p = .083	1 > 2, p = .854 1 < 3, p = .083 2 < 3, p = .028	- p = .249 p = .084
Yksinäisyys	KW = .012, p = .994	1 < 2, p = .930 1 < 3, p = .923 2 < 3, p = .972	- - -
Mielen hyvinvointi	KW = 0.267, p = .875	1 > 2, p = .626 1 > 3, p = .696 2 > 3, p = .995	- - -

Kuinka huolissasi olet siitä, että sairastut (uudelleen) koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?			
Masennusoireet	KW = 15.948, p < .001	1 < 2, p = .123 1 < 3, p < .001 2 < 3, p = .011	- p < .001 p = .033
Ahdistuneisuus	KW = 20.720, p < .001	1 < 2, p = .230 1 < 3, p < .001 2 < 3, p = .001	- p < .001 p = .003
Yksinäisyys	KW = 2.785, p = .248	1 > 2., p = .842 1 < 3, p = .147 2 < 3, p = .124	- - -
Mielen hyvinvointi	KW = 16.094, p < .001	1 > 2., p = .015 1 > 3, p < .001 2 > 3, p = .079	p = .045 p < .001 p = .237
Kuinka huolissasi olet siitä, että koronaviruksesta johtuva COVID-19-tauti aiheuttaa sinulle vakavia oireita?			
Masennusoireet	KW = 20.482, p < .001	1 < 2, p = .018 1 < 3, p < .001 2 < 3, p = .049	p = .054 p < .001 p = .147
Ahdistuneisuus	KW = 17.080, p < .001	1 < 2, p = .431 1 < 3, p < .001 2 < 3, p = .003	- p < .001 p = .009
Yksinäisyys	KW = 2.259, p = .323	1 < 2, p = .961 1 < 3, p = .162	- -

		2 < 3, p = .224	-
Mielen hyvinvointi	KW = 21.667, p < .001	1 > 2, p < .001 1 > 3, p < .001 2 > 3, p = .576	p < .001 p < .001 -
Kuinka huolissasi olet siitä, että, joku lähipiiristäsi tulee sairastumaan koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin?			
Masennusoireet	KW = 5.482, p = .065	1 < 2, p = .530 1 < 3, p = .042 2 < 3, p = .100	- p = .126 -
Ahdistuneisuus	KW = 10.056, p = .007	1 < 2, p = .342 1 < 3, p = .008 2 < 3, p = .021	- p = .024 p = .063
Yksinäisyys	KW = 0.712, p = .701	1 < 2, p = .775 1 < 3, p = .756 2 < 3, p = .400	- - -
Mielen hyvinvointi	KW = 9.174, p = .010	1 > 2, p = .538 1 < 3, p = .015 2 > 3, p = .018	- p = .045 p = .054
Kuinka huolissasi olet siitä, että, joku lähipiiristäsi tulee saamaan vakavia oireita koronaviruksen aiheuttaman COVID-19-taudin takia?			
Masennusoireet	KW = 5.068, p = .079	1 < 2, p = .369 1 < 3, p = .036 2 < 3, p = .221	- p = .108 -
Ahdistuneisuus	KW = 9.044, p = .011	1 < 2, p = .268	-

			1 < 3, p = .008	p = .024
			2 < 3, p = .058	p = .174
Yksinäisyys	KW = 1.264, p = .532		1 < 2, p = .581	-
			1 < 3, p = .277	-
			2 < 3, p = .609	-
Mielen hyvinvointi	KW = 9.727, p = .008		1 > 2, p = .355	-
			1 > 3, p = .005	p = .015
			2 > 3, p = .054	p = .162
Kuinka huolissasi olet siitä, että sairaaloilla ja hoitohenkilökunnalla ei ole riittävästi tarvittavia tarvikkeita selviytyä koronavirusepidemiasta (COVID-19)?				
Masennusoireet	KW = 11.662, p = .003		1 < 2, p = .002	p = .006
			1 < 3, p = .005	p = .015
			2 > 3, p = .744	-
Ahdistuneisuus	KW = 16.005, p < .001		1 < 2, p = .006	p = .018
			1 < 3, p < .001	p < .001
			2 < 3, p = .240	-
Yksinäisyys	KW = 5.466, p = .065		1 < 2, p = .022	p = .066
			1 < 3, p = .097	-
			2 > 3, p = .534	-
Mielen hyvinvointi	KW = 10.979, p = .004		1 > 2, p = .006	p = .018
			1 > 3, p = .003	p = .009
			2 > 3, p = .889	-

1 = Ei todennäköistä/ Ei huolissaan, 2 = Mahdollista/Vähän huolissaan, 3 = Todennäköistä/Huolissaan.

KW = Kruskal-Wallis, Pot-hoc = Mann-Whitney testi, Korjattu p-arvo = p-arvo on kerrottu vertailujen määrällä. **Tilastollisesti merkitsevät (p < .05)**, *tilastollinen trendi (p < 0.1)*

Todennäköisyys: 1 = Ei todennäköistä (n = 344), 2 = Hieman todennäköistä (n = 467), 3 = Todennäköistä (n = 253); Huoli omasta sairastumisesta: 1 = Ei huolissaan (n = 478), 2 = Hieman huolissaan (n = 329), 3 = Huolissaan (n = 257); Huoli omien oireiden vakavuudesta: 1 = Ei huolissaan (n = 481), 2 = Hieman huolissaan (n = 278), 3 = Huolissaan (n = 305); Huoli läheisen sairastumisesta: 1 = Ei huolissaan (n = 151), 2 = Hieman huolissaan (n = 293), 3 = Huolissaan (n = 620); Huoli läheisen oireiden vakavuudesta: 1 = Ei huolissaan (n = 141), 2 = Hieman huolissaan (n = 223), Huolissaan (n = 700); Huoli sairaalatarvikkeista: 1 = Ei huolissaan (n = 349), 2 = Hieman huolissaan (n = 319), 3 = Huolissaan (n = 396)

Liitteet: 9. Painajaisten näkeminen COVID-19-epidemian aikana

9.1 Muutos painajaisissa: taustamuuttujien vertailu – Sosiodemograafiset, koulutukseen liittyvät taustamuuttujat

Liitetaulukko 129 Vastausjakaumat. Muutos painajaisten näkemisessä COVID-19-epidemian aikana. Ryhmien vertailu: sosiodemografiset ja koulutukseen liittyvät taustamuuttujat

	Ryhmä	N	Painajaisten määrä epidemian aikana on		
			Lisääntynyt % (N)	Pysynyt samana % (N)	Vähentynyt % (N)
Sukupuoli	1 Mies	217	22.6 (49)	72.4 (157)	5.1 (11)
	2 Nainen	832	27.3 (227)	67.3 (560)	5.4 (45)
	3 Muu	15	40.6 (6)	60.0 (9)	0 (0)
Ikä	1 18 – 21	199	26.6 (53)	66.3 (132)	7.0 (14)
	2 22 – 25	407	26.8 (109)	66.3 (270)	6.9 (28)

	3 26 – 29	180	28.9 (52)	66.7 (120)	4.4 (8)
	4 yli 29-vuotiaat	278	24.5 (68)	73.4 (204)	2.2 (6)
Opintojen ensimmäinen vuosi	1 Kyllä	270	23.7 (64)	68.5 (185)	7.8 (21)
	2 Ei	794	27.5 (218)	68.1 (541)	4.4 (35)
COVID-19 tartunnat ^a	1 Kyllä	198	31.3 (62)	64.1 (127)	4.5 (9)
	2 Ei	866	25.4 (220)	69.2 (599)	5.4 (47)

a. On sairastanut, luuli sairastaneensa tai tunsi jonkun, joka oli sairastanut COVID-19-taudin

Liitetaulukko 130 Khiin neliö-testi. Muutos painajaisten kokemisessa COVID-19-epidemian aikana. Ryhmien vertailu: sosiodemografiset ja koulutukseen liittyvät taustamuuttujat

Ryhmä	$X^2(df)$; p-arvo
Koettu sukupuoli	$X^2(4) = 4.113$; $p = .391$
Dikotominen sukupuoli (mies, nainen)	$X^2(2) = 2.124$; $p = .346$
Ikä	$X^2(6) = 10.830$; $p = .094$
Opintojen ensimmäinen vuosi	$X^2(2) = 5.422$; $p = .066$
COVID-19 tartunnat ^a	$X^2(2) = 2.958$; $p = .228$

X^2 = khiin neliö-testin testisuure. Df = degrees of freedom (suom. *Vapausaste*)

a. On sairastanut, luuli sairastaneensa tai tunsi jonkun, joka oli sairastanut COVID-19-taudin

Koettu sukupuoli (1 = Mies, 2 = Nainen, 3 = Muunsukupuolinen); Ikä (1 = 18-21, 2 = 22-25, 3 = 26-29, 4 = yli 29-vuotiaat); Opintojen ensimmäinen vuosi (1 = Kyllä, 2 = Ei); COVID-19-tartunnat (1 = Kyllä, 2 = Ei)

Tilastollisesti merkitsevät ($p < .05$), tilastollinen trendi ($p < 0.1$)

9.2 Muutos painajaisissa: taustamuuttujien vertailu – talouteen liittyvät taustamuuttujat

Liitetaulukko 131 Vastausjakaumat. Muutos painajaisten näkemisessä COVID-19-epidemian aikana. Ryhmien vertailu: talouteen liittyvät taustamuuttujat

	Ryhmä	N	Painajaisten määrä epidemian aikana on		
			Lisääntynyt % (N)	Pysynyt samana % (N)	Vähentynyt % (N)
Taloudellisen tilanteen muutos	1 huonontunut	278	39.6 (110)	56.1 (156)	4.3 (12)
	2 pysynyt samana	714	21.3 (152)	73.5 (525)	5.2 (37)
	3 parantunut	72	27.8 (20)	62.5 (45)	9.7 (7)
Rahan lainaaminen	0 Ei keneltäkään	112	28.6 (32)	65.2 (73)	6.3 (7)
	1 1–2 henkilöä	346	30.3 (105)	65.6 (227)	4.0 (14)
	2 3–4 henkilöä	309	26.5 (82)	67.3 (208)	6.1 (19)
	3 5 tai useampi henkilö	297	21.2 (63)	73.4 (218)	5.4 (16)

Liitetaulukko 132 Khiin neliö-testi. Muutos painajaisten kokemisessa COVID-19-epidemian aikana. Ryhmien vertailu: talouteen liittyvät taustamuuttujat

Ryhmä	X^2 (df); p-arvo
Taloudellisen tilanteen muutos	$X^2(4) = 37.742$; $p < .001$
Rahan lainaaminen	$X^2(6) = 8.60$; $p = .197$

X^2 = khiin neliö-testin testisuure. Df = degrees of freedom (suom. *Vapausaste*)

Taloudellisen tilanteen muutos (huonontunut, pysynyt samana, parantunut); Rahan lainaaminen (ei keneltäkään, 1–2 henkilöä, 3–4 henkilöä, 5 tai useampi henkilö)

Tilastollisesti merkitsevät ($p < .05$), tilastollinen trendi ($p < 0.1$)

9.3 Muutos painajaisissa: taustamuuttujien vertailu – muutos opiskelu- ja työmäärässä

Liitetaulukko 133 Vastausjakaumat. Muutos painajaisten näkemisessä COVID-19-epidemian aikana. Ryhmien vertailu: muutos opiskelu- ja työmäärässä COVID-19-epidemian aikana

	Ryhmä	N	Painajaisten määrä epidemian aikana on		
			Lisääntynyt % (N)	Pysynyt samana % (N)	Vähentynyt % (N)
Muutos itsenäisessä opiskelussa	1 lisääntynyt	363	27.8 (101)	65.6 (238)	6.6 (24)
	2 pysynyt samana	211	21.3 (45)	75.8 (160)	2.8 (6)
	3 vähentynyt	274	31.0 (85)	64.2 (176)	4.7 (13)
Muutos kasvokkain tapahtuvassa opiskelussa	1 lisääntynyt	35	28.6 (10)	68.6 (24)	2.9 (1)
	2 pysynyt samana	136	16.9 (23)	79.4 (108)	3.7 (5)
	3 vähentynyt	728	27.9 (203)	66.9 (487)	5.2 (38)
Muutos verkko-opiskelussa	1 lisääntynyt	440	27.0 (119)	67.5 (297)	5.5 (24)
	2 pysynyt samana	189	24.9 (47)	71.4 (135)	3.7 (7)
	3 vähentynyt	128	31.3 (40)	64.1 (82)	4.7 (6)
Muutos työnteossa (kaikki)	1 lisääntynyt	96	21.9 (21)	74.0 (71)	4.2 (4)
	2 pysynyt samana	492	27.4 (135)	67.1 (330)	5.5 (27)
	3 vähentynyt	166	29.5 (49)	67.5 (112)	3.0 (5)
Muutos työnteossa (työssäkävijät)	1 lisääntynyt	44	27.3 (12)	65.9 (29)	6.8 (3)
	2 pysynyt samana	111	19.8 (22)	75.7 (84)	4.5 (5)

3 vähentynyt	166	29.5 (49)	67.5 (112)	3.0 (5)
--------------	-----	-----------	------------	---------

Liitetaulukko 134 Khiin neliö-testi. Muutos painajaisten kokemisessa COVID-19-epidemian aikana. Ryhmien vertailu: muutos opiskelu- ja työmäärässä COVID-19-epidemian aikana

Ryhmä	$X^2(df)$; p-arvo
Muutos itsenäisessä opiskelussa	$X^2(4) = 10.804$; p = .029
<i>Muutos kasvokkain tapahtuneessa opiskelussa</i>	$X^2(4) = 8.805$, p = .066
Muutos verkko-opiskelussa	$X^2(4) = 2.630$, p = .622
Muutos työmäärässä (kaikki)	$X^2(4) = 3.588$, p = .465
Muutos työmäärässä (työsskävijät)	$X^2(4) = 4.556$, p = .336

X^2 = khiin neliö-testin testisuure. Df = degrees of freedom (suom. *Vapausaste*)

Opiskelu- ja työmäärän muutos (lisääntynyt, pysynyt samana, vähentynyt)

Tilastollisesti merkitsevät (p < .05), tilastollinen trendi (p < 0.1)

9.4 Muutos painajaisissa: taustamuuttujien vertailu – todennäköisyys ja huoli COVID-19-tartunnoista, oireista ja hoitotarvikkeiden riittävydestä

Liitetaulukko 135 Vastausjakaumat. Muutos painajaisten näkemisessä COVID-19-epidemian aikana. Ryhmien vertailu: todennäköisyys ja huoli COVID-19-tartunnoista, oireista ja hoitotarvikkeiden riittävydestä (luokiteltu)

	Ryhmä	N	Painajaisten määrä epidemian aikana on		
			Lisääntynyt % (N)	Pysynyt samana % (N)	Vähentynyt % (N)
Todennäköisyys sairastua	1 Ei todennäköistä	344	23.3 (80)	72.1 (248)	4.7 (16)
	2 Hieman todennäköistä	467	27.0 (126)	66.8 (312)	6.2 (29)
	3 Todennäköistä	253	30.0 (76)	65.6 (166)	4.3 (11)

Huoli omasta sairastumisesta	1 Ei huolissaan	478	20.7 (99)	74.1 (354)	5.2 (25)
	2 Hieman huolissaan	329	27.7 (91)	66.3 (218)	6.1 (20)
	3 Huolissaan	257	35.8 (92)	59.9 (154)	4.3 (11)
Huoli oireiden vakavuudesta	1 Ei huolissaan	481	20.6 (99)	73.4 (353)	6.0 (29)
	2 Hieman huolissaan	278	30.2 (84)	64.4 (179)	5.4 (15)
	3 Huolissaan	305	32.5 (99)	63.6 (194)	3.9 (12)
Huoli läheisen sairastumisesta	1 Ei huolissaan	151	16.6 (25)	79.5 (120)	4.0 (6)
	2 Hieman huolissaan	293	25.3 (74)	68.9 (202)	5.8 (17)
	3 Huolissaan	620	29.5 (183)	65.2 (404)	5.3 (33)
Huoli läheisten oireiden vakavuudesta	1 Ei huolissaan	141	17.0 (24)	79.4 (112)	3.5 (5)
	2 Hieman huolissaan	223	22.0 (49)	73.1 (163)	4.9 (11)
	3 Huolissaan	700	29.9 (209)	64.4 (451)	5.7 (40)
Huoli sairaalatarvikkeiden riittämisestä	1 Ei huolissaan	349	21.8 (76)	75.1 (262)	3.2 (11)
	2 Hieman huolissaan	319	27.6 (88)	65.8 (210)	6.6 (21)
	3 Huolissaan	396	29.8 (118)	64.1 (254)	6.1 (24)

Liitetaulukko 136 Khiin neliö-testi. Muutos painajaisten kokemisessa COVID-19-epidemian aikana. Ryhmien vertailu: todennäköisyys ja huoli COVID-19-tartunnoista, oireista ja hoitotarvikkeiden riittävydestä (luokiteltu)

Ryhmä	X ² (df); p-arvo
Todennäköisyys sairastua	X ² (4) = 5.190; p = .268
Huoli omasta sairastumisesta	X²(4) = 20.648; p < .001
Huoli oireiden vakavuudesta	X²(4) = 16.892; p = .002
Huoli läheisen sairastumisesta	X²(4) = 12.249; p = .016
Huoli läheisten oireiden vakavuudesta	X²(4) = 15.437; p = .004
Huoli sairaalatarvikkeista	X²(4) = 12.829; p = .012

χ^2 = khiin neliö-testin testisuure. Df = degrees of freedom (suom. *Vapausaste*)

COVID-19 aiheinen todennäköisyys ja huoli (ei todennäköistä/ei huolissaan, hieman todennäköistä/huolissaan, hyvin todennäköistä/huolissaan)

Tilastollisesti merkitsevät ($p < .05$), tilastollinen trendi ($p < 0.1$)

9.5 Muutos painajaisissa: taustamuuttujien vertailu – COVID-19 oireiden kokeminen ja peittely

Liitetaulukko 137 Vastausjakaumat. Muutos painajaisten näkemisessä COVID-19-epidemian aikana. Ryhmien vertailu: COVID-19-taudille tyypillisten oireiden kokeminen ja oireiden peittely

COVID-19-taudille tyypillisten oireiden	Ryhmä	N	Painajaisten määrä epidemian aikana on		
			Lisääntynyt % (N)	Pysynyt samana % (N)	Vähentynyt % (N)
kokeminen	1 Kyllä	558	29.4 (164)	64.5 (360)	6.1 (34)
	2 Ei	428	23.4 (100)	72.4 (310)	4.2 (18)
	3 Ei tiedä	78	23.1 (18)	71.8 (56)	5.1 (4)
peittely	1 Kyllä	358	33.2 (119)	58.4 (209)	8.4 (30)
	2 Ei	235	23.4 (55)	74.0 (174)	2.6 (6)
	3 Ei tiedä	43	18.6 (8)	76.7 (33)	4.7 (2)

Liitetaulukko 138 Khiin neliö-testi. Muutos painajaisten kokemisessa COVID-19-epidemian aikana. Ryhmien vertailu: COVID-19-taudille tyypillisten oireiden kokeminen ja oireiden peittely

Ryhmä	χ^2 (df); p-arvo
COVID-19-taudin oireiden kokeminen	$\chi^2(4) = 7.714$; $p = .103$

Oireiden peittely $\chi^2(4) = 20.835; p < .001$

χ^2 = khiin neliö-testin testisuure. Df = degrees of freedom (suom. *Vapausaste*)

COVID-19-taudille tyypillisten oireiden kokeminen ja peitteleminen (kyllä, ei, en tiedä)

Tilastollisesti merkitsevät ($p < .05$), tilastollinen trendi ($p < 0.1$)

9.5 Muutos painajaisissa: taustamuuttujien vertailu – opiskeluhyvinvointi

Liitetaulukko 139 Tunnusluvut. Muutos painajaisten näkemisessä COVID-19-epidemian aikana. Ryhmien vertailu: Opiskeluhyvinvointi

Opiskeluhyvinvointi	Luokat: muutos painajaisten määrässä	N	Ka. (kh.)	Mdn (IQR)	95 % luottamusväli
Akateeminen stressi	1 lisääntynyt	282	12.84 (3.59)	13.00 (5.00)	12.42–13.26
	2 pysynyt samana	726	11.18 (3.84)	11.00 (6.00)	10.90–11.46
	3 vähentynyt	56	12.27 (3.68)	12.00 (5.00)	11.28–13.25
Akateeminen tyytyväisyys	1 lisääntynyt	282	13.70 (3.06)	14.00 (4.00)	13.35–14.06
	2 pysynyt samana	726	14.54 (2.89)	15.00 (4.00)	14.33–14.75
	3 vähentynyt	56	14.11 (2.61)	14.00 (3.00)	13.41–14.81

Painajaisten määrä on epidemian aikana 1 = lisääntynyt, 2 = pysynyt samana, 3 = vähentynyt.

Ka = keskiarvo, kh = keskihajonta, Mdn = mediaani, IQR = Interquartile range (suom. *Interkvartiiliväli*)

Asteikko: Akateeminen stressi 4–20, Akateeminen tyytyväisyys 4–20

Liitetaulukko 140 Kruskal-Wallis ja Mann-Whitney testit. Muutos painajaisten kokemisessa COVID-19-epidemian aikana. Ryhmien vertailu: Opiskeluhyvinvointi

Opiskeluhyvinvointi	KW / MW, p-arvo	Post-hoc, p-arvo	Korjattu p-arvo
Akateeminen stressi	KW = 37.760, p < .001	1 > 2, p < .001 1 > 3, p = .292	p < .001 -

		2 < 3, p = .048	p = .144
Akateeminen tyytyväisyys	KW = 16.970, p < .001	1 < 2, p < .001	p < .001
		1 < 3, p = .375	-
		2 > 3, p = .187	-

Painajaisien määrä on 1 = lisääntynyt (n = 282), 2 = pysynyt samana (n = 726), 3 = vähentynyt (n = 56).

KW = Kruskal-Wallis, Pot-hoc = Mann-Whitney testi, Korjattu p-arvo = p-arvo on kerrottu vertailujen määrällä. **Tilastollisesti merkitsevät (p < .05)**, tilastollinen trendi (p < 0.1)

9.6 Muutos painajaisissa: taustamuuttujien vertailu – mielenterveys

Liitetaulukko 141 Tunnusluvut. Muutos painajaisien näkemisessä COVID-19-epidemian aikana. Ryhmien vertailu: Koettu mielenterveys

Mielenterveysmittari	Luokat: muutos painajaisien määrässä	N	Ka. (kh.)	Mdn (IQR)	95 % luottamusväli
Masennusoireet	1 lisääntynyt	282	11.39 (5.12)	11.00 (7.00)	10.79–11.99
	2 pysynyt samana	726	8.10 (4.60)	7.00 (6.00)	7.77–8.44
	3 vähentynyt	56	8.25 (5.21)	7.00 (7.00)	6.86–9.64
Ahdistuneisuus	1 lisääntynyt	282	6.19 (2.58)	6.00 (4.00)	5.89–6.49
	2 pysynyt samana	726	4.59 (2.56)	4.00 (3.00)	4.40–4.78
	3 vähentynyt	56	4.84 (2.92)	5.00 (3.00)	4.06–5.62
Yksinäisyys	1 lisääntynyt	282	3.79 (2.60)	3.00 (4.00)	3.49–4.10
	2 pysynyt samana	726	2.61 (2.36)	2.00 (3.00)	2.44–2.78
	3 vähentynyt	56	3.16 (2.61)	3.00 (4.00)	2.46–3.86
Mielen hyvinvointi	1 lisääntynyt	282	19.64 (3.48)	19.25 (4.11)	19.23–20.04
	2 pysynyt samana	726	21.59 (3.59)	21.54 (4.86)	21.33–21.86
	3 vähentynyt	56	21.73 (3.48)	21.54 (5.78)	20.79–22.66

Painajaisien määrä on epidemian aikana 1 = lisääntynyt, 2 = pysynyt samana, 3 = vähentynyt.

Ka = keskiarvo, kh = keskihajonta, Mdn = mediaani, IQR = Interquartile range (suom. *Interkvartiiliväli*)

Asteikko: Masennusoireet 0-24, Ahdistuneisuus 0-12, Yksinäisyys 0-9, Mielen hyvinvointi 7-35

Liitetaulukko 142 Kruskal-Wallis ja Mann-Whitney testit. Muutos painajaisten kokemisessa COVID-19-epidemian aikana. Ryhmien vertailu: Mielenterveys

Mielenterveys	KW / MW, p-arvo	Post-hoc, p-arvo	Korjattu
Masennusoireet	KW = 84.953, p < .001	1 > 2, p < .001	p < .001
		1 > 3, p < .001	p < .001
		2 < 3, p = .878	-
Ahdistuneisuus	KW = 75.462, p < .001	1 > 2, p < .001	p < .001
		1 > 3, p = .001	p = .003
		2 < 3, p = .517	-
Yksinäisyys	KW = 45.111, p < .001	1 > 2, p < .001	p < .001
		1 > 3, p = .068	p = .204
		2 < 3, p = .138	-
Mielen hyvinvointi	KW = 60.940, p < .001	1 < 2, p < .001	p < .001
		1 < 3, p < .001	p < .001
		2 < 3, p = .669	-

Painajaisten määrä epidemian aikana on 1 = lisääntynyt (n = 282), 2 = pysynyt samana (n = 726), 3 = vähentynyt (n = 56)

KW = Kruskal-Wallis, Pot-hoc = Mann-Whitney testi, Korjattu p-arvo = p-arvo on kerrottu vertailujen määrällä. **Tilastollisesti merkitsevät (p < .05), tilastollinen trendi (p < 0.1)**

9.7 Muutos painajaisissa: taustamuuttujien vertailu – todennäköisyys/huoli COVID-19-tartunnasta

Liitetaulukko 143 Tunnusluvut. Muutos painajaisten näkemisessä COVID-19-epidemian aikana. Ryhmien vertailu: Todennäköisyys ja huoli COVID-19-tartunnoista, oireista ja sairaalatarvikkeiden riittävydestä

	Luokat: muutos painajaisten määrässä	N	Ka. (kh.)	Mdn (IQR)	95 % luottamusväli
Todennäköisyys sairastua	1 lisääntynyt	282	5.17 (2.32)	5.00 (4.00)	4.90–5.44
	2 pysynyt samana	726	4.58 (2.39)	5.00 (3.00)	4.41–4.76
	3 vähentynyt	56	4.66 (2.14)	4.50 (3.00)	4.09–5.23
Huoli omasta sairastumisesta	1 lisääntynyt	282	5.01 (2.87)	5.00 (4.00)	4.67–5.35
	2 pysynyt samana	726	4.02 (2.76)	4.00 (4.00)	3.82–4.22
	3 vähentynyt	56	4.09 (2.75)	4.00 (4.00)	3.35–4.83
Huoli oireiden vakavuudesta	1 lisääntynyt	282	5.16 (3.09)	5.00 (6.00)	4.79–5.52
	2 pysynyt samana	726	4.18 (2.96)	4.00 (5.00)	3.96–4.39
	3 vähentynyt	56	4.05 (2.91)	3.00 (4.00)	3.27–4.83
Huoli läheisen sairastumisesta	1 lisääntynyt	282	7.20 (2.50)	8.00 (3.00)	6.91–7.49
	2 pysynyt samana	726	6.43 (2.73)	7.00 (3.00)	6.23–6.63
	3 vähentynyt	56	6.82 (2.18)	7.00 (2.75)	6.24–7.41
Huoli läheisten oireiden vakavuudesta	1 lisääntynyt	282	7.70 (2.54)	9.00 (4.00)	7.40–8.00
	2 pysynyt samana	726	6.84 (2.82)	8.00 (4.00)	6.64–7.05
	3 vähentynyt	56	7.34 (2.23)	8.00 (3.00)	6.74–7.94
Huoli sairaalatarvikkeiden riittävydestä	1 lisääntynyt	282	5.68 (2.88)	6.00 (5.00)	5.34–6.02
	2 pysynyt samana	726	5.09 (2.97)	5.00 (5.00)	4.86–5.30
	3 vähentynyt	56	5.71 (2.88)	6.00 (4.00)	4.94–6.49

Painajaisten määrä on epidemian aikana 1 = lisääntynyt, 2 = pysynyt samana, 3 = vähentynyt.

Ka = keskiarvo, kh = keskihajonta, Mdn = mediaani, IQR = Interquartile range (suom. *Interkvartiiliväli*)

Asteikko: Todennäköisyys/Huoli 0-10

Liitetaulukko 144 Kruskal-Wallis ja Mann-Whitney testit. Muutos painajaisten kokemisessa COVID-19-epidemian aikana. Ryhmien vertailu: Todennäköisyys ja huoli COVID-19-tartunnoista, oireista ja sairaalatarvikkeiden riittävydestä

Todennäköisyys/huoli	KW / MW, p-arvo	Post-hoc, p-arvo	Korjattu
Todennäköisyys sairastua	KW = 10.169, p = .006	1 > 2, p = .002 1 > 3, p = .165 2 < 3, p = .840	p = .006 - -
Huoli omasta sairastumisesta	KW = 24.571, p < .001	1 > 2, p < .001 1 > 3, p = .031 2 < 3, p = .814	p < .001 p = .093 -
Huoli oireiden vakavuudesta	KW = 21.525, p < .001	1 > 2, p < .001 1 > 3, p = .016 2 > 3, p = .784	p < .001 p = .048 -
Huoli läheisen sairastumisesta	KW = 17.072, p < .001	1 > 2, p < .001 1 > 3, p = .123 2 < 3, p = .482	p < .001 - -
Huoli läheisen oireiden vakavuudesta	KW = 22.771, p < .001	1 > 2, p < .001 1 > 3, p = .092 2 < 3, p = .422	p < .001 p = .276 -

Huoli sairaalatarvikkeiden riittävydestä	KW = 9.592, p = .008	1 > 2, p = .004	p = .012
		1 < 3, p = .939	-
		2 < 3, p = .119	-

Painajaisten määrä epidemian aikana on 1 = lisääntynyt (n = 282), 2 = pysynyt samana (n = 726), 3 = vähentynyt (n = 56)

KW = Kruskal-Wallis, Pot-hoc = Mann-Whitney testi, Korjattu p-arvo = p-arvo on kerrottu vertailujen määrällä. **Tilastollisesti merkitsevät (p < .05), tilastollinen trendi (p < 0.1)**